

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

„Wann gehen wir endlich wieder ins Malatelier?“

Persönliche Entfaltung im geschützten Raum

Eingereicht von:

Ramona Gmür

Begleitung:

Prof. Dr. Concita Filippini

Datum der Abgabe:

4. November 2017

Abstract

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde in einem Primarschulhaus in Glarus Nord ein Malatelier nach Arno Stern eingerichtet. Die 13 Kinder einer Kleinklasse haben während eines halben Jahres regelmässig im Malatelier gemalt. Mittels Aktionsforschung wurden Auswirkungen des Malens auf ausgewählte Kinder sowie die zu beobachtenden Entwicklungen in den erzeugten Bildern der Schüler/innen evaluiert. Die Bilder wurden mit der „Formulation“ nach Stern, sprich dem Entwicklungsverlauf der Figuren, verglichen und die Daten wurden qualitativ analysiert. Zudem wurde Arno Stern in seinem pariser Malort besucht und beim Absolvieren eines Malkurses nach Arno Stern wurden eigene Erfahrungen gesammelt, welche in die Arbeit mit den Schüler/innen einfließen. Das Malatelier entpuppte sich als Erfolg und wird im nächsten Schuljahr weitergeführt.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Ausgangslage	5
2.1	Persönliche Ausgangslage	5
2.2	Situation in der Klasse	6
2.3	Fragestellung	10
3	Theoretischer Bezugsrahmen	11
3.1	Wer ist Arno Stern?	11
3.2	Klärung zentraler Begriffe	12
3.3	Beschreibung des Konzeptes von Arno Stern	13
3.3.1	Das Malen im Malort	13
3.3.2	Die Rolle des Dienenden	14
3.4	Die Formulation	15
3.5	Malen ausserhalb des Malortes	18
3.6	Auswirkungen des Malens auf den Malenden	19
4	Projektplanung und -umsetzung	21
4.1	Das Malatelier entsteht	21
4.2	Die praktische Arbeit im Malatelier	24
5	Forschungsmethoden	25
5.1	Aktionsforschung	25
5.2	qualitative Forschungsmethoden	26
5.2.1	Direkte Prozessbeobachtung	26
5.2.2	Videoaufzeichnung	26
5.2.3	Interview und Gespräch	27
5.2.4	Dokumentanalyse	28
5.3	Daten analysieren: aus Daten Sinn gewinnen	28
6	Projektdurchführung	31
6.1	Persönliche Erfahrungen	31
6.2	Zentrale Beobachtungen während den Malstunden im Malatelier	32
6.3	Erkenntnisse aus den Interviews	35
6.3.1	Besuch bei Arno Stern in Paris	35
6.3.2	Telefongespräch mit Ewa Pavlidis	37

7	Evaluation des Projektes	39
7.1	Darstellung der Ergebnisse	39
7.2	Diskussion der Ergebnisse	47
7.2.1	Bilderreihe von Nevio.....	47
7.2.2	Bilderreihe von Manuel	49
7.2.3	Bilderreihe von Alessia	51
7.2.4	Bilderreihe von Ekson.....	53
7.2.5	Bilderreihe von Sabrina	54
7.3	Beantwortung der Fragestellung	56
7.4	Methodenkritik	59
8	Persönliche Schlussfolgerung	60
II	Literaturverzeichnis.....	62
III	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	63
IV	Anhang.....	64
A	ICF-Analysen der Schüler/innen.....	65
B	Regeln im Malatelier	70
C	Das Konzept von Arno Stern	71
D	Kriterienliste für Malorte mit persönlichem Kommentar.....	72
E	Tagebuch meiner persönlichen Malerfahrungen.....	76
F	Tagebuch meiner Erfahrungen im Malatelier in der Schule	80
G	Interview mit Arno Stern und Ewa Pavlidis.....	93

1 Einleitung

Vor einiger Zeit hospitierte ich bei einer Kollegin, welche ebenfalls eine Kleinklasse unterrichtet. Dabei durfte ich unter anderem eine Lektion im schulhausintegrierten Malatelier erleben. Ich war fasziniert davon, wie hingebungsvoll sich die Schüler/innen ihren Bildern widmeten. Es herrschte eine ruhige, friedliche und entspannte Atmosphäre. Die Schüler/innen schienen sehr konzentriert zu sein. Ich war beeindruckt von den grossen Wänden und dem prächtigen Palettentisch mit seinen vielen Farben in der Mitte des Raumes, der geradezu zum Malen einlud. Die Lust, an meiner Schule auch ein Malatelier einzurichten, wurde immer grösser. Ich begann die nötigen Vorkehrungen in die Wege zu leiten, sodass der Raum schliesslich entstehen konnte.

Das Malatelier ist nach dem Vorbild von Arno Stern eingerichtet. Arno Stern ist der Erfinder des Malateliers oder Malortes, wie er es nennt, erforscht seit 70 Jahren Kinderzeichnungen und betreut in Paris immer noch Malgruppen. In Bezug auf die Literatur berufe ich mich daher vorwiegend auf Quellen von Arno Stern und bei der Beschreibung der Malentwicklung verwende ich seine Begriffe. In meiner Entwicklungsarbeit habe ich mittels Aktionsforschung Daten gewonnen und qualitativ ausgewertet. Ich habe eigene Malerfahrungen gesammelt, indem ich selber einige Stunden in einem Malatelier verbracht habe und bin im Frühling nach Paris gereist um Arno Stern in seinem Malort zu treffen. Neben dem Interview mit Arno Stern führte ich eines mit einer Lehrerin und Maltherapeutin, die an ihrer Schule in Bazenheid SG ein Malatelier hat. In seinen umfangreichen Forschungsarbeiten hat Arno Stern die Entwicklung der kindlichen Äusserungen auf dem Blatt untersucht. In dieser Arbeit untersuche ich die Bilder meiner Schüler/innen und vergleiche sie mit der Formulation nach Stern. Meine Hauptfragestellung lautet:

Welche Bestandteile der Formulation nach Arno Stern sind in den Bildern der Schüler/innen enthalten?

Obwohl das Malen nach Arno Stern keine Therapie ist, fördert es verschiedene Aspekte des persönlichen und sozialen Verhaltens. In einem zweiten Schritt untersuche ich die Entwicklung einzelner Aspekte der Persönlichkeit oder des Sozialverhaltens von fünf ausgewählten Kindern. Ausserdem versuche ich aus den persönlichen Malerfahrungen Erkenntnisse für die Arbeit im Malatelier mit den Kindern zu gewinnen.

Nach der Beschreibung der Ausgangslage folgt ein theoretischer Block, in dem die Modelle von Arno Stern erläutert werden. In der Projektplanung und –umsetzung wird erklärt, wie das Malatelier entstand. Anschliessend werden die verwendeten Forschungsmethoden vorgestellt und es wird dargelegt, wie das Projekt mittels dieser Forschungsmethoden durchgeführt wurde. In der Evaluation des Projektes werden die Ergebnisse präsentiert. Die Untersuchung dauerte rund ein halbes Jahr und zeigte in gewissen Punkten bereits deutliche Resultate. Die persönliche Schlussfolgerung rundet die Arbeit ab.

2 Ausgangslage

2.1 Persönliche Ausgangslage

Nachdem ich vier Jahre in der Regelklasse auf der Unterstufe unterrichtet hatte, kam ich im Sommer 2014 nach Niederurnen GL, wo ich als IF (Integrative Förderung) und Fachlehrperson in der Kleinklasse, der Einführungsklasse und in der 3./4. Klasse zu unterrichten begann. Plötzlich sah ich mich mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert. In der Regelklasse war ich stets darum bemüht gewesen, dass der Grossteil der Klasse den Inhalt versteht und ich den Stoff der entsprechenden Klasse in einem Jahr durchbringe. Die Bedürfnisse und Interessen der einzelnen Kinder standen dabei eher im Hintergrund, dafür hatte ich weder Zeit noch Kapazitäten zur Verfügung. In der Kleinklasse beschäftigten mich plötzlich andere Fragen: Was ist wirklich wichtig für das zukünftige Leben der Schüler/innen? Es ist unmöglich, den ganzen Stoff zu behandeln, deshalb muss eine Auswahl getroffen werden. Was müssen die Schüler/innen am Ende der 6. Klasse wirklich können? Was wollen die Schüler/innen überhaupt lernen? Wo haben sie ihre Begabungen? Auch andere Aspekte wie das Sozialverhalten und die Selbstkompetenz waren auf einmal Gegenstand des zu Lernenden, da viele Kinder der Kleinklasse in diesen Bereichen noch grossen Förderbedarf aufwiesen. Zudem spielten die motivationalen Aspekte bei diesen Schüler/innen eine sehr zentrale Rolle.

Da mich diese Themen sehr beschäftigten, interessierte ich mich für alternative Formen des Lehrens und Lernens. Während eines Unterrichtsbesuches bei einer Kleinklassenlehrerin in Mollis im Sommer 2015 hatte ich meinen ersten Kontakt mit einem Malatelier. Sie malt mit ihrer Klasse regelmässig im schulhausintegrierten Malatelier. Es war faszinierend den Kindern dabei zuzuschauen, wie sie konzentriert und mit voller Hingabe auf ihren Blättern an der Wand malten. Ich bekam grosse Lust, selber ein Malatelier in der Schule einzurichten und reichte bei der Schulleitung einen Budgetantrag ein.

Ende September 2016 war ich in Glarus an einem Vortrag von Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer, deutscher Psychiater und Hirnforscher. Gemäss seiner Aussage sind die wichtigsten Fächer in der Schule folgende: Sport, Musik, Theater, Kunst und Handarbeit. Das war für mich ein weiterer Punkt, der FÜR das Malatelier sprach. Im Buch „Denn mein Leben ist Lernen“ (Keller, 1999), las ich Biografien von Eltern, welche ihre Kinder zu Hause ganz ohne Schule aufwachsen liessen. Unter anderem wurde darin die Familie von Arno Stern beschrieben. Bei allen erwähnten Familien spielten gestalterische und künstlerische Aktivitäten eine grosse Rolle, wie z.B. Sport, Musik, Malen, Theater und handwerkliche Tätigkeiten. Die von Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer erwähnten „Fächer“ wurden in diesen Familien also besonders intensiv praktiziert. Was bei der Familie Stern einen hohen Stellenwert hatte, war das Malen im Malort. Arno Stern entwickelte den Malort, als er in einem Kinderheim mit Kriegswaisen zu malen begann (Keller, 1999, S. 21). Ich fand, dass das Malen bestimmt auch unseren Schüler/innen gut tun würde. Klar, sie sind (glücklicherweise) nicht gleich traumatisiert wie Kriegswaisen, aber trotzdem haben auch sie schon viele negative Erfahrungen machen müssen. So wurde der Wunsch immer stärker, selber einen Malort in unserer Schule einzurichten.

2.2 Situation in der Klasse

Im Kanton Glarus gibt es drei Kleinklassen, nämlich in Schwanden, Mollis und Niederurnen. Deshalb kommen auch Kinder aus anderen Dörfern zu uns in die Kleinklasse. Momentan haben wir Schüler/innen aus Bilten, Oberurnen und Niederurnen. Die kantonalen Vorgaben legen Schülerzahlen von mindestens 8 und maximal 14 Schüler/innen in einer Kleinklasse fest. Aktuell haben wir 13 Schüler/innen der 3.-6. Klasse. Die Klassenlehrerin und ich führen die Klasse gemeinsam. In die Kleinklasse kommen die Kinder, welche trotz individueller Förderung im Klassenverband nicht mehr mitkommen. Oft haben diese Kinder zusätzliche Probleme im familiären und/oder im emotional-sozialen Bereich. Sprachliche Barrieren stellen oft eine weitere Herausforderung dar. In unserer Klasse haben zwei Kinder als Erstsprache Portugiesisch, zwei Italienisch und vier Albanisch. Fünf Kinder haben Deutsch als Erstsprache. Die Schüler/innen bleiben in der Regel bis zur 6. Klasse bei uns. Danach kommen sie in die Oberschule. In Ausnahmefällen kann ein Kind in die Regelklasse zurück oder schafft es nach einem Jahr Oberschule in die Real zu wechseln.

Für die konkrete Durchführung der Arbeit im Malatelier habe ich fünf Schüler/innen ausgewählt. Im Folgenden beschreibe ich die Kinder und erläutere, was ich mir bei den einzelnen Kindern vom Malen erhoffe bzw. wie das Malen dem einzelnen Kind bei der Entwicklung helfen könnte. Die Namen sämtlicher Schüler/innen wurden ausgewechselt. Die Beschreibungen entsprechen dem Stand vom Herbst 2016.

Tabelle 1: Beschreibung von Nevio

Schüler:	Nevio, 3. Klasse
Allgemeine Informationen über Nevio:	Nevio ist ein kleiner Junge mit italienischen und spanischen Wurzeln, der immer gut gekleidet zur Schule kommt. Er lebt mit seinen Eltern und seinem älteren Bruder in Bilten. Nevio ist mit seinen 9.5 Jahren der jüngste Knabe in der Klasse. Die grossen Jungs gehen mehrheitlich respektvoll mit ihm um und die grossen Mädchen finden ihn süss und bemuttern ihn manchmal fast ein wenig. Nevio verfügt über ein gutes handwerkliches Geschick und er ist sehr sportlich. Die musischen Fächer liegen ihm. Er arbeitet sorgfältig, ist ordentlich, pflichtbewusst und hat viele Ideen. Als Nevio neu in die Klasse kam, brauchte er etwas Zeit um mit den Veränderungen klarzukommen. Mittlerweile fühlt er sich wohl und kommt gut zurecht. Nevio kann sich mündlich verständlich ausdrücken. Gewisse Laute (v.a. g, k und ch) kann er noch nicht korrekt bilden. Nevio fällt es schwer zu spüren, wann es Zeit ist zu reden und wann nicht und ist manchmal zu vergleichen mit einem Radio, aus dem ununterbrochen Laute sprudeln. Seine Sprache ist oft mit sexualisierten Ausdrücken und Fluchworten bestückt. Wir arbeiten zusammen mit den Eltern an der Entwicklung seiner Ausdrucksweise. Nevio kann sich je nach Interesse etwa 15–20 Minuten konzentrieren, wenn ihn etwas sehr fesselt, schafft er es länger. Er interessiert sich für Autos, GoKart und Judo und er bastelt sehr gerne.
Was das Malen bei ihm bewirken könnte:	Bei Nevio erhoffe ich mir, dass er durch das Malen zu sich selber findet und ruhiger werden kann, sodass es weniger aus ihm „herausplappert“. Ich frage mich auch, inwiefern sich sein mündlicher Ausdruck weiterentwickeln wird. Momentan schafft es Nevio etwa 20-30 Minuten zu malen. Ich bin gespannt, wie lange er in einem halben Jahr durchhalten können wird.
Das will ich beobachten:	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung des mündlichen Ausdrucks: Schafft es Nevio, mit Ausnahme von Streiffällen eine anständige Sprache zu verwenden? - Ruhig sein: Kann er das „Plappern“ kontrollieren? Kann er eine Arbeit leise für sich erledigen? - Ausdauer, Konzentration: Schafft er es, eine Stunde zu malen?

Tabelle 2: Beschreibung von Manuel

Schüler:	Manuel, 5. Klasse
Allgemeine Informationen über Manuel:	Manuel ist 11 Jahre alt und wohnt mit seinen Eltern und seinem älteren Bruder in Niederurnen. Er ist Schweizer. Manuel ist sehr sensibel und einfühlsam. Er kann gut beobachten und spürt viel, ist aber oft verträumt, in Gedanken versunken und scheint etwas phlegmatisch. Er kann sich mündlich sehr gut ausdrücken und Zustände treffend beschreiben. Die Lesetechnik beherrscht er gut und er hat dieses Jahr zum ersten Mal ein Buch zu Ende gelesen. Wenn er eine gute Idee hat, kann er tolle und spannende Geschichten schreiben. Bei handwerklichen Tätigkeiten weiss er manchmal nicht so recht, wie er die Dinge in die Finger nehmen soll und wirkt unbeholfen. Er ist Linkshänder. Momentan interessiert sich Manuel für Mädchen, Jugendthemen (Drogen, Alkohol), Technik, YouTube, Skaten und Hip-Hop. Er tanzt seit Sommer 2016 Hip-Hop und ist sehr begeistert davon. Diesen Winter hat er mit Snowboarden angefangen. Wir haben den Eindruck, dass sich Manuel in der Klasse nicht so ganz wohl fühlt, weil er sie als minderbemittelte Klasse ansieht. Sein grösster Wunsch ist es im nächsten Sommer in die 5. Regelklasse zu wechseln. Wir unterstützen ihn dabei. Es scheint, dass Manuel zurzeit stark unter Druck steht. Möglicherweise fällt ihm die Mitarbeit in der Schule unter anderem auch aus diesem Grund schwer.
Was das Malen bei ihm bewirken könnte:	Manuel scheint oft geistig abwesend und gedanklich in einer anderen Welt. Ich erhoffe mir bei Manuel, dass er durch das Malen lernt, ganz präsent bei einer Sache zu sein und sich nur auf diese Sache zu konzentrieren, ohne sich ablenken zu lassen. Zudem möchte ich bei ihm speziell auf die Pinselhaltung und -führung achten, damit er lernen kann, richtig mit dem Pinsel umzugehen.
Das will ich beobachten:	<ul style="list-style-type: none"> - Geistige Wachheit, Präsenz: Kann sich Manuel voll und ganz aufs Malen einlassen? - Pinselhaltung, Pinselführung: Kann er den Pinsel richtig in die Hand nehmen und ihn mit sanftem Druck übers Blatt gleiten lassen?

Tabelle 3: Beschreibung von Alessia

Schülerin:	Alessia, 6. Klasse
Allgemeine Informationen über Alessia:	Alessia ist 12 Jahre alt und wohnt mit ihrer Mutter, ihrer älteren Schwester und dem jüngeren Bruder in Oberurnen. Sie ist ein kleines Mädchen mit italienischen Wurzeln und einem sehr herzhaften Lachen. Alessia zeigt ihre Gefühle, ist oft fröhlich und lustig, kann aber auch sehr schnell traurig und beleidigt sein. In der Schule arbeitet sie fleissig und pflichtbewusst. Ihre Stärken liegen in den Sprachen. Sie liest und schreibt sehr gut, spricht sehr gut Deutsch, ziemlich fliegend Italienisch und auch schon ein wenig Englisch. Zudem ist sie musikalisch und sehr beweglich. Sie geht in die Mädchenriege. Die familiäre Situation bei Alessia zu Hause ist momentan schwierig. Alessia scheint Halt bei ihren Freundinnen zu suchen und klammert sich teilweise stark an andere, wodurch sie manchmal von anderen Mädchen (vor allem von Bianca, einer anderen 6.- Klässlerin) ausgenutzt wird. Da sie sehr sensibel ist, macht ihr das ziemlich zu schaffen. Alessia ist pflichtbewusst und stellt hohe Anforderungen an sich selber.
Was das Malen bei ihr bewirken könnte:	Alessia will ihre Sachen stets gut machen, stösst aber schnell an ihre Grenzen und probiert dann mit Jammern und Reklamieren ihre Versagensängste zu überspielen. Beim Malen gibt es kein richtig oder falsch, kein gut oder schlecht. Was das Kind malt, wird kommentarlos respektiert. Ich erhoffe mir, dass Alessia beim Malen ein positives Gefühl aufbauen und dadurch Vertrauen in sich und ihre Leistungen entwickeln kann. Als Folge davon wird sich möglicherweise ihr Selbstvertrauen stärken und sie wird es vielleicht nicht mehr nötig haben, sich anderen Kindern zu „unterwerfen“. Allenfalls wird

	sich das regelmässige Malen auch positiv auf die Entwicklung ihrer Feinmotorik auswirken.
Das will ich beobachten:	<ul style="list-style-type: none"> - Zufriedenheit mit der eigenen Leistung: Anerkennt Alessia ihre eigenen Leistungen? - Verbesserung der Feinmotorik: Schafft sie es mit der Zeit, exakter zu malen resp. bei handwerklichen Tätigkeiten exakter zu arbeiten? - Persönliche Unabhängigkeit: Schafft sie es, sich von Bianca zu lösen?

Tabelle 4: Beschreibung von Ekson

Schüler:	Ekson, 6. Klasse
Allgemeine Informationen über Ekson:	Ekson wird im März 13 Jahre alt und wohnt mit seinen Eltern, seinem älteren Bruder und seiner jüngeren Schwester in Niederurnen. Er ist Albaner. Ekson ist ein liebenswerter Junge mit Humor. Er kann witzig, charmant und hilfsbereit sein. Seine Stärke ist die Sprache. Er kann sich gut mündlich ausdrücken und ist schlagfertig. Sein Lesetempo ist schnell, er versteht das Gelesene mehrheitlich und verfügt über ein recht umfangreiches deutsches Vokabular. Ekson ist sehr sensibel und hat wenig Selbstvertrauen. Seine Unsicherheit versucht er mit seinem Verhalten zu vertuschen. Er schwatzt regelmässig ohne sich zu melden und hat noch grosse Schwierigkeiten mit der Selbststeuerung und der Selbstorganisation. Er hat eine verzerrte Wahrnehmung und ist oft grob im Umgang mit den anderen Kindern. Mit kleinen Kindern kann er aber auch herzlich und liebevoll umgehen. Ekson schafft es mittlerweile schon recht gut, pünktlich zum Unterricht zu erscheinen. Früher ist er oft eine halbe bis eine ganze Stunde zu spät gekommen, jetzt sind es nur noch ein paar Minuten. Ekson macht seit Sommer 2016 Kampfsport. Er geht regelmässig ins Training und ist sehr begeistert. Im Turnen hat er uns schon etwas beigebracht. Das hat er sehr gut angeleitet. Neben Kampfsport interessiert sich Ekson für Geld, YouTube und seine Lieblingsrapper.
Was das Malen bei ihm bewirken könnte:	Ekson ist schon mitten in der Pubertät. Er scheint sehr mit sich selber beschäftigt zu sein und interessiert sich nicht besonders für die Schule. Mit Unterstützung und enger Begleitung schafft er es, sich auf eine Aufgabe einzulassen. Im Malatelier gibt es kaum Ablenkungsmöglichkeiten. Der Ablauf ist sehr strukturiert und lässt wenig Spielraum zu. Ich erhoffe mir, dass es Ekson beim Malen schafft, ganz bei sich und seiner Arbeit zu sein und sich völlig auf sich selber zu konzentrieren. Da er keine Versagensängste haben muss, weil man ja gar nichts falsch machen kann, hoffe ich, dass er sich auf die Aufgabe einlassen kann. Vielleicht kann er beim Malen seine Aggressionen etwas abbauen, was ihn allenfalls ruhiger und friedlicher macht. Der gestalterische Ausdruck auf dem Papier könnte zudem einen positiven Einfluss auf den mündlichen Ausdruck haben, sodass es ihm leichter fällt, eine anständige Sprache zu gebrauchen. Auch seine Motorik und die Wahrnehmung könnten durch das Malen gestärkt werden. Schliesslich erhoffe ich mir, die Beziehung zu Ekson verbessern und stärken zu können.
Das will ich beobachten:	<ul style="list-style-type: none"> - „Bei sich selber sein“: Kann sich Ekson voll und ganz aufs Malen konzentrieren? - Seine Emotionen während dem Malen: Ist Ekson während dem Malen emotional stabil, ruhig und friedlich? - Eine Stunde bei der Sache bleiben können: Schafft er es, eine Stunde zu malen?

Tabelle 5: Beschreibung von Sabrina

Schülerin:	Sabrina, 6. Klasse
Allgemeine Informationen über Sabrina:	Sabrina wird ebenfalls im März 13 Jahre alt und wohnt mit ihren Eltern und ihrem jüngeren Bruder in Niederurnen. Sie ist ein liebes und anständiges Mädchen mit einem Kurzhaarschnitt, was sie wie ein Junge erscheinen lässt. Sabrina ist sehr schüchtern und kann sich noch nicht so gut wehren. Im Klassenverband spricht sie praktisch nichts. Gegenüber den Lehrpersonen und ihren Freundinnen ist sie recht offen und erzählt gerne von sich. Oft ist sie die Letzte, die das Zimmer verlässt und genießt es, mit der Lehrperson noch ein wenig zu schwatzen. Sabrina arbeitet sehr selbständig. Sie hat sehr viel Ausdauer und bleibt lange an einer Aufgabe dran. Sie braucht sehr viel Zeit, arbeitet dafür aber gründlich. Ihre Stärken liegen in der Mathematik und im Sport. Sie ist grob- und feinmotorisch sehr geschickt. Sabrina kann sich mittlerweile schon besser über gelungene Arbeiten freuen als früher und ihre Gefühle eher ausdrücken. Trotzdem ist sie meistens sehr ernst und lacht selten. Wenn sie bei einer Gruppenarbeit mit den Mädchen zusammenarbeiten kann, die sie mag, kann sie sich einbringen und produktiv mitarbeiten. Sabrina interessiert sich für Tiere und bastelt gerne.
Was das Malen bei ihr bewirken könnte:	Sabrina hat noch Mühe damit, sich ausdrücken zu können. Beim Sprechen fallen ihr manchmal die Wörter nicht ein und so braucht sie lange um etwas zu erzählen. Auch ist das, was sie sagt, nicht immer ganz verständlich. Deshalb traut sie sich oft nicht, überhaupt zu sprechen. Das Malen bietet ihr eine neue Form des Ausdrucks. Vielleicht gelingt es ihr sogar, durch den Ausdruck über das Malen sich auch im mündlichen Ausdruck weiterzuentwickeln. Zudem wäre es schön, wenn sie ihr Selbstkonzept auf eine positive Weise stärken könnte.
Das will ich beobachten:	<ul style="list-style-type: none"> - Sich mündlich ausdrücken können: Schafft es Sabrina, eine Situation oder ein Ereignis verständlich zu erklären? - Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes¹: Erkennt Sabrina ihre eigenen Stärken?

Die detaillierten ICF– (internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) Analysen der beschriebenen Schüler/innen befinden sich im Anhang A.

¹ Das Selbstkonzept wird als das deklarative Wissen einer Person über sich selbst definiert. Es ist das, was Menschen über sich selbst denken, welche Eigenschaften sie sich selbst zuschreiben und wie sie diese Eigenschaften, Merkmale, Fähigkeiten und Fertigkeiten selbst bewerten (Hellmich, 2011, S. 20).

2.3 Fragestellung

Für die Entwicklung meiner Masterarbeit möchte ich mich mit folgenden Fragen auseinandersetzen:

Hauptfrage:

In meiner Masterarbeit möchte ich mich in erster Linie der Entwicklung der Bilder zuwenden und sie mit der Formulation nach Arno Stern vergleichen. Ich möchte herausfinden, welche Figuren der Formulation in den Bildern der Schüler/innen, die während eines halben Jahres entstanden sind, auftauchen. Die genaue Fragestellung lautet:

Welche Bestandteile der Formulation nach Arno Stern sind in den Bildern der Schüler/innen enthalten?

Unterfragen:

Mich interessiert auch die persönliche Entwicklung des einzelnen Kindes. Ich möchte untersuchen, ob bei den fünf Kindern in ausgewählten Bereichen (vgl. „das will ich beobachten“ bei der Personenbeschreibung) eine Entwicklung feststellbar ist. Auch möchte ich wissen, ob diese Entwicklung vor allem im Malatelier, ausserhalb des Malateliers, sowohl als auch oder überhaupt nicht erkennbar ist. Die Unterfragen dazu lauten:

Woran wird während des Malens eine persönliche Entwicklung bei einzelnen Schüler/innen erkennbar?

Woran wird ausserhalb des Malateliers eine persönliche Entwicklung bei ausgewählten Schüler/innen erkennbar?

Durch das praktische Ausprobieren des Malens im Malatelier werde ich meine eigenen Erfahrungen machen, welche wahrscheinlich Auswirkungen haben werden auf meine Funktion als betreuende, respektive „malspieldienende“ Person. Diese Erkenntnisse will ich beschreiben und in meinem eigenen Malatelier versuchen umzusetzen.

Welche Erkenntnisse aus meinen persönlichen Erfahrungen im Malatelier kann ich mitnehmen für meine Arbeit als malspieldienende Person?

3 Theoretischer Bezugsrahmen

3.1 Wer ist Arno Stern?

Arno Stern wurde am 23. Juni 1924 in Kassel, Deutschland, geboren. Er stammt aus einer deutschen jüdischen Familie. Nach dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges zog die Familie nach Frankreich und später in die Schweiz. Nach dem Krieg liess sich Arno Stern im Alter von 21 Jahren in Paris nieder, wo er später die französische Staatsangehörigkeit erlangte. Er fing an in einem Kinderheim für Kriegswaisen zu arbeiten. Täglich betreute er die Kinder einige Stunden lang. Dabei stellte er ihnen Pinsel und Farbe zur Verfügung. Hier liegt der Ursprung seiner heutigen Tätigkeit. Um möglichst vielen Kindern das Malen anbieten zu können, war er bestrebt, den Raum optimal einzurichten. So entstand der „Closlieu“ (Malort), wo er die Kinder ohne Belehrung arbeiten liess. Mit der Zeit entdeckte er bei den Malenden immer wiederkehrende Äusserungen, welchen er den Namen „Formulation“ gab. Sein ganzes weiteres Leben widmete Arno Stern dem Studium der Formulation. Er bereiste verschiedene, von der Zivilisation noch unberührte Länder. Dort liess er die Menschen im Rahmen seiner Forschungsarbeit malen. Unterdessen heiratete Arno Stern und seine Frau gebar 1948 ihren Sohn Bertrand. Bertrand ging ganz normal zur Schule. Als das Kinderheim geschlossen wurde, eröffnete Arno Stern die „Academie du Jeudi“. Arno trennte sich von seiner Frau und heiratete Michèle Arella. Sie wurden Eltern zweier Kinder: André (1971) und Eléonore (1976). Die beiden Kinder gingen nicht zur Schule. Für Arno und Michèle war das von Anfang an klar. Es war ihnen ein Anliegen, dass ihre Kinder nicht in ihrer Persönlichkeit eingeschränkt würden. Auch wollten sie ihre Entwicklung in allen Details miterleben. Arno Stern unternahm häufig Vortrags- und Seminarreisen und schrieb zahlreiche Bücher. Bis heute arbeitet er in seinem Malort (Keller, 1999, S. 21-23).

Abb. 2: Arno Stern (www.alphabet-film.com)

3.2 Klärung zentraler Begriffe

Arno Stern verwendet für verschiedene Ereignisse eigene Begriffe, da es keinen Begriff gibt, welcher diese genügend treffend beschreiben könnte. Hier sind einige davon erklärt:

Die Spur: Das, was das Kind auf natürliche Art und Weise auf dem Blatt hinterlässt, bezeichnet Arno Stern als Spur. Er nennt es nicht Zeichnung, weil „zeichnen“ für ihn etwas mit „zeigen“ zu tun hat, die Spur aber für niemanden bestimmt ist. Die Spur entsteht aus dem ureigenen Bedürfnis des Menschen, sich auszudrücken (Stern, 2014a, S. 65 und Klappentext).

Ausdruck: „Das Wort versteht sich hier in seinem ursprünglichen Sinne des Nach-aussen-Drückens. Aus den verborgensten Tiefen des Wesens fließt eine Substanz und offenbart sich als Spur im Raume des Blattes“ (Stern, 1996, S. 130).

Das Malspiel: „Das Hervorbringen einer Spur auf dem Blatt Papier ist für das Kind ein sinnvolles Spiel“ (Stern, 2015a, S. 7). Das Malen dient keinem Zweck und es wird kein Erzeugnis hergestellt. Es geht nur um die Tätigkeit. Das Malen ist somit ein Spiel. Die malenden Personen nennt Arno Stern die „Malspielenden“. Die Betreuungsperson heisst „malspieldienende Person“.

Der Malort: Der Malort besteht aus vier Wänden, die ganz mit Weichpavatex belegt sind. Darauf ist ein starkes, braunes Packpapier gespannt, auf welchem unzählige Pinselstriche, die über den Rand der Blätter hinaus gehen, ein buntes Muster weben. In der Mitte des Raumes steht der Palettentisch mit seinen 18 Farben. Für jede Farbe stehen sich Wasserbecher und Farbnäpfchen gegenüber. Neben jeder Farbe befindet sich ein Pinselträger mit jeweils drei Pinseln: zwei gleich grosse nebeneinander und ein viel grösserer darüber (Stern, 2015a, S. 13-16).

Abb. 3: Der Malort in Paris (www.arnostern.com)

Die Formulation: Die Formulation ist die Bezeichnung für eine zwar natürliche, aber unerprobte Äusserung. Sie ist, im Gegensatz zu einem Kunstwerk, nicht für einen Empfänger bestimmt. Die Formulation bildet ein unabhängiges, gegliedertes Universalsystem, das aus etwa 70 Elementen besteht und sich nach eigenen Gesetzen abspielt (Keller, 1999, S. 59). Sie folgt einem allgemeingültigen Entwicklungsprozess, der über drei Stufen verläuft: 1. die Erstfiguren, 2. die Bild-Dinge und Trazate, 3. die Hauptfiguren (Stern, 1996, S. 131). Die Formulation ist Studiengegenstand der Ausdruckssemiologie (Stern, 2014a, S. 128).

Die Ausdruckssemiologie: Ausdruckssemiologie ist der Name für das Studium der Zeichen des Ausdrucks (Keller, 1999, S. 59). Das Anliegen der Ausdruckssemiologie besteht darin, die Beschaffenheit, die Entwicklung und den Zweck der Spur zu studieren (Stern, 1996, S. 97).

3.3 Beschreibung des Konzeptes von Arno Stern

Ein Kunstwerk, selbst wenn es ganz von den Emotionen seines Schöpfers getränkt ist, richtet sich an einen Empfänger. Die Äusserung des Kindes ist für kein fremdes Auge bestimmt. Hier entsteht eine Spur, die jeden Betrachter ausschliesst. Als ich das erkannte – wie konnte mir so eine grundlegende Wahrheit anfangs entgehen? –, bekam der Malort, der geschlossene Raum, seine eigentliche Rechtfertigung. (Stern, 2014a, S.12)

Im Malatelier geht es also nicht darum, ein Kunstwerk zu erzeugen, sondern um das Erlebnis und um das Spiel. Das Kind spielt anderen nichts vor und erwartet auch keine Rückwirkung von anderen. Das Spielen ist, wie auch bei einem Musiker oder Komödianten, etwas Ernsthaftes und Gefälliges zugleich (Stern, 2014b, S. 28, 46).

3.3.1 Das Malen im Malort

Die „andere Äusserung“ geschieht in diesem sonderbaren, ungewöhnlichen Raum, im Malort, wo sie zur Gewohnheit wird. An diesem Ort der Geborgenheit entwickelt sich ein Tun ohne Beurteilung und ohne Zielsetzung. Auch besteht die Eigenart des Malorts darin, dass hier das Eigene gegenüber dem Fremden, dass das in sich selbst Erlebte gegenüber dem Kulturellen den Vorrang hat. Von der Notwendigkeit der Kommunikation befreit, wird hier die Spur zu Ausdruck. (Stern, 2014a, S. 97)

Der Malort ist ein Raum der Geborgenheit. Es gibt dort keine Zielsetzung, keine Beurteilung, keinen Vergleich. Das Malen geschieht aus einer inneren Notwendigkeit heraus. Die Gruppe der Malenden besteht aus 12 – 15 Personen jeden Alters, die mindestens ein Jahr lang einmal wöchentlich während 90 Minuten malen. Im Malort trägt man eine Schürze. Dies geschieht einerseits zum Schutz gegen Farbflecken, bedeutet aber auch ein Andersaussehen als in der Aussenwelt. Der gesamte Ablauf im Malort ist so selbstverständlich, dass es kaum einer Erklärung bedarf. Zuerst holt sich das Kind ein Blatt Papier (Offsetpapier, weiss, matt, 70x50cm, Stärke 120g) aus dem Fach, trägt es zur Wand und hält es waagrecht oder senkrecht hin. Die dienende Person (so nennt Arno Stern die Betreuungsperson) steckt zwei Reissnägel in die oberen Ecken, das Kind steckt noch weitere vier Reissnägel in die unteren Ecken und in die Mitte der Längsseiten. Es wird stehend gemalt. Wenn das Blatt befestigt ist, geht das Kind zum Palettentisch, nimmt sich einen Pinsel und taucht die Pinselspitze zuerst leicht ins Wasser und dann in die Farbe ein. Der Pinsel ist waagrecht zu halten, ohne dass die Hand oder der Arm abgestützt wird, und es muss sachte mit ihm umgegangen werden. Sobald der Pinsel leer geworden ist, geht das Kind zurück zum Palettentisch, um ihn erneut in Wasser und Farbe zu tauchen. Wenn es eine andere Farbe wünscht, legt es den Pinsel ohne auszuwaschen wieder bei der entsprechenden Farbe hin. Die Pinsel sind aus Fehhaar. Zwei kleine Pinsel liegen unten, ein grosser darüber. Beim Nehmen oder Zurücklegen eines kleinen Pinsels muss der darüber liegende grosse Pinsel jeweils kurz abgehoben werden. Die Farbe muss deckend, ziemlich dickflüssig und wasserlöslich sein und schnell trocknen. Wenn die Kinder nach einer Weile nach mehr Farben verlangen, können aus den 18 Farben auch Mischfarben angefertigt und in zusätzliche Näpfchen gefüllt werden. Eine ruhige und sorgfältige Behandlung des Werkzeugs ist wichtig (Stern, 2015a, S. 9-17). „Je strenger die Spielregeln, desto freier ist danach die Spur. Ohne den dabei entstehenden Ernst, ohne die hervorgerufene Konzentration würde niemals die Spur so frei und selbstverständlich entstehen“ (ebd., S. 17).

Das Kind (das kleine wie auch das erwachsene) entwickelt eine aussergewöhnliche Geschicklichkeit und nimmt es mit den besten Handwerkern auf. Und doch liegt das Ziel des Malortes auf einer anderen Ebene. Es geht hier um die Entwicklung der Persönlichkeit und die Befriedigung eines unberücksichtigten Bedürfnisses. So erreicht jeder eine Ausgeglichenheit, die ihn vor so vielen Gefahren bewahrt, ganz besonders vor der Abhängigkeit, die heute zu einem weltweiten Übel geworden ist. (Stern, 2015a, S. 21)

3.3.2 Die Rolle des Dienenden

Die dienende Person hat verschiedene Aufgaben zu erfüllen während einer Malstunde. Neben dem Aufhängen der Blätter müssen die Reissnägels verschoben werden, damit das Kind an der Stelle des Reissnagels das Blatt bemalen kann. Manchmal muss ein Tropfen mit dem Messer weggekratzt werden. Das Blatt sollte auf Augenhöhe angebracht werden. Wenn das Kind oben malt, muss es auf einer Kiste oder Stufe stehen. Wenn es unten malt, kniet es auf einem dicken Kissen. Die dienende Person bringt dem Kind die nötigen Hilfsmittel. Dieses Dienen ist wichtig, damit eine Verbindung zwischen den beiden aufgebaut werden kann. Wäre das nicht so, dann würde das Kind die dienende Person rufen um das Gemalte zu betrachten. Es ist von zentraler Bedeutung, dass nicht über das Bild gesprochen, auch nicht darüber gestaunt wird, denn das hat eine fälschende Wirkung auf die Spur. Die Bilder werden nicht kommentiert und nicht interpretiert. Sie verlassen auch nie den Malort (Stern, 2015a, S. 17-19). Natürlich sprechen die Kinder nicht nur mit der dienenden Person, sondern auch untereinander. Sie sprechen über die verschiedensten Dinge, jedoch nie über die gemalte Spur auf den Blättern. Das ist eine wichtige Spielregel und wird jedem zur Gewohnheit (ebd., S. 44). Die dienende Person lobt kein Bild, aber sie lobt richtiges Vorgehen im Malort, indem sie z.B. sagt: „Das hast du gut gemacht, so muss man den Pinsel behandeln um recht damit umgehen zu können.“ Das zeigt dem Kind, worauf es im Malspiel ankommt und dass seine Tüchtigkeit geschätzt wird (Stern, 2016, S. 16). Manchmal reicht ein Blatt nicht aus und die dienende Person hängt ein weiteres Blatt an das erste. Es kommt auch vor, dass ein Kind eine neue Farbe haben will. Die dienende Person mischt die Farbe und gibt dem Kind einen neuen Pinsel für diese Farbe. Die Farbtöpfchen mit den gemischten Farben werden am Schluss aufbewahrt. Gemischte Farben können statt mit dem Pinsel auch mit dem Finger aufgetragen werden, was eine mehrfarbige Spur entstehen lässt. Wenn ein Bild fertig ist, hängt es die dienende Person so hoch wie möglich an der Wand auf, damit darunter sofort ein neues Blatt bemalt werden kann. Nach der Malstunde, wenn die Malenden weg sind, nimmt die dienende Person die Bilder von den Wänden. Die beendeten Bilder kommen in eine Mappe, die unfertigen Bilder in eine andere. Auf die Rückseite jedes Blattes schreibt die dienende Person den Namen des Kindes und das Datum. Auf die Spur selber darf nichts Fremdes eingetragen werden (ebd. S. 35-46).

Der grösste Unterschied zwischen dem Malort und einer Maltherapie ist, dass die dienende Person „dient“ und nicht „belehrt“. Die Person vermittelt kein Wissen. Trotzdem ist das Wissen über die Formulierung sehr wichtig, denn es bestimmt die Haltung des Dienenden. Von Seiten des Dienenden braucht es eine grosse Wachsamkeit. So sollte der Schemel schon fürs Kind bereitstehen, wenn es noch gar nicht gerufen hat, aber die dienende Person bereits gesehen hat, dass das Kind gleich einen brauchen würde. Durch das Bedientwerden kann sich die malende Person ganz auf das Entstehen der Spur konzentrieren. Die Rolle des Dienenden ist eine beglückende Tätigkeit, die nie zur Routine erschlaft (ebd., S. 18, 51-53). „Sie erraten nicht, wie endlos beglückend die Rolle des Fördernden ist, der das Natürliche in jedem Menschen zum Ausdruck werden lässt“ (Stern, 2014a, S. 104).

3.4 Die Formulation

Die Formulation ist ein eigenständiges, gegliedertes Universalsystem. Alle Gebilde entstehen in einer programmierten Reihenfolge. Das geschieht bei jedem Kind ganz automatisch, wenn man es zulässt. Arno Stern verwendet für die einzelnen Gebilde eigene Begriffe. So spricht er nicht von „Kritzelei“, weil das für ihn wie Schmiererei oder Besudelung klingt. Stattdessen nennt er die Anfänge der Spur *Giruli* und *Punktli*. Die *Giruli* sind kreisende Bewegungen, welche motorisch bedingt sind. Aus den *Giruli* entwickeln sich nach vielen Wiederholungen der *Haken* und später die *runde Figur* sowie die *Einrollung*. Die *runde Figur* entwickelt sich nach und nach zu einer *viereckigen*, wobei die Ecken am Anfang noch abgerundet sind. Die *Tropfenfigur* entsteht ebenfalls aus dem *Haken*, und diese entwickelt sich über *Zwischenstationen* zum *Dreieck*.

Gleichzeitig mit den *Giruli* entstehen die *Punktli*, welche ebenfalls eine motorisch bedingte Äusserung darstellen. Damit ist das Beklopfen des Blattes mit dem Stift gemeint, wodurch Punkte entstehen. Beim Aufschlagen des Stiftes auf dem Blatt kann aus dem Punkt ein *Strich* entstehen. Später werden diese *Striche* gezielter ausgeführt und schliesslich auch aneinandergelagert, wodurch das *Kreuz* und der *Winkel* entstehen. Als Erweiterung dieser Verbindungsmöglichkeit wird ein langer *Strich* von mehreren *Querstrichen* durchzogen, wodurch die *Grätenfigur* entsteht. Durch das Aneinandersetzen der *Striche* an allen Enden entsteht ebenfalls ein *Viereck*. Die einzelnen Gebilde werden vom Kind oft wiederholt, denn nur so festigen sie sich und reifen aus (Stern, 2014a, S. 51-54). Die *runde Figur* entwickelt sich auch noch auf eine andere Art und Weise: Aus ihr wachsen *Strahlen*, lange und kurze, dicht aneinander gereiht oder mit grösseren Zwischenräumen – die *Strahlenfigur*.

Abb. 4: Formulation (eigene Grafik)

Sie steht in enger Verbindung mit der Grätenfigur. Manchmal wird auch nur ein einzelner Strich angehängt. Die runde Figur kann aber auch mit einem oder mehreren *Kernen* in der Mitte oder mit vielen kleinen runden Förmchen gefüllt werden. Im zweiten Fall spielt sie die Rolle eines *Behälters*, ähnlich dem *Raum-Haus*, d.h. dem Rechteck mit vielen Fenstern (Stern, 2015a, S. 69-74). So lange die Gebilde nicht der Absicht entstammen etwas darzustellen, bezeichnet Stern sie als *Erstfiguren*. Erstfiguren entstehen bei allen kleinen Kindern, sobald es ihre motorischen Fähigkeiten erlauben. Sie werden von den Kindern gemalt aus der reinen Lust am Bilden dieser Figuren. Zu den Erstfiguren gehören die runde Figur, die Tropfenfigur, das Dreieck, das Viereck, die Einrollung, aber auch viele weitere Gebilde, die sich aus diesen ursprünglichen herausbilden. Irgendwann entdeckt das Kind die Ähnlichkeit zwischen einer spontan entstandenen Form auf dem Blatt und einem Ding, das es aus seiner Umwelt kennt. Daraus entwickeln sich die Absicht und die Lust am Inszenieren. Auf diese Weise entstehen die *Bild-Dinge*, wie z.B. die dargestellten Häuser, die aus drei- und viereckigen Figuren bestehen. Die Bild-Dinge werden immer deutlicher, immer erkennbarer. Alle Kinder malen die gleichen Bild-Dinge. Zu den zwölf Bild-Dingen gehören unter anderem das Haus, der Mensch, der Tisch, der Baum, das Schiff, die Sonne, die Blume, der Vogel und die Schnecke. Sie entstehen aus der Absicht, etwas darzustellen und werden bestimmt von den *Trazaten*. Trazate sind Gebilde, die sich der Hand ungewollt und unbewusst aufdrängen. So kann ein dreieckiges Trazat beispielsweise für ein Schiff oder ein Hausdach stehen. Das Dreieck ist somit das Trazat, das Schiff und das Hausdach stellen die Bild-Dinge dar. Viel später folgt aus den Bild-Dingen ein Wandel zu den *Hauptfiguren* (ebd., S. 58 und 85). Die typischen Bild-Dinge verschwinden, aber die Trazate bleiben in den Hauptfiguren bestehen. Zu den Hauptfiguren der Formulation gehören unter anderem der Trichter, die Verengung, die Zwiebelform, der Behälter, der Bogen, das Aussprudeln und der wellenartige Rhythmus (Stern, 2014b, S. 116). Die Hauptfiguren zeichnen sich dadurch aus, dass sie vollkommen unbeabsichtigt entstehen. Sie sind die Folgen eines wahren Trainings, das alles Nichteigene, auf Wirkung Eingestellte und Zufällig ausschließt. Hauptfiguren erscheinen bei den Menschen, die sich ganz dem uneingeschränkten Ausfließen lassen hingeben. Sie sind ein Beispiel befreiten Ausdrucks (Stern, 1996, S. 81).

Der Formulation gehören 70 Bestandteile an. Neben verschiedenen Gebilden gehören dazu auch zwei Farben: einerseits Blau, und daneben die Verbundenheit von Rot und Gelb – in manchen Fällen ihre Mischung, wodurch Orange entsteht. Blau ist der *Wasser-Raum*, Gelb/Rot ist der *Licht-Raum*. Der Licht-Raum kann z.B. als Wimmelmenge von Strahlenstücken, als gelb-rote Fläche, als Feuer oder als aussprudelnder Vulkan auftreten. Beim Wasser-Raum beginnt das Kind häufig mit einem Schiff (am typischsten ist das Segelboot), und weil es schwimmen muss, kommt ein blauer Streifen darunter. Dieser ist mehr oder weniger breit, je nach Höhe des Schiffes im Raum des Blattes und bildet den Wasser-Raum. Er ist gleichzeitig eine untere *Raubegrenzung*, die mit dem Himmels-Streifen – der oberen Raumbegrenzung – in Verbindung steht, und als solche die gleiche Rolle spielt wie der grüne, braune oder schwarze Erdboden. Alle Bestandteile der Formulation spielen mehrere Rollen (Stern, 2014b, S. 54).

Die besagte obere und untere *Raubegrenzung* ist ein Phänomen, welches bei jedem Kind irgendwann auftritt. Neben diesen üblichen kommen noch weitere Begrenzungen des Raumes vor, nämlich auf beiden Seiten, z.B. als Vorhänge oder Felswände. Auch der Bogen und der Trichter zählen zu den einschränkenden Raumbegrenzungen. Der Ursprung dieser Raumbegrenzung liegt in der organischen Erinnerung. „Die anfängliche Abwesenheit der Raumbegrenzung, ihr zaghaftes Entstehen und die programmierte

Entwicklung, die sie bis zu einer breiten Fläche treibt, stimmen mit den Raumerfahrungen in der Zeit als Embryo und Fötus überein“ (Stern, 2015b, S. 104).

Ein weiteres typisches Phänomen der Formulation ist das *Aussprudeln*. Dabei handelt es sich beispielsweise um den Rauch, der aus einem Kamin austritt, um das Blattwerk einer Palme, die Blumen in einer Vase oder einen Vulkanausbruch (Stern, 2015b, S. 130). Auch das *Wimmeln* ist ein wichtiger Bestandteil der Formulation und entsteht, wenn eine kleine Form wiederholt aufgetragen wird, was oft mit Fisch- oder Vogelscharen geschieht. Das Wimmeln dient der Ausdehnung des Raumes (ebd., S. 147).

Zwei weitere Merkmale der Formulation sind die *Wiederholung* und die *Evolution*, die Entwicklung. Sie sind ergänzend wirksam. „Die Wiederholung betrifft eine Äusserung, die in der verborgensten Tiefe des Wesens wurzelt, als immer wieder erscheinender Gegenstand, als ein verbleibendes Gebilde oder als eine beharrlich sich aufdrängende Farbe“ (Stern, 2014b, S. 82). „Die Wiederholung ist eine Bekräftigung des Dringenden, Wesentlichen – auf Kosten des Nebensächlichen und Gelegentlichen“ (Stern, 2015b, S. 130). Die Evolution ist eine Entwicklung, die in der Abfolge der Bilder einer Person zu sehen ist. Es handelt sich dabei um den Ausdruck desselben Gebildes auf eine veränderte Art und Weise. So hat beispielsweise ein Kind ein Mädchen dargestellt, dessen lange Haare den Kopf umhüllen. In einem späteren Bild kommt ein Tor vor, das genauso wie die Haare von einem Bogen bestimmt ist. Hernach dehnt sich dieser Bogen als Regenbogen über eine Landschaft aus und später ist der Raum des Blattes oben durch ein abgerundetes Gewölbe begrenzt (Stern, 2014b, S. 82).

Den *Mittelpunkt* und die *Mittellinie* bezeichnet Arno Stern nicht als Trazat, sondern als *Akzent*. Sehr typisch ist das Dachfenster als Mittelpunkt im dreieckigen Dach. Aus ihm wächst der Schornstein hervor, was seine oft schräge Richtung erklärt. Der Mittelpunkt im Dreieck ist vergleichbar mit dem Kern in der runden Figur (z.B. als Auge im runden Kopf) (Stern, 2015b, S. 138). Walder und Zschokke (beide bei Arno Stern in Paris ausgebildet) verwenden für die Mittellinie den Begriff *Achse* und meinen damit das Betonen eines Körpers mittels aneinander gereihter Punkte, Striche oder kleiner Gegenstände, wie beispielsweise die Fensterreihe eines Flugzeuges oder die Knöpfe einer Jacke (Walder und Zschokke, 2013, S. 51).

Das war eine kurze Zusammenfassung der Formulation. Es ist sehr wichtig zu wissen, dass dieser Ablauf universell ist und sich bei jedem Kind so abspielt, wenn man es zulässt. Dieses Wissen um die Formulation ist notwendig um die Äusserung eines Kindes niemals als aussergewöhnlich zu betrachten. „Was in der Formulation entsteht ist weder lobenswert noch verächtlich, ist nichts, worüber man staunen sollte, sondern nur das Natürliche, das wunderbar Natürliche“ (Stern, 2015a, S. 85). So ist es überhaupt nicht nötig ein Bild zu interpretieren, da die Entwicklung vorprogrammiert ist. Leicht können Fehlinterpretationen entstehen. Ein Beispiel: Ein Kind zeichnet einen Vogel.

Rechtshänder lassen den Körper auf der rechten Seite aus dem Kopf herauswachsen. Linkshänder hingegen auf der anderen Seite, soweit die Richtung des Vogels nicht von einer besonderen Inszenierung bestimmt ist. In einem Buch über Kinderzeichnungen wird der erwähnte, übliche Vogel, der nach links, vermeintlich in die Vergangenheit schaut, als Sinnbild eines zukunftslosen Kindes gedeutet. (ebd., S. 78)

Arno Stern malte mit seelisch kranken Kindern und stellte fest, dass sich die Bilder dieser Kinder in keiner Weise von denen der Malort-Kinder unterschieden (Stern, 2014b, S. 68). Er hat auch Reisen in verschiedene Länder unternommen und beobachtet, dass die Menschen überall auf der Welt die gleichen

Gebilde malen. Selbst Kinder, die in einem Hochhaus leben, malen das typische Haus der Formulation. Das ist für ihn unter anderem ein Beweis, „dass die Spur nicht der Wiedergabe von Betrachtetem dient, sondern, von alledem unabhängig, was das Kind erfährt, aus einem anderen Bedürfnis entsteht“ (Stern, 2014b, S. 40). Diese Erkenntnis widerspricht demzufolge der Behauptung, Ausdruck sei Folge von Eindruck, womit gemeint ist, das vom Kind Dargestellte müsse die Wiedergabe dessen sein, was es in seiner Umgebung betrachtet hat (Stern, 2015b, S. 163). Stern ist der Überzeugung, dass das Gemeinsame aller Menschen ihre vom genetischen Programm bestimmte Entstehungsgeschichte ist, welche in der organischen Erinnerung aufgespeichert ist. Die Formulation nun ist ein Zusammenspiel von Beabsichtigtem und etwas aus den verborgenen Tiefen des Wesens Aufsteigendem. Das, was aus der Tiefe des Wesens aufsteigt, wurzelt in der organischen Erinnerung an unsere allerfrühesten Zeiten. Diese ist bei allen Menschen gleich und so geschieht die Formulation nach einer natürlichen Gesetzmässigkeit, ist vorausbestimmt und für den Kenner voraussehbar (Stern, 2015b, S. 137, 159). „Dass trotz aller Verschiedenheit die Formulation allen Menschen gemein ist, dass jenseits aller Unterschiede ein Universal-Code besteht, ist eine wesentliche Erkenntnis, die jeden erfreuen sollte“ (ebd., S. 159).

3.5 Malen ausserhalb des Malortes

Gemäss Stern kann die Formulation in ihrer Gesamtheit nur im Malort geschehen. Wenn man nun diesen Rahmen nicht hat, kann man mit sehr wenig Aufwand die Anfänge der Formulation ermöglichen. Dies erfordert Zweierlei: Als Erstes die Pflicht, nichts zu tun, was die Äusserung hindert. Als Zweites braucht man lediglich Kugelschreiber und gewöhnliches, weisses A4 Papier. Absolut entscheidend ist die Einstellung des Erwachsenen. Ein ungeschicktes Eingreifen ins Malspiel des Kindes, z.B. durch Vorurteile, Staunen oder aufdringliche Neugierde, ist schädlich. Und noch etwas ist wichtig: Es sollte ein Fach eingerichtet werden, in dem alle Blätter mit den kostbaren Spuren aufbewahrt werden, denn kein einziges ist wertlos im Rahmen des Gesamtgeschehens. Das sorgfältige Aufbewahren ist eine Ermutigung für das Kind und ein Beweis dafür, dass seine Tätigkeit ernst genommen wird. Zudem dient es als Schutz, dass niemand mit seinem gut gemeinten Unwissen die vertrauensvoll entstandene Spur veruntreut. Auf die Rückseite des Blattes soll stets das Datum geschrieben werden. Bei diesem Vorgehen geht es nicht um die Abänderung von einem Unterrichtsprogramm oder um die Verbesserung veralteter Methoden. Es geht um die Einstellung dem Anderen gegenüber, sei es ein kleines Kind, ein Erwachsener, ein sogenannter Behinderter oder ein als begabt geltender Mensch. Durch das Malspiel werden in ihm unerprobte Fähigkeiten geweckt, denen er sich nicht bewusst war. Dieses Bewusstwerden ist wohltuend und kann sogar heilend sein. Stern ist der Meinung, dass diese Entwicklung ausserhalb des Malortes nicht in vollem Masse geschehen kann, aber der Versuch lohnt sich auch mit beschränkten Mitteln. Die Kinder im Malort rufen Arno Stern nie, damit er ihr Bild betrachtet. Damit das auch zu Hause nicht geschieht, muss das Spiel mit der Spur von vornherein unter anderen Umständen geschehen. Praktisch heisst das, dass der Erwachsene dem Spiel beiwohnt, anstatt nachträglich dem Erzeugnis zu begegnen. Der Erwachsene gibt dem Kind das Papier und ist dabei, wenn es eine Spur erzeugt. Das Kind erwartet gar nichts anderes als die zustimmende Gegenwart des Erwachsenen (Stern, 2015b, S. 84-88).

3.6 Auswirkungen des Malens auf den Malenden

„Jedes Kind, wenn es ernst genommen wird, entwickelt ungeahnte Fähigkeiten“ (Stern, 2015b, S. 86). Im Malort gibt es kein gut und schlecht, richtig oder falsch und jeder Mensch ist dort gleich. Arno Stern berichtet von einem Jungen mit Mutismus, welcher ihm jeweils zulächelte, wenn er einen Reissnagel versetzt haben wollte. Es bestand eine Verbindung zwischen den beiden, ohne dass sie miteinander sprechen mussten. Stern hat mit den verschiedensten Menschen gearbeitet, mit sogenannten „verhaltensgestörten“ oder autistischen Kindern sowie mit Behinderten.

Das Malspiel mit seiner strengen Struktur und der gebotenen Freiheit und Unabhängigkeit der Äusserung fällt jedem leicht. Viele Sorgen bereitende Probleme verschwinden aus dem Leben mit der Abschaffung des Normsystems. In der Formulation erscheint jeder Mensch in seinem wahren Ausmass und entgeht jeglicher Beurteilung. (ebd., S. 87)

Das Malspiel ist kein therapeutisches Angebot. Es handelt sich dabei um ein unbefristetes Spiel, das keinem Ziel entgegentreibt und von dem nichts erwartet wird. Arno Stern nennt sein Schaffen „Kreative Erziehung“. Kreative Erziehung fördert die Persönlichkeit, stärkt den Charakter und bezweckt, dass Kinder zu schöpferischen, selbständigen Menschen heranwachsen (Stern, 2012, Klappentext). Im Malort entwickelt sich die Persönlichkeit, dehnt sich zu einer ungeahnten Dimension aus und wird befreit von allem, was ihr nicht eigen ist: Von den Einflüssen und von den Anpassungen, die sie einschränken (Stern, 1996, S. 71).

Trudy Tremp führt in Maseltrangen SG einen Malraum nach Arno Stern. Sie nennt das Malspiel „Ausdrucksmalen“. Auf ihrer Homepage beschreibt sie die Wirkung des Ausdrucksmalens auf den Malenden. Ausdrucksmalen ist von Bedeutung für die seelische Entwicklung der malenden Person. Regelmässiges Malen bewirkt eine Sensibilisierung der Wahrnehmung und stärkt den bildnerischen Ausdruck. Durch die Maltätigkeit kommen die inneren Bilder zum Ausdruck, was das Selbstwertgefühl stärkt und die Lebensfreude und –energie weckt. Die malende Person findet zu sich, was entspannend wirkt. Ausdrucksmalen fördert die Beobachtungsgabe, stärkt die Persönlichkeit, baut Spannungen ab und fördert die Kreativität am Bild und bei Alltagsaufgaben in der Schule, im Beruf etc. (www.dermalraum.ch).

Das Kind wird im Malort seiner Einmaligkeit bewusst, die es inmitten der anderen im Malspiel Gegenwärtigen erlebt. Dadurch verschwinden Vergleichen und Ermessen aus seiner Lebenseinstellung. Diese Erfahrung verändert sein Verhalten – auch ausserhalb des Malortes. Dank der neu gewonnen Einstellung dem Kind gegenüber verschwinden viele scheinbar unlösbare Probleme in den Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern. (Stern, 2015b, S. 169-170).

Ich wusste schon seit langem, dass der Malort die Persönlichkeit stärkt, und dass eine der Folgen des Malspiels die Unabhängigkeit von fremden Erwartungen und Urteilen ist. Ich wusste und verkündete es. Vielleicht ermass nicht jeder, wie wichtig das für das Überleben der Menschen ist. Nur die es erprobt haben, sind sich dessen ganz bewusst und fähig, davon kundzutun. (Stern, 2014b, S. 52-53)

Unter dem Kapitel „Das integrierte Malatelier – ein Angebot in Kindergarten und Schule“ richten die Autorinnen, welche selber die Ausbildung bei Arno Stern absolvierte haben, das Augenmerk auf die schulische Situation. Sie sagen, dass das Malen im Malatelier, in diesem Rahmen, mit diesen Regeln und Strukturen sowie der pädagogischen Haltung positive Veränderungen in der Persönlichkeitsentwicklung ermöglicht und fördert. Weiter stellen sie fest, dass im Malatelier die Arbeitshaltung und die sozialen Kompetenzen gefördert werden, ein gruppodynamischer Ausgleich stattfindet und dass Aggressionen

abgebaut werden können. Elisabeth Walder, eine der Autorinnen, gab dem Psychologischen Institut der Universität Zürich den Auftrag, eine Forschungsarbeit zum Thema „Auswirkungen des schulintegrierten Malateliers auf die Persönlichkeit und Konzentration bei Vorschulkindern“ durchzuführen. Dabei wurden bei den Malatelier-Kindern folgende Verhaltens- bzw. Befindungsveränderungen festgestellt:

- Vermehrtes Aus-sich-heraus-entscheiden-können, selbständigeres Verhalten, vermehrtes Suchen nach eigenen Lösungen bei Konflikten, aktivere Arbeitshaltung
- Toleranterer Umgang mit den Produkten anderer Kinder (weder abwerten noch übermässig bewundern)
- Besseres Wahrnehmen und Melden der eigenen Bedürfnisse, gestärktes Selbstwertgefühl
- Weniger Aggressionen
- Grössere Ausgeglichenheit
- Erhöhte Frustrationstoleranz
- Geduldiger warten können, bessere Arbeitshaltung, wenn etwas nicht sofort geht

Im Speziellen wird darauf eingegangen, welche Chancen das Malatelier Migrantenkindern bietet. Ihnen fehlen oft vorschulische ausserfamiliäre Betreuungsstrukturen, wo spielerisches und wahrnehmungsförderndes Tun eine Selbstverständlichkeit ist. Das Fehlen von vielfältigen Erfahrungsräumen ist oft die Ursache eines Rückstandes in der Entwicklung bestimmter Fertigkeiten wie z.B. des Umgangs mit Scheren oder verschiedenen Malutensilien. Da im Malatelier wenig gesprochen und erklärt wird, sind sprachliche Schwierigkeiten dort keine Hindernisse. Ausgehend vom jeweiligen Entwicklungsstand im bildnerischen Ausdruck darf das Kind in diesem geschützten Raum dort einsteigen, wo es anknüpfen kann. Alle bringen ganz unterschiedliche Voraussetzungen mit und können selbst gesteuert auf individuelle Art und Weise ihren bildnerischen Ausdruck differenzieren. Es gibt keine Leistungsvergleiche. Der klare Rahmen gibt den Kindern einen inneren Halt. In der malenden Gruppe fallen Migrantenkinder nicht auf (Walder und Zschokke, 2013, S. 122-124). „Lehrpersonen haben festgestellt, dass die erfahrende Akzeptanz im Malraum den Kindern den Einstieg in gemeinsame Aktivitäten erleichtert und sie vermehrt von sich aus den Kontakt zu anderen Kindern suchen“ (ebd., S. 124).

Freies Zeichnen und Malen stellen für die Kinder komplexe, selbst gesteuerte Lernprozesse dar, bei welchen sie spielend Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln, auf die sie bei kognitiven Tätigkeiten zurückgreifen können. Es bedarf einer vom Kinde selbst bestimmten Entscheidung, wie oft es seine Formbildungen wiederholen will und muss, damit ihm die Formen zur Verfügung stehen und in seinem Tempo weiterentwickelt werden können. Die Wiederholung dient aber nicht nur der Vervollkommnung von Fertigkeiten, sondern gibt dem Kind auch das Gefühl, es sei seine Beschäftigung und somit ein Teil von ihm. Auf diese Weise lernt das Kind, die Beschäftigung zu lieben (ebd., S. 89).

4 Projektplanung und -umsetzung

4.1 Das Malatelier entsteht

Die Klassenlehrerin der Kleinklasse Mollis, Schulische Heilpädagogin und Maltherapeutin, hat in ihrer Schule ein Malatelier nach Arno Stern eingerichtet. Ich habe mir ihr Malatelier zum Vorbild genommen und beim Aufbau „meines“ Ateliers bei ihr abgeschaut. Da sie ihr Atelier schon länger hat, wusste sie nicht mehr, wie viel sie dafür bezahlt hatte. So reichte ich einen Budgetantrag von 2'000 Fr. ein. Ich dachte mir, dass es nicht zu teuer sein dürfte, da es sonst ohnehin nicht bewilligt werden würde. Als geeigneter Ort schwebte mir die Zivilschutzanlage im Keller unseres Schulhauses vor, welche nicht mehr gebraucht wird. Nach einer kleinen Auseinandersetzung mit dem Hauswart willigte er ein. Zu meinem Erstaunen wurde das Budget bewilligt – und der Bau konnte beginnen. Glücklicherweise half mein Freund, der Schreiner ist, tatkräftig mit. So brauchte ich nur die Materialkosten zu bezahlen. Wenn ich die Arbeit auch noch hätte bezahlen müssen, wäre ich mit den 2'000 Fr. nie durchgekommen. Da das Budget auf das Kalenderjahr 2016 lief, mussten sämtliche Materialien bis Ende Jahr eingekauft und bezahlt sein.

Zuerst besuchten wir zusammen das Malatelier in der Schule Mollis. Dieses schauten wir uns genau an und nahmen die Masse des Palettentisches auf. Anschliessend mussten wir in meiner Schule in Niederurnen den Raum leeren, säubern und vermessen.

Abb. 5: Malatelier vorher

Abb. 6: leerer Raum

Die nächsten Arbeiten fanden in der Schreinerei statt. Wir brauchten zwei Tage um alle Platten auf die richtige Grösse zu schneiden und den Palettentisch anzufertigen. Es war erstaunlich, wie viel diese vergleichsweise einfachen Arbeiten zu tun gaben. Ich hatte den Aufwand ziemlich unterschätzt. Ein wenig kam ich mir in der Schreinerei vor wie ein „Schnupperstift“, fand es aber sehr spannend. Die Holzplatten, welche an die Wände kamen, mussten wir mit der Plattenfräse zuschneiden und mit der Zylinderschleifmaschine schleifen. Die Kanten schliften wir von Hand. Für den Palettentisch brauchten wir beinahe jede Maschine der Schreinerei. Mit der Längskreissäge mussten wir das Massivholz schneiden, mit der Vierseitenhobelmaschine hobeln und schliesslich mit der Zylinderschleifmaschine die Flächen schleifen. Mit der Kehlmaschine frästen wir die Einkerbungen der Pinselhalter und längten sie an der Tischfräse ab. Schleifen mussten wir die kleinen Teilchen von Hand. Die Löcher für die Wasser- und Farbbehälter konnten

wir auf der CNC (Computerized Numerical Control) Maschine fräsen. Schliesslich mussten die Teile des Palettentisches mit Lamello-Plättchen zusammengesteckt und verleimt werden. Die Pinselhalter nagelten wir auf die Platte.

Abb. 7: Plattenfräse

Abb. 8: Kehlmaschine

Abb. 9: Pinselhalter

Abb. 10: Lamello-Maschine und Lamello-Plättchen

Für die Montage brauchten wir einen weiteren Tag. Zuerst luden wir alle Teile in den Bus und fuhren nach Niederurnen. Wir hatten noch eine zusätzliche Person, die beim Tragen der Platten und beim Montieren half. Das war auch notwendig, denn so konnten stets zwei Personen die Platte festhalten und die dritte Person schraubte sie an die Wand. Die weniger schönen Deckplatten kamen auf den Seiten direkt an die Wand, hinten mussten wir aufgrund der besseren Luftzufuhr Leisten zwischen Wand und Deckplatte setzen. Auf die Deckplatten kamen die „schönen“ Sperrholzplatten. Mit Hilfe des Lasers wurde sichergestellt, dass die Platten gerade und auf gleicher Höhe befestigt wurden. Die letzte Platte wurde vor Ort auf die richtige Länge zugeschnitten, damit am Schluss alles perfekt passte. Auf den Betonboden legten wir einen Novilon-Parkettbodenbelag, welcher das Wegputzen von Farbfecken erleichtert.

Als Nächstes mussten Pinsel, Papier und Farben eingekauft und der Palettentisch angemalt werden. Arno Stern hat eine genau vorgegebene Reihenfolge der 18 Farben auf dem Palettentisch: weiss, rosa, violett, hellblau, grau, ultramarin, dunkelgrün, hellgrün, gelbgrün, gelb, ocker, beige, orange, zinnoberrot, karminrot, hellbraun, dunkelbraun, schwarz (Stern, 2015a, S.15). Um zusätzliche Farben mischen zu können, haben wir viele Farbtöpfchen und einen kleinen „Mischtisch“ besorgt. Vom Hauswart bekamen wir die weissen Schürzen. Ich habe mich riesig gefreut, als das Malatelier fertig war.

Abb. 12: Deckplatte an der Wand befestigen

Abb. 11: Sperrholzplatte zuschneiden mit der Stichsäge

Abb. 13: Palettentisch, Wände und Boden

Abb. 14: fertiges Malatelier

Im Anhang D befindet sich eine offizielle Kriterienliste für Malorte vom Institut Arno Stern (www.arnostern.com). Ich habe mein Malatelier danach untersucht und die Einschätzung mit persönlichen Kommentaren ergänzt.

4.2 Die praktische Arbeit im Malatelier

Um die Einführung des Malateliers für das Team gut vorbereiten zu können, probierte ich es einige Male mit den Kleinklässler/innen aus. So konnte ich meine ersten Erfahrungen sammeln und merkte, worauf man achten musste. Kurz vor Weihnachten wurde das Malatelier eröffnet. An einem Montagnachmittag nach der Schule versammelte sich das ganze Team im neuen Malatelier. Ein paar Schülerinnen der Kleinklasse hatten sich bereit erklärt bei der Einführung zu malen, sodass die Lehrpersonen das Vorgehen live miterleben konnten. Ich erklärte die Abläufe im Malatelier und die Philosophie von Arno Stern. Die Regeln und die wichtigsten Merkmale des Malens nach Stern hängte ich als Merkblatt für alle ersichtlich auf (siehe Anhang B und C). Die Rückmeldungen der Lehrpersonen und der Schulleitung waren sehr positiv.

Es ist mir wichtig, dass das Malatelier für alle Klassen im Schulhaus zugänglich ist. Auf einer Liste, welche im Kopierraum hängt, kann man sich eintragen und den Raum am gewünschten Tag für sich reservieren. Am Morgen bevor ich ins Malatelier gehe, fülle ich stets die beiden Behälter mit Wasser, damit ich schmutzig gewordene Pinsel sofort auswaschen kann. Im anderen Behälter wasche ich den Lappen aus, mit dem ich Flecken wegputze. Dann kann das Malen bereits losgehen. Wenn ein Kind ein neues Blatt holt, schreibt es zuerst seinen Namen und das Datum auf die Rückseite. Dann hält es sein Blatt an die Wand, ich stecke zwei Reissnägel durch die oberen beiden Ecken des Blattes in die Wand und gebe dem Kind zwei Reissnägel, um das Blatt an den unteren Ecken zu befestigen. Das Kind entscheidet selber, ob es das Blatt im Hoch- oder Querformat bemalen will. Beim Befestigen achte ich darauf, dass das Blatt waagrecht und auf der richtigen Höhe angebracht wird. Fertig gewordene Bilder hänge ich ganz oben an die Wand, damit unten der Platz frei bleibt für das nächste Bild. Nach dem Malen werden die Bilder zum Trocknen an den Wänden hingengelassen. Farben und Wasser werden wieder aufgefüllt. Die Deckel der Farbtöpfchen müssen gut verschlossen werden, damit die Farbe nicht austrocknet. Die schmutzigen Pinsel und schmutzig gewordene Wasserbehälter werden in den Eimern ins Schulzimmer zum Waschen mitgenommen. Ansonsten kann alles so belassen werden, wie es ist. Ein Putzmop ist vorhanden um Farbflecken vom Boden wegzuwischen. So steht einem mit relativ wenig Aufwand das ganze Malatelier jederzeit zur Verfügung.

5 Forschungsmethoden

Als das Malatelier stand, war der nächste Schritt, mit der konkreten Forschungsarbeit zu beginnen. Ich ging mit der Kleinklasse wenn möglich einmal wöchentlich ins Malatelier. Dort spielte sich der grösste Teil meiner Forschungsarbeit ab. Da ich ins Geschehen involviert war, handelte es sich um Aktionsforschung. Mit Hilfe verschiedener qualitativer Forschungsmethoden suchte ich nach Antworten auf die unter Punkte 2.3 gestellten Fragen. In diesem Kapitel werden die verwendeten Forschungsmethoden beschrieben und es wird erklärt, welche Methode ich wofür verwendet habe.

5.1 Aktionsforschung

„Aktionsforschung ist die systematische Untersuchung beruflicher Situationen, die von Lehrerinnen und Lehrern selbst durchgeführt wird, in der Absicht, diese zu verbessern“ (Altrichter und Posch, 2007, S. 13). Bei der Aktionsforschung ist die Lehrperson direkt ins Unterrichtsgeschehen involviert. Als Begleiter des Forschungsprozesses dient das Forschungstagebuch. Dort werden Beobachtungen, Gedächtnisprotokolle, Gedankensplitter, Pläne usw. eingetragen, damit wichtige Ereignisse, die während der Unterrichtsstunde passiert sind, nicht vergessen gehen und die gewonnenen Daten reflektiert und daraus Schlüsse gezogen werden können. „Das Tagebuch ist eines der wichtigsten Werkzeuge von forschenden Lehrerinnen und Lehrern“ (ebd., S. 31). Die am häufigsten auftauchende Textart im Forschungstagebuch sind beschreibende Passagen, auch *Memos* oder Gedächtnisprotokolle genannt. Ein Memo entsteht beim Versuch, sich Erfahrungen in zeitlich begrenzten Situationen zu vergegenwärtigen und niederzuschreiben und ist oft die einzige Möglichkeit, ohne grossen Aufwand Daten über die eigene Praxis zu sammeln. Manche Lehrpersonen befürchten, dass ihnen nach einer selbst unterrichteten Stunde nicht genügend und zu ungenaue Erinnerungen zurückbleiben würden. Folgende fünf Punkte tragen zur Verbesserung der Qualität von Erinnerungen bei:

- Je *ehrer* nach dem Ereignis das Memo niedergeschrieben wird, desto besser.
- Am besten wird *vor der Niederschrift mit niemandem über die Beobachtungen gesprochen*, da Erinnerungen durch Gespräche in nicht immer nachvollziehbarer Weise weiterverarbeitet werden.
- Die *Chronologie des Beobachteten* ist in der Regel der beste Ordnungsgesichtspunkt für die schriftliche Aufzeichnung. Vergessenes kann später trotzdem noch hinzugefügt werden.
- In manchen Situationen ist es möglich, bereits *während des zu beobachtenden Handlungsablaufs Stichworte zu notieren*, um die spätere schriftliche Ausarbeitung zu unterstützen.
- Allgemein sind Zeit und Musse dem „Sich Erinnern“ förderlich. Deshalb sollte man sich nach Unterrichtseinheiten, zu denen ein Memo angefertigt wird, einen *bestimmten Zeitraum ohne Störungsgefahr* freihalten. Der Zeitbedarf darf nicht unterschätzt werden. Mit dem Niederschreiben der Beobachtungen und Gedanken zu einer Unterrichtsstunde kann man üblicherweise leicht eine weitere Stunde füllen.

Obwohl Memos primär in der Absicht verfasst werden, abgelaufene Vorgänge zu beschreiben und zu dokumentieren, sind die *Beschreibungen* immer wieder mit *Interpretationen* durchsetzt. Beschreibende

Passagen umfassen Beobachtungen von Handlungen, Beschreibungen von Ereignissen, Rekonstruktionen von Dialogen, Gesten, Betonungen und Gesichtsausdrücken, Portraits von Personen, ihrer äusseren Erscheinung, ihres Rede- und Handlungsstils, Beschreibungen von Räumlichkeiten und ihrer Ausstattung und nicht zuletzt das Verhalten der beobachtenden Person selbst. Die interpretierenden Passagen sind in geringerem Umfang vorhanden und enthalten Interpretationen, Gefühle, Problemüberlegungen, Spekulationen, Ideen, Ahnungen, Erklärungen von Beobachtungen, Bewusstmachung eigener Vorannahmen und Vorurteile, Entwicklung von Theorien etc. Interpretierende Passagen ergeben sich sowohl während der Niederschrift von Erfahrungen als auch beim nachträglichen Durcharbeiten des Geschriebenen, wenn einzelne Beobachtungsnotizen, Gedanken usw. nochmals durchdacht werden (ebd., S. 39-40).

Das Forschungstagebuch war ein wichtiger Begleiter meiner Masterarbeit. Ich habe dort sowohl meine persönlichen Malerfahrungen als auch die Erfahrungen, die ich in der Schule beim Malen mit den Kindern gemacht habe, festgehalten (siehe Anhang E und F).

5.2 qualitative Forschungsmethoden

5.2.1 Direkte Prozessbeobachtung

Die direkte Prozessbeobachtung wird ohne technische Hilfsmittel durchgeführt und lässt sich dem Begriff „teilnehmende Beobachtung“ zuordnen. Teilnehmende Beobachter/innen sind hauptsächlich Forscher/innen, die sich auf soziale Situationen einlassen, um sie zu untersuchen. Die Schwierigkeiten bestehen darin, dass der Beobachter nie alles beobachten kann und dass er sich seine Realität selber konstruiert. Wichtig ist, dass sich der Beobachter der eigenen Annahmen und Erwartungen möglichst bewusst ist und so sensibel für die Situation ist, als wäre sie völlig neuartig. Trotzdem bietet die Prozessbeobachtung auch ihre Vorteile, weil sie an die komplexen Prozesse des Lehrens und Lernens und an den Zusammenhang, in dem diese stehen, relativ nahe herankommt (Altrichter und Posch, 2007, S. 129).

Die direkte Prozessbeobachtung habe ich gebraucht bei der Reflexion meiner persönlichen Malerfahrungen sowie bei der Beobachtung der Schüler/innen im Malatelier. Auch im „normalen“ Unterricht ausserhalb des Malateliers habe ich versucht, die im Kapitel 2.2 definierten Punkte bei einzelnen Schüler/innen mittels direkter Prozessbeobachtung gezielt zu beobachten.

5.2.2 Videoaufzeichnung

Die audiovisuelle Dokumentation vereint die Vorteile der auditiven und visuellen Dokumentation und weist noch zusätzlich jene des bewegten Bildes auf. Die Vorteile bestehen vor allem darin, dass Ton und Bild synchron in realer Zeit ablaufen. Dadurch wird – allerdings aus der Perspektive der Kamera gesehen – eine relativ ganzheitliche Rekonstruktion der aufgenommenen Situation möglich. Die Abfolge des Geschehens in der Zeit kann Bedingungen und Auswirkungen bestimmter Ereignisse deutlicher sichtbar machen als andere Methoden dies können. Muster im eigenen Verhalten und im Verhalten der Schüler/innen werden erkennbar, vor allem solche, an denen verbales *und* nicht-verbales Verhalten beteiligt sind. Schliesslich kann man mit

Videoaufnahmen anderen Personen (z.B. Schüler/innen) eine erlebte Situation anschaulich illustrieren. Es gibt aber auch einige Nachteile. Da Videokameras deutlich sichtbar sind, wird ihnen viel Aufmerksamkeit entgegengebracht, was sich störend auf die Klassensituation auswirken kann. Aus Videoaufzeichnungen Nutzen zu ziehen, kostet viel Zeit. Für eine sorgfältige Analyse ist oft ein mehrmaliges Abspielen der Aufnahme notwendig. Noch zeitaufwändiger ist die Transkription von Ausschnitten. Da Bild und Ton eine Fülle von Informationen enthalten, muss auch viel Irrelevantes angesehen werden (Altrichter und Posch, 2007, S. 149).

Die Videoaufzeichnungen stellten für mich eine Ergänzung zur direkten Prozessbeobachtung dar und halfen mir beim Schreiben meiner Tagebucheinträge nach den Malstunden.

5.2.3 Interview und Gespräch

Interviews wie auch schriftliche Befragungen sind eine Weiterentwicklung des alltäglichen Gesprächs und bieten Zugang zu Informationen, über die Interviewpartner/innen verfügen. Ihr besonderer Wert besteht darin, dass sie Gedanken, Einstellungen, Haltungen erschliessen, die „hinter“ dem aktuellen Verhalten stehen. Die Befragung bringt (im Idealfall) jedoch nur das ans Licht, was sich der Befragte denkt, d.h. die Interpretation eines Geschehens zum Zeitpunkt und unter den Bedingungen der Befragung. Um im Interview das zu erfahren, was einem wichtig ist und man noch nicht weiss, sollte man sich genau überlegen, was man wie erfragen könnte. Zu diesem Zweck wird ein Leitfaden erstellt, in dem die Themen notiert sind, zu denen man etwas erfahren möchte und ihre mögliche Abfolge im Interview. Die Vorbereitung eines Interviewleitfadens kann folgendermassen aussehen:

1. Fragen formulieren
2. Bisher gefundene Fragen gruppieren, gewichten und reduzieren
3. Sequenzieren und wichtige Passagen formulieren (Wichtiges nicht erst am Schluss, Einstieg und Ausstieg planen, „kritische“ Fragen eher gegen Ende etc.)
4. Materialien vorbereiten
5. Test des Leitfadens (Interview mit jemandem ausprobieren und überarbeiten)

Zu Beginn eines Interviews ist es wichtig, die Gesprächspartner/innen zur Mitarbeit zu bitten und den Zweck des Interviews zu erklären. Es empfiehlt sich, das Interview aufzunehmen. Wenn dies nicht möglich ist, erleichtern Notizen während des Interviews die ausführliche Niederschrift, die unmittelbar danach erfolgen sollte. Beim Zuhören ist eine bestimmte Haltung erforderlich: Einfühlungsvermögen, disziplinierte Fantasie, Sympathie, Aufmerksamkeit, Geduld, Distanz, Gefühl für Wahrheit und Bereitschaft, zu *sehen*. Das Zuhören ist genauso wichtig wie das Fragenstellen. Die nicht-verbale Botschaften geben der interviewten Person Hinweise darauf, ob sie als Informant/in ernst genommen wird. Das Ernstnehmen zeigt sich durch folgende Verhaltensweisen: Gedankengänge werden nicht unterbrochen, Pausen werden als natürliche Phasen des Nachdenkens akzeptiert, alle Äusserungen werden angenommen, auch solche, die den eigenen Erwartungen nicht entsprechen. Am Anfang des Interviews sollten offene Fragen gestellt werden. Sie geben dem Interviewten Spielraum bei der Gestaltung seiner Antworten und übertragen ihm die Verantwortung, den Inhalt selber zu strukturieren. Das ist für die befragte Person ein Hinweis darauf, dass es auf *ihre* Gedanken ankommt, und somit ein Zeichen von Wertschätzung. In einer Frage sollte nur ein Thema

angesprochen werden. Am Anfang des Interviews ist es oft leichter, sachlich beschreibende Informationen zu erhalten, weil für die persönlich interpretierenden Äusserungen erst eine Vertrauensbasis aufgebaut werden muss. Suggestiv formulierte Fragen sollten vermieden werden. Beim Nachfragen (Sondieren) sollte man deutlich machen, dass das Interesse weder auf das Aufdecken von Fehlern noch auf die Bestätigung eigener Interessen, sondern auf Verstehen gerichtet ist. Man kann damit das Interesse an dem genauen Verständnis des Gesagten ausdrücken, Details genauer erfragen oder scheinbar Widersprüchliches aufklären. Viel wichtiger als die Technik des Interviewens ist die persönliche Einstellung des Interviewenden. (Altrichter und Posch, 2007, S. 150-157).

Ich habe mit Arno Stern und Ewa Pavlidis je ein Interview durchgeführt. Bei der Erstellung des Interviewleitfadens bin ich wie oben beschrieben vorgegangen und bei der Durchführung habe ich mich um eine offene Haltung bemüht. Die formulierten Fragen und die Antworten darauf sind im Anhang G zu finden.

5.2.4 Dokumentanalyse

Hierbei handelt es sich um ein klassisches Feld der qualitativ-interpretativen Analyse. „Dokumentanalyse will Material erschliessen, das nicht erst vom Forscher durch die Datenerhebung geschaffen werden muss. Dokumentanalyse zeichnet sich durch die Vielfalt ihres Materials aus. Die qualitative Interpretation des Dokuments hat einen entscheidenden Stellenwert“ (Mayring, 2016, S. 47). Für Humanwissenschaftler kann Dokumentanalyse alles sein, neben Urkunden und Schriftstücke auch Texte, Filme, Tonbänder, Gegenstände, Werkzeuge, Bauten und Kunstgegenstände. Sie müssen nur interessante Schlüsse auf menschliches Denken, Fühlen und Handeln zulassen, das heisst, sie müssen interpretierbar sein. Die Dokumente werden als Objektivationen (Vergegenständlichungen) der Psyche des Urhebers angesehen (ebd., S. 46-47).

Bei den Dokumenten, die ich analysiert habe, handelt es sich um die gemalten Bilder der Schüler/innen. Ich habe untersucht, welche Bestandteile der Formulation von Arno Stern in den Bildern der Schüler/innen auftauchen. Einige Beispiele sind im Kapitel 7 dargestellt.

5.3 Daten analysieren: aus Daten Sinn gewinnen

Mit Hilfe der oben erwähnten Forschungsmethoden werden verschiedene Daten gesammelt. Diese Daten müssen so verarbeitet werden, dass aus ihnen einen Nutzen gezogen werden kann. Durch die Analyse der Daten soll ein differenziertes Verständnis der untersuchten Situation, eine „neue“ praktische Theorie entstehen. „Wer analysiert, *strukturiert sein Daten- und Erfahrungsmaterial* auf neue Weise und arbeitet an einer praktischen Theorie. In diesem Sinne bedeuten Analysieren, Theoretisieren und Strukturieren dasselbe“ (Altrichter und Posch, 2007, S. 183). Bei einer Datenanalyse suchen wir nach Erklärungen (Hypothesen). Aufgrund der Erklärungen wird danach meistens nach Massnahmen zur Verbesserung der Situation gesucht. Da die Massnahmen zur Verbesserung der Situation in hohem Masse davon abhängen, wie die Situation interpretiert wird, ist die Erklärung (Hypothese) sehr wichtig (ebd., S. 184).

Die Datenanalyse ist durch verschiedene Einzelprozesse charakterisiert. Diese werden im Folgenden erläutert:

1. Daten „lesen“, d.h. sich die verfügbaren Informationen bewusst machen
2. Daten „reduzieren“, d.h. relevante Informationen auswählen
3. Daten „explizieren“, d.h. sich die Bedeutung der vorliegenden Informationen bewusst machen
4. Daten strukturieren und „kodieren“, d.h. Informationen ordnen und begrifflich fassen
5. Zusammenhänge aufbauen, d.h. Annahmen formulieren, die die einzelnen Begriffe in plausible und durch Daten belegbare Beziehungen bringen
6. Die Interpretationen und den Analyseprozess überprüfen (Altrichter und Posch, 2007, S. 185-188)

Diese Teilprozesse sind nicht immer fein säuberlich getrennt, sondern greifen oft ineinander.

Abb. 15: Prozesse bei der Analyse von Daten (Altrichter und Posch, 2007, S. 185)

Die Schritte 1 bis 5 (hellblau) werden als „konstruktiver“ Teil der Analyse bezeichnet. Aus verfügbaren Informationen werden Antworten auf die Fragestellung formuliert – es wird *Sinn konstruiert*. Die Interpretationen gehen notwendigerweise über die Datenbasis hinaus, sagen also mehr aus, als dass in den Daten enthalten ist, indem sie auf Vorwissen und andere verfügbare Informationen zurückgreifen. Deshalb müssen Interpretationen neben einem „konstruktiven“ auch einen „kritisch-prüfenden“ Teil enthalten (vgl. Schritt 6, dunkelblau) (ebd., S. 188).

Bei der Analyse der Bilder der Schüler/innen bin ich gemäss diesem Ablauf vorgegangen. Ich habe die Bilder auf typische Bestandteile der Formulation hin untersucht. Das Bild eines Kindes habe ich genau betrachtet und geschaut, ob es ein oder mehrere Bestandteile der Formulation von Arno Stern beinhaltet. Die Fülle der Darstellungen auf dem Bild wurde reduziert auf die der Formulation angehörenden

Bestandteile. Bilder mit gleichen Bestandteilen wurden einer Gruppe zugeordnet. Immer zwei typische Bilder wurden ausgewählt und im Kapitel 7.1. dargestellt. Zudem wurde im Kapitel 7.2 die gesamte Bilderreihe von ausgewählten Kindern analysiert. So konnten Hypothesen darüber gebildet werden, an welchem Punkt im Verlauf der Formulierung das Kind ungefähr steht.

Auch beim Auswerten und Analysieren der Interviews und der Einträge im Forschungstagebuch bin ich nach diesen Schritten vorgegangen.

6 Projektdurchführung

6.1 Persönliche Erfahrungen

Um mich auf die Arbeit mit den Kindern im Malatelier optimal vorbereiten zu können, wollte ich zuerst eigene Erfahrungen in einem Malatelier sammeln. Das habe ich als Malspielende im Malraum von Trudy Tremp gemacht. Mit der Forschungsform der direkten Prozessbeobachtung erläutere ich in diesem Kapitel meine persönlichen Erfahrungen im Malraum von Trudy Tremp. Ich beschreibe dabei meine Beobachtungen, meine Gefühle und Empfindungen beim Malen und lege dar, welche Schlussfolgerungen ich für die Arbeit im Malatelier in der Schule gezogen habe. Nach jeder Malstunde habe ich meine Eindrücke im Forschungstagebuch festgehalten, welches im Anhang E zu finden ist.

Von einer Mitstudentin der HfH (Hochschule für Heilpädagogik) erfuhr ich von Trudy Tremp, welche in Maseltrangen nahe an meinem Wohnort seit sieben Jahren einen Malraum nach Arno Stern führt und dort Ausdrucksmalen, wie sie es nennt, anbietet. Trudy Tremp hat ihre Ausbildung bei Elisabeth Walder, einer Schülerin von Arno Stern, absolviert und früher in den Institutionen „Balm“ und „Glernersteg“ mit Behinderten gemalt. Jetzt ist sie pensioniert, bietet aber immer noch jeweils am Donnerstagabend von 17.00–18.00 Uhr Malen nach Arno Stern an. Während den Semesterferien im Winter konnte ich fünfmal eine Stunde besuchen und als Malspielende tätig sein. Zu Beginn meiner Maltätigkeit fühlte ich mich recht unwohl. Das „Bedientwerden“ war für mich ein sehr komisches Gefühl und ich traute mich am Anfang kaum Trudy zu rufen, um mir einen Reissnagel verschieben zu lassen. Für die anderen Malspielenden (wir waren meistens um die fünf Personen) war das jedoch etwas Selbstverständliches und so gewöhnte ich mich mit der Zeit daran. Was für mich schlimmer war, war meine Ideenlosigkeit. Ich wusste überhaupt nicht, was ich malen sollte und fühlte mich sehr verkrampft. Dass alle anderen um mich herum bereits fleissig malten, stresste mich zusätzlich. Ich schaute, was die anderen malten und fand ihre Bilder toll. Ob ich das wohl auch könnte? Schon verglich ich mich mit den anderen – und fühlte mich noch schlechter. Da Rot meine Lieblingsfarbe ist, wählte ich zum Starten die rote Farbe und fing in der Ecke oben links an. Mit dem Malen kam ich nur langsam vorwärts und mein Bild gefiel mir nicht. Als ich irgendwann völlig stockte, sagte mir Trudy, dass ich gemalte Flächen auch übermalen oder etwas anderes daraus entstehen lassen könnte. Sie riet mir den Pinsel zu wechseln und erklärte, dass ein Wechsel des Pinsels oder der Farbe eine gute Möglichkeit wäre, wenn man nicht mehr weiter wisse. Man sollte beim Malen nicht zu viel denken und von der Bewegung ausgehen. Auch erklärte sie mir, dass es besser wäre, das eigene Bild nur aus der Nähe statt aus der Ferne zu betrachten, damit man weniger in die „Bewertung“ hineingerät. Am Schluss der Stunde stellte ich fest, dass meine Motive auf dem Blatt vor allem aus Erstfiguren bestanden: Tropfenfiguren und runde Figuren. Ich war froh, dass Trudy mir sagte, dass alle Leute am Anfang Mühe hätten, „den Kopf auszuschalten“ beim Malen. Sie fand die Idee grossartig, dass ich in der Schule ein Malatelier einrichten wollte und war der Meinung, dass dieses Freisein von Wertung und Bewertung den Schüler/innen bestimmt gut tun werde. In der zweiten Stunde eine Woche später ging es mir schon ein wenig besser. Ich kam mit Malen schneller vorwärts, traute mich eher, Trudy zu rufen und schaffte es etwas besser, einfach drauflos zu malen ohne mir so viele Gedanken zu machen. Trudy erklärte mir nochmals ganz genau die Handhabung mit dem Pinsel und dem Palettentisch und ich durfte einen echten Arno Stern Pinsel ausprobieren. Auch in der dritten Malstunde musste ich feststellen, wie schwer mir das Malen von der Bewegung und ohne so viel zu denken fiel und wie oft ich meine Arbeit mit den anderen verglich und bewertete. Trudy erzählte mir, dass die

Menschen, die am wenigsten Mühe mit dem hemmungslosen darauf-los-Malen hätten, Menschen mit einer geistigen Behinderung wären. In der vierten Malstunde kam ich völlig gestresst an. Es war spannend zu beobachten, wie schnell ich, als ich mit Malen angefangen hatte, innerlich zur Ruhe kam und mich besser fühlte. Ich bewunderte Trudy, wie sie immer schon kam um einen Nagel zu versetzen oder einen Schemel brachte, bevor ich sie rief. Als mein Bild mehr oder weniger voll war, wusste ich nicht, ob es nun fertig war oder nicht. Trudy sagte mir, dass ich dann aufhören sollte, wenn ich das Gefühl hätte, dass mein Bild nun fertig wäre. Ich malte an meinem Bild weiter, musste jedoch feststellen, dass mir das neu Gemalte nicht gefiel. Bis jetzt hatte ich immer die Erfahrung gemacht, dass mir mein Bild nicht gefiel, es in der darauffolgenden Stunde dann aber doch in Ordnung fand. In meiner fünften Malstunde machte ich wiederum die Erfahrung, dass Stress und Ärger des Alltages schnell vergessen waren. Es schien, als ob diese Gefühle nicht in den schützenden Raum eindringen konnten. Als ich nach ca. 40 Minuten endgültig fertig war mit meinem Bild, gefiel es mir sogar. Nach der Stunde redete ich noch mit Trudy und einer anderen Malenden, welche ebenfalls die Ausbildung bei Arno Stern absolviert hatte. Sie eröffnete mir ein völlig neues Bild von Arno Stern. Aus seinen Büchern hatte ich den Eindruck erhalten, dass er sehr streng und recht stark von sich selber überzeugt ist. Die Malende sagte, sie hätte ihn als sehr schüchtern empfunden und hätte während der Ausbildung das Gefühl vermittelt bekommen, *gut* zu sein. Daraufhin war mir Arno Stern viel sympathischer. Ich durfte feststellen, dass mir das Malen jedes Mal sehr gut getan hatte und ich mich nachher immer frei und leicht gefühlt hatte. Die Probleme, mit denen ich während den Malstunden gekämpft hatte (zu viel denken, mich mit den anderen vergleichen, mich selber kritisieren, keine Ideen haben), werden wahrscheinlich auch meine Schüler/innen haben. Da ich es selber erlebt habe, werde ich bestimmt Verständnis für sie haben und ihnen hoffentlich kompetent bei der Überwindung ihrer Herausforderungen helfen können.

6.2 Zentrale Beobachtungen während den Malstunden im Malatelier

Am 31. Oktober 2016 führte ich der Kleinklasse das neue Malatelier vor und liess sie zum ersten Mal malen. Ich wollte das Atelier ein paar Mal ausprobieren, bevor ich es dann der Lehrerschaft vorführte. Ab dem neuen Jahr startete ich mit der direkten Prozessbeobachtung, in der ich als teilnehmende Beobachterin tätig war, und schrieb nach jeder Malstunde einen Tagebucheintrag, in dem ich meine wichtigsten Beobachtungen und Erkenntnisse festhielt. Die Malstunden nahm ich mit der Videokamera auf, damit ich sie nachträglich nochmals anschauen und vergessene oder nicht bemerkte Ereignisse ebenfalls schriftlich festhalten konnte. Die Videoaufnahmen transkribierte ich nicht, sondern verwendete sie als Unterstützung für meine Tagebucheinträge, welche im Anhang F zu lesen sind. Die wichtigsten Ereignisse möchte ich hier erläutern.

Die Schüler/innen waren bald vertraut mit den Abläufen im Malatelier. Ich war erstaunt, wie schnell sie mit einem Bild fertig waren. Bei Trudy Tremp hatte ich für mein Bild mehrere Stunden gebraucht, die Kinder schafften jedoch mehrere Bilder in einer Stunde. Dadurch hatte ich natürlich viel zu tun. Mit allen 13 Kindern der Kleinklasse war ich sehr gefordert (vgl. Tagebuch vom 13.2.17). Ich fragte mich, wie Arno Stern das mit 15 Malenden macht. Anschliessend ging ich nicht mehr mit der ganzen Klasse ins Malatelier. Die Kinder wurden mit der Zeit achtsamer. Bereits nach wenigen Stunden im Malatelier konnte ich feststellen, dass das

Wasser in den Bechern weniger überschwappte und es weniger Farbflecken gab (vgl. Tagebuch vom 24.2.17). Was mich erstaunte, war, dass einige Kinder, die sonst sehr schön malten, im Malatelier ein Malverhalten von kleinen Kindern zeigten, indem sie Giruli und Punktili, die ersten Figuren der Formulation, malten (vgl. Tagebuch vom 24.2.17). Die Situation in meiner Klasse war zu vergleichen mit der Situation in der Oberstufenklasse von Elisabeth Walder:

Die Oberstufenschüler sind beim freien Zeichnen in einem improvisierten Malatelier auf den Entwicklungsstand von Sechs- bis Siebenjährigen zurückgefallen. In den „normalen“ Zeichenstunden jedoch – eingeleitet mit einem Thema und von mir ausgedachter Technik – gestalteten die Schüler ästhetisch anspruchsvolle und differenzierte Bilder. Die vermittelnden Techniken – nachzulesen in vielen Lehrmitteln für Zeichnungsdidaktik – waren Krücken, kraft deren den Kindern die Entwicklung ihres eigenen bildnerischen Ausdrucks verwehrt wurde. (Walder und Zschokke, 2013, S. 90)

Mir kam es vor, als ob die Kinder etwas „aufholen“ mussten, was sie bis anhin nicht oder nicht ausreichend intensiv gemacht hatten. Im Zeichenunterricht in der Schule werden meistens ein Thema und eine Technik vorgegeben. Viele Kinder zeichnen zu Hause eher selten bis gar nie. Die Entwicklung der natürlichen Spur auf dem Blatt hat demzufolge bei vielen noch gar nicht richtig stattfinden können. Deshalb – so schien es mir – müssen sie es jetzt nachholen und die Entwicklung der gesamten Formulation durchlaufen. Am Anfang kam es regelmässig vor, dass mich Kinder fragten, ob ich ihr Bild schön fände (vgl. Tagebuch vom 3.3.17). Sie mussten sich daran gewöhnen, dass es keine Bewertung und Beurteilung gab und dass alle Bilder gut waren, so wie sie waren. Mit der Zeit wurde das den Kindern bewusst und sie fragten nicht mehr. In der Stunde vom 3.3.17 stellten wir fest, wie schmutzig der Palettentisch bereits war. Einige Mädchen machten den Vorschlag, sie könnten den Palettentisch neu bemalen. Dies machten wir in den darauffolgenden zwei Wochen. Aus diesem Grund verschoben wir das Malen, woraufhin ein Knabe fragte, ob wir denn nicht ins Malatelier gehen würden (vgl. Tagebuch vom 17.3.17). Es klang sehr danach, als ob er gerne gegangen wäre. Nachdem der Palettentisch frisch gestrichen war, konnte man feststellen, dass sich die Kinder grosse Mühe gaben, ihn nicht zu bekleckern (vgl. Tagebuch vom 31.3.17). Ansonsten war die Malstunde vom 31.3.17 sehr anstrengend. Die Kinder waren laut und stritten sich. Die anfängliche „Maleuphorie“ schien vorüber zu sein. Glücklicherweise lief es in der darauffolgenden Stunde besser (vgl. Tagebuch vom 4.4.17). Ich zeigte den Schüler/innen einige Ausschnitte aus dem Video der letzten Malstunde. Sie schienen ob ihrem eigenen Verhalten schockiert zu sein. Wir vereinbarten für die Malstunde zwei Ziele: „Ich spreche leise“ und „Ich male NUR auf meinem Blatt“, welche von allen Kindern erfüllt wurden. Ekson war der Lautstärkechef und dafür verantwortlich, dass alle in einer normalen Lautstärke sprachen. Ich hatte den Eindruck, dass die Kinder immer geschickter wurden im Umgang mit dem Pinsel. Es entstanden jedoch in den darauffolgenden Stunden immer noch Bilder, auf denen Giruli und Punktili zu sehen waren (vgl. Tagebuch vom 28.4.17). Ich musste feststellen, dass ich innerlich zusammensuckte, wenn ein Kind ein schön angefangenes Bild plötzlich als „versaut“ deklarierte und mit einer dunklen Farbe darüber schmierte (vgl. Tagebuch vom 5.5.17, 31.5.17 und 9.6.17). Bei einigen Kindern hatte ich das Gefühl, dass sie schnell aufgaben, wenn ihnen etwas auf ihrem Bild nicht so ganz gefiel, und nicht versuchten, es zu retten oder etwas anderes daraus entstehen zu lassen. Es fehlte ihnen die Geduld und das Durchhaltevermögen. Auch empfand ich das Verhalten der beiden Jungs Ekson und Manuel teilweise als anstrengend. Umso mehr fiel die gute Stimmung in der darauffolgenden Stunde auf, als nur sechs Kinder (fünf Mädchen und Nevio) anwesend waren (vgl. Tagebuch vom 19.5.17). Einige Schüler/innen sangen sogar Lieder und zum ersten Mal kam das Bedürfnis nach weiteren Farben auf. Die Kinder hatten grosse Freude am Mischen von neuen

Farben. Irgendwann wurde die Idee in den Raum gestellt, eine Exkursion nach Paris zu Arno Stern zu unternehmen. Vor allem Alessia wollte unbedingt dorthin gehen. Es ist toll, wenn man mit einer kleineren Gruppe malen gehen kann. In der nächsten Stunde konnte ich je mit der halben Klasse ins Malatelier gehen. Da hatte ich mal Zeit, mit den Kindern ein wenig zu plaudern und erfuhr dadurch viele Neuigkeiten über die Kinder (vgl. Tagebuch vom 22.5.17). Die Schüler/innen machten neue Erfahrungen mit dem Mischen von Farben und stellten fest, dass es keine schöne Farbe gab, wenn man zu viele Farben miteinander mischte. Als zwei Kinder keine Ideen mehr hatten, fragte ich sie, auf welche Farbe sie Lust hätten und schlug ihnen vor, die Hand einfach machen zu lassen. Das half den beiden. Bei Manuel war an diesem Tag eine Verbesserung im Umgang mit dem Pinsel zu erkennen. Neben Sabrina, welche immer mit grosser Sorgfalt und Ausdauer an einem Bild malte, war nun auch Nevio, der sich über mehrere Stunden mit demselben Bild beschäftigte und sich grosse Mühe gab (vgl. Tagebuch vom 29.5.17). Mittlerweile waren die Abläufe im Atelier den Schüler/innen so vertraut, dass auch das Aufräumen speditiv und fast von alleine funktionierte (vgl. Tagebuch vom 31.5.17). Ein paar Kinder halfen beim Schliessen der Farbtöpfchen, andere sammelten schmutzige Pinsel und Wasserbecher ein. An diesem Tag nahm Ekson eine ganz andere Farbe als normalerweise und Manuel gab sich grosse Mühe beim Malen von verschiedenfarbigen Bögen. Es war toll, diese Entwicklungen zu beobachten. Bei der Videoanalyse merkte ich, dass ich als Malspieldienende noch besser den Überblick behalten muss (vgl. Tagebuch vom 9.6.17). Die leisen Kinder, die sich nicht von sich aus melden, vergesse ich manchmal und dann müssen sie lange warten, bis ich merke, dass sie etwas wollen. Ich muss lernen, solche Situationen schneller zu erkennen und stets den Überblick über alle Malenden haben. Überhaupt muss ich schauen, dass ich meine Aufmerksamkeit gleichmässiger über alle Schüler/innen verteile und mich nicht ständig den „lauten“ Kindern zuwende. Das nahm ich mir als persönliches Entwicklungsziel vor. Da in der darauffolgenden Woche Projektwoche war, fand die nächste Malstunde erst zwei Wochen später statt. Bei einem Jungen hatte ich das Gefühl, dass die zwei Wochen eine zu lange Zeit gewesen war und er die Abläufe wieder vergessen hatte (vgl. Tagebuch vom 23.6.17). Er brauchte viel Zeit um seine Schürze anzuziehen, rief sehr laut „Nagel“, obwohl er sein Blatt noch gar nicht angeschrieben hatte und bekleckerte mit dem Wattestäbchen sein Blatt und die Wand. Ich denke, dass es wirklich wichtig ist, dass das Malen regelmässig stattfindet. In der letzten Woche vor den Sommerferien machten die Hitze und die Müdigkeit den Schüler/innen zu schaffen. Sie waren nicht mehr motiviert zu lernen und zu arbeiten. Umso mehr freute es mich, dass sie im Malatelier immer noch sehr motiviert malten (vgl. Tagebuch vom 26.6.17). Ich malte je mit der halben Klasse und beide Malstunden verliefen friedlich und reibungslos. Die Kinder zeigten viel Ausdauer und waren produktiv. Es war ein schönes Gefühl, die letzte Malstunde als positives Erlebnis in Erinnerung zu behalten.

„Lehrpersonen, welche über längere Zeit mit den Kindern im Malatelier malen, erfahren eine grosse Befriedigung“ (Walder und Zschokke, 2013, S. 118).

6.3 Erkenntnisse aus den Interviews

6.3.1 Besuch bei Arno Stern in Paris

In den Frühlingsferien besuchte ich Arno Stern in Paris. Ich hatte den Termin in seinem Malort am Mittwoch, 19. April 2017. Meine Stellenpartnerin, Rita Elmer, war auch dabei. Darüber war ich sehr froh, denn ich war extrem nervös. Ich hatte mir vorgängig 15 Fragen überlegt (siehe Anhang G). Das Aufstellen von möglichen Fragen war mir eher schwer gefallen. Da ich schon viel gelesen und daher das Gefühl hatte, schon ziemlich viel zu wissen, wusste ich kaum, was ich ihn fragen konnte. So stellte ich unter anderem einige praktische Fragen zum konkreten Vorgehen im Malatelier, die sich bei mir als herausfordernd kristallisiert hatten. Dies erwies sich jedoch, wie wir nachher sehen werden, nicht unbedingt als optimal. Wir waren ca. 45 Minuten im Malort bei Arno Stern. Da er immer wieder fragte, ob ich noch weitere Fragen auf meinem Zettel hätte, fühlte ich mich ein wenig gedrängt, vorwärts zu machen. Wir standen während der Zeit des Interviews in seinem Malort. Ich war sehr überrascht von der Vitalität dieses doch schon etwas älteren Mannes. Er wirkte sehr wach, präsent, lebendig, klar und schnell im Denken. Ich hatte gegenüber ihm ein Gefühl der Ehrfurcht. Auch der Malort strahlte etwas Magisches aus. Er war zwar kleiner, als ich ihn mir vorgestellt hatte, aber sehr schön mit seinen farbigen Wänden, die die Muster aus 12 Jahren Malspiel wiedergaben und dem 1949 hergestellten und bereits etwas durchhängenden Palettentisch.

Ich fragte Arno Stern zuerst, was zu bedenken sei beim Einführen eines Malortes in der Schule. Das Wichtigste ist gemäss Arno Stern die Einrichtung. Die muss stimmen. In Luino, Italien, gibt es eine Schule, welche einen Malort eingerichtet hat. Dort wird täglich in Halbklassen bei einer ausgebildeten Person gemalt, welche alle unterrichtet. Dies geschieht anstelle der Kunsterziehung. Das ganze Leben dieser Schüler/innen hat sich verbessert. Es gibt weniger Streit und die Schüler sind viel ruhiger. Die Voraussetzungen sind, dass das Malen regelmässig und dauerhaft geschieht, dass ein abgesonderter und eingerichteter Raum existiert und dass die dienende Person kompetent ist, also eine Ausbildung hat. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, darf man nicht von Malspiel sprechen.

Die Fragen, die ich aufgrund von herausfordernden Situationen in meinem eigenen Malatelier zusammengestellt hatte, erwiesen sich bei Arno Stern als völlig unnötig, weil solche Situationen bei ihm gar nicht vorkommen. So schreiben seine Malenden nicht mit dem Pinsel auf das Blatt, sie stellen keine anderen Personen aus der Gruppe dar, es gibt keine Beleidigungen und keine Unterschiede zwischen Mädchen und Knaben. Das Blatt wird aus einem inneren Drang bemalt. Es kommt gar nie vor, dass ein Kind über sein Bild spricht. Wichtig ist, dass man das Kind nie fragt, was es malt. Es braucht einen anderen Blick der dienenden Person. Das Kind kann die gemalte Äusserung gar nicht in Sprache fassen. Das kann niemand. Das Problem, dass die Kinder keine Ideen haben, existiert bei Arno Stern nicht. *Ideen* ist ein Kunstbegriff, das braucht es nicht. Die Kinder bekommen Lust, wenn sie die Farben sehen. Es geht ums Geschehen, nicht um das Produkt. Es gibt keinen Blick, kein Auslachen des Andern. Die dienende Person trägt diese Einstellung in sich und überträgt sie auf die Malenden. Kein Blatt verlässt je diesen Ort. Bis jetzt entstanden schon rund 500'000 Bilder, die Arno Stern zu Beobachtungszwecken verwendet und es wird immer noch weitergemalt in seinem Malort, jeweils am Mittwoch- und Samstagnachmittag und Sonntagvormittag. Es gibt keine Altersbeschränkung, schon Kinder ab etwa zwei Jahren dürfen zu ihm zum Malspiel kommen. Er selber malt nicht.

Da ich in den Formulationsbeschreibungen von Arno Stern nie etwas darüber gelesen hatte, wie das ist, wenn das Kind das ganze Blatt mit einer Farbe anmalt, fragte ich ihn. Er erwiderte, dass das vorkommen kann und normal sei. Er selber weiss aufgrund seiner Forschungen um die Formulation, warum das Kind das macht. Man darf das Bild nicht interpretieren. Der Zeichenunterricht ist unzulänglich, weil dort zu viel interpretiert wird. Wir denken, dass die Kinder die Dinge falsch sehen und lernen müssen, sie richtig zu sehen. Auch die Farben darf man nicht interpretieren. In der Ausbildung bei Stern lernt man die Äusserung der Kinder auszulegen. Sie gehört zur genetischen Quelle und ist so programmiert. Im Malspiel wird nichts produziert, dort geht es nur ums Geschehen. In der Malkunst entsteht ein Produkt. Es ist auch nicht nötig, die Kinder für das richtige Vorgehen zu loben. Freiheit ist die Fähigkeit, meisterhaft mit etwas umgehen zu können. Dazu gehört es beispielsweise die Pinsel richtig hinzulegen. Die Pinsellänge und die Farbanordnung sind dabei wichtig. Falls nötig zeigt Arno Stern einem Kind den richtigen Umgang mit dem Pinsel.

Arno Stern hat auch nach so vielen Jahren noch viel Freude an seiner Arbeit. Alles an seiner Arbeit fasziniert ihn und er ist begeistert von den Kindern. Er betont zwar, dass es früher anders war. 1950 – 1990 war der Ort selbstverständlich, es war natürlich hier zu spielen. Heute fragt das Kind: „Was soll ich tun?“ Es ist gehemmt und überlegt ständig. Im Malort macht das Kind Schritte zurück zu sich selbst, es kann sich entfalten. Es entwickelt ein anderes Selbstbewusstsein, eines, das nicht wertend ist.

Arno Sterns Abneigung gegen die Schule kam klar zum Vorschein. Lustig fand ich, als er erwähnte, dass wir besser malen gingen als Mathematik machten, das wäre viel sinnvoller. Bei den meisten meiner Fragen handelte es sich um Situationen, die Arno Stern nicht kannte, weil sie bei ihm nicht vorkommen. Er gab mir zu erkennen, dass man das in der Ausbildung lernen würde.

Auch verwendete ich, obwohl ich aus seinen Büchern viel wusste, oft die Begriffe falsch. Ich erwähnte einmal die „Pinselführung“, worauf Arno Stern sofort erwiderte, dass der Pinsel nicht geführt, sondern genommen wird. Ich kam mir recht unwissend vor. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich die Meinung vertreten, dass es bestimmt auch andere Menschen auf diesem Planeten geben müsste, die ebenfalls eine Arno Stern Ausbildung anbieten könnten und dass, nur um „dienen“ zu lernen, nicht zwingend eine Ausbildung nötig wäre. Diese Meinung änderte ich noch während des Gesprächs. Ich merkte, dass es ganz fest um die innere Haltung geht, welche man nicht den Büchern entnehmen kann, sondern erleben muss, was wiederum nur möglich ist in seiner Ausbildung. Bei Arno Stern steht der einzelne Mensch in seiner Einzigartigkeit im Zentrum. Und trotzdem ist die Formulation bei allen Menschen gleich, unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft und ob man eine Behinderung hat oder nicht. Es gibt mit Sicherheit kein zweiter Mensch auf dieser Welt, der so viele Erfahrungen gesammelt hat im Zusammenhang mit der Entwicklung der Kinderzeichnung.

Abb. 16: Arno Stern in Paris

Ich verstehe jetzt, warum es wirklich nötig ist, die Ausbildung bei Arno Stern zu absolvieren und bin sehr motiviert, diese nach der HfH in Angriff zu nehmen.

Arno Stern beantwortete alle Fragen und blieb bis zum Schluss freundlich. Zum Abschied bekam er Läderach Schokolade und eine Dankeskarte als Geschenk. Darüber freute er sich sichtlich. Er fragte sofort, ob wir schon viel von Paris gesehen hätten und gab uns noch Tipps, welchen Bus wir nehmen sollten. Seine Anteilnahme freute uns sehr.

6.3.2 Telefongespräch mit Ewa Pavlidis

Eine Studienkollegin an der HfH berichtete mir von Ewa Pavlidis, Lehrerin und Kunsttherapeutin an der Primarschule Bazenhaid SG. Per Mail nahm ich mit Frau Pavlidis Kontakt auf und am Mittwochabend, 21. Juni 2017 rief ich sie an, um ihr ein paar Fragen zu stellen. Frau Pavlidis fand es toll, dass wir an unserer Schule ein Malatelier haben und war gerne bereit meine Fragen zu beantworten. Ihre Stimme klang am Telefon sehr sympathisch. Die einzelnen Fragen und Antworten sind im Anhang G zu finden. Frau Pavlidis ist Kunst- und Maltherapeutin und hat seit 5 Jahren ein Atelier an ihrer Schule. Dort malt sie mit zwei Gruppen je zwei Lektionen pro Woche. In einer Gruppe sind ca. 7 Kinder, welche aus verschiedenen Klassen kommen. Die Klassenlehrpersonen entscheiden in Absprache mit den Eltern, welche Kinder ins Malatelier gehen dürfen. Es handelt sich dabei vor allem um Kinder mit persönlichen, psychischen, emotionalen, familiären oder sozialen Problemen (z.B. sehr schüchterne Kinder, verhaltensauffällige Kinder, Kinder mit Trauererlebnissen oder Leistungsschwierigkeiten). Das Malen findet während der Schulzeit statt. Nach einem Jahr wird erneut entschieden, ob das Kind weiterhin zu Frau Pavlidis malen geht oder nicht. Die Kinder malen oft frei, manchmal macht die Gruppe aber auch etwas gemeinsam, z.B. ein Gruppenbild, wo es dann um die Erfahrung „mein Raum – dein Raum“ geht. Neben dem Malen wird aber auch mit Ton und Sand gearbeitet. Ton erdet und gibt Boden, Sand beruhigt. Momentan arbeiten die Kleinklassen-Schüler/innen nach dem Vorbild eines ausgewählten Künstlers und bereiten eine Ausstellung vor. Frau Pavlidis interpretiert ein Bild nie separat. Manchmal betrachtet sie mit einem Kind das Bild und spricht mit ihm darüber. Sie stellt dann Fragen, die beim Kind Emotionen auslösen können.

Das Malatelier ist in einem Kellerraum. Zuerst wollte es die Schule nicht. Die Schulleitung unterstützte das Projekt jedoch und Frau Pavlidis fing im Geheimen an. So hat es sich eingeschlichen und mittlerweile ist ihr Malatelier beim Schulrat anerkannt. Der Raum ist ca. 60m² gross. An den Wänden sind Bretter angebracht, an denen die Kinder stehend malen können. Teppichrollen vor den Wänden schützen den Boden vor Flecken. In der Mitte des Raumes stehen drei grosse Tische. Es gibt Harassen um die Bilder abzulegen. Auf einer Seite befindet sich ein Sandkasten. In der Mitte steht ein rollender Wagen mit Farben und Pinsel. In einer Ecke ist eine Besprechungsecke mit Kissen eingerichtet. Oft findet dort ein gemeinsamer Einstieg oder Ausklang mit der ganzen Gruppe statt. Dabei geht es beispielsweise um die Befindlichkeit der Schüler/innen. Einige Kinder sprechen gerne, andere nicht so. Manchmal schätzen sie auf einer Skala von 1 – 10 ein, wie es ihnen im Augenblick geht.

Es ist schwierig festzustellen, ob bei den Schüler/innen eine Entwicklung geschieht oder nicht, da persönliche Entwicklungen nicht klar messbar sind. Wenn ein Kind zu Frau Pavlidis in die Therapie kommt, wird ein Ziel festgelegt. Oft geht es dabei um den Aufbau von Selbstvertrauen oder darum, Beziehungen

zueinander oder zum Material aufbauen zu können. Die Ziele werden relativ offen formuliert. Bei den Kindern der Kleinklasse merkt Frau Pavlidis, dass sie sich wohl fühlen, weil im Malatelier kein Leistungsdruck besteht. Die Schüler/innen können sich dort anders erleben. Sie sind dort Künstler und zeigen ihre Werke gerne. Auch auf die Feinmotorik hat die Therapie einen positiven Einfluss. Die Entwicklung ist sehr individuell, aber Frau Pavlidis spürt, dass etwas passiert – sonst würde sie es nicht machen. Oft beschäftigt die Kinder eine ähnliche Thematik, z.B. die Zusammenarbeit mit anderen, oft sind sie entweder sehr aktiv oder sehr zurückhaltend.

Da Frau Pavlidis mit einem Budget von 700 Fr. starten musste, ist ihr Atelier sehr praktisch eingerichtet. Sie hat z.B. Holzbretter verwendet, die gerade im Schulhaus vorhanden waren. Mit der Zeit sind immer mehr Sachen dazugekommen. Die Grundvoraussetzung ist das stehende Malen an der Wand. Aber auch der Tisch ist praktisch, gerade für Gruppenbilder oder für Kinder, die nicht an der Wand malen möchten. Der Ton empfindet sie ebenfalls als sehr wertvoll. Befindlichkeiten können übers Herumkneten auf dem Ton gut ausgedrückt werden.

Da in der Schule dem freien Malen aufgrund von Zeitknappheit und Stoffdruck immer weniger Beachtung geschenkt wird, findet es Frau Pavlidis umso wichtiger, dass das freie Malen bewusst praktiziert wird. In ihrem Atelier wird den Kindern Raum gegeben – der Raum tut sich auf, das Malen öffnet und fördert die Persönlichkeits- und Gefühlsentwicklung. Das zu beobachten macht Frau Pavlidis Freude. Es ist toll, die Schüler/innen in diesen Momenten zu erleben, es ist schön, wenn stille Kinder anfangen zu reden oder Kinder, die in der Schule den ganzen Morgen auf die Pause warten, plötzlich länger bleiben möchten. Das Gespräch mit Frau Pavlidis war sehr anregend und gab mir neuen Mut und Vertrauen in mein Projekt.

7 Evaluation des Projektes

7.1 Darstellung der Ergebnisse

Mit der Forschungsform der Dokumentanalyse und dem Vorgehen gemäss Datenanalyse möchte ich hier die Bilder der Schüler/innen mit der Formulierung von Arno Stern in Zusammenhang bringen. Die Dokumente, die analysiert werden, sind die Bilder der Kinder. Ich habe nach dem Malen stets alle Bilder fotografiert, auf den Computer geladen und mit Name und Datum beschriftet. Pro Kind wurden zwischen 10 und 38 Bilder gemalt. Insgesamt sind im Malatelier von dieser Klasse 300 Bilder entstanden. Einige davon werden nachfolgend dargestellt:

Die Erstfiguren

Giruli	Enisa, 5. Kl., 31.3.17	Manuel, 5. Kl., 26.6.17
Punktli	Enisa, 5. Kl., 27.1.17	Alina, 5. Kl., 24.2.17
Punktli	Valeria, 5. Kl., 7.3.17	Sabrina, 6. Kl., 31.3.17

Kern	Mara, 5. Kl., 5.5.17; runde Figur mit Kern	Tommaso, 4. Kl., 26.6.17

Kerne	Manuel, 5. Kl., 13.2.17	Valeria, 5. Kl., 22.5.17

Einrollung	Alina, 5. Kl., 19.5.17	Mara, 5. Kl., 26.6.17

Strahlen- figur	Enisa, 5. Kl., 4.4.17 Strahlenfigur eingekleidet in der Blume	Valeria, 5. Kl., 4.4.17 Strahlenfigur eingekleidet in der Sonne

Dreieck	Alina, 5. Kl., 22.5.17	Tommaso, 4. Kl., 26.6.17

Viereck	Valeria, 5. Kl., 22.5.17	Ekson, 6. Kl., 31.5.17

Bild-Dinge

Haus	Ekson, 6. Kl., 31.10.16; Haus	Alina 5. Kl., 14.11.16; Schiff

Mensch	Bianca, 6. Kl., 24.2.17	Valeria, 5. Kl., 31.5.17

Mensch

Tommaso, 4. Kl., 31.10.16

Alessia, 6. Kl., 24.2.17 und 31.5.17

Sonne

Mara, 5. Kl., 24.2.17

Valeria, 5. Kl., 24.2.17

Baum

Bianca, 6. Kl., 31.10.16

Nevio, 3. Kl., 24.2.17

Blume

Alina, 5. Kl., 24.2.17

Valeria, 5. Kl., 3.3.17

Hauptfiguren

Bogen	Alban, 4. Kl., 31.10.16	Jasmine, 3. Kl., 5.5.17

Wellen- artiger Rhyth- mus		
Wellen	Mara, 5. Kl., 22.5.17	Sabrina, 6. Kl., 22.5.17

Behälter	Alina, 5. Kl., 31.10.16; Baum mit Äpfeln	Alessia, 6. Kl., 13.1.17; Käfer mit Punkten

Raumentwicklung

Licht- Raum und Wasser- Raum		
	Alina, 5. Kl., 13.1.17	Mara, 5. Kl., 13.1.17

Raumbe- grenzung oben und unten		
	Tommaso, 4. Kl., 13.2.17	Jasmine, 3. Kl., 22.5.17
Raumbe- grenzung oben, unten und seitlich		
	Alina, 5. Kl., 19.5.17	Bianca, 6. Kl., 9.6.17
Wimmeln		
	Valeria, 5. Kl., 31.5.17	Jasmine, 3. Kl., 23.6.17
Aus- sprudeln in der Figur der Palme		
	Jasmine, 3. Kl., 27.1.17	Mara, 5. Kl., 3.3.17

Abb. 17: Bilderreihe Formulation

Ich habe pro „Thema“ jeweils zwei passende Bilder ausgewählt und darauf geachtet, dass in der gesamten Bilderreihe von jedem Kind mindesten ein Bild dabei ist. Natürlich gäbe es zu praktisch jedem Thema noch weitere Beispiele. Die Ausnahmen bilden das Haus und das Schiff. Bisher wurde nur einmal ein Haus und nur einmal wurden Schiffe gemalt (siehe oben). Bei der Analyse der Bilder fällt auf, dass bei einigen Schüler/innen (v.a. Alina und Mara) viele Bestandteile der Formulation vorkommen. Bei anderen Kindern ist das Repertoire der verwendeten Bestandteile bis jetzt noch kleiner. Viele Kinder haben oftmals zuerst das ganze Blatt mit einer Farbe grundiert und danach etwas darauf gemalt oder geschrieben. Solche Beispiele habe ich in der vorhergehenden Analyse nicht verwendet, weil das vollständige Bemalen des Blattes von Arno Stern nicht explizit erwähnt wird. Trudy Tremp nennt diese Art von Malen „Malfarbenarbeit“. Gemäss Tremp geht es den Malenden darum, die leuchtenden Farben zu erleben (Tremp, 2006, S. 47). Prof. Dr. Concita Filippini erklärte mir, dass die Schüler/innen ihr Blatt grundieren, weil das in der Schule oft so verlangt wird. Es ist demzufolge „antrainiert“. Das Aussprudeln wurde von den Kindern noch nicht so intensiv praktiziert. Vereinzelt kam es in Form von Palmen vor, aber Vulkane, Feuer- oder Rauchausbrüche wurden bis anhin noch nicht gemalt. Auch von den Hauptfiguren kamen noch nicht so viele zum Vorschein. Oft haben sich die Kinder einander die gezeichneten Gegenstände abgeschaut und nachgemacht. Das sieht man daran, dass Bilder mit gleichen Motiven oft das gleiche Datum haben. Einige Bilder stellen auch mehrere Aspekte der Formulation gleichzeitig dar, wie z.B. *runde Figuren* und *Wimmeln*. Es war auffällig, dass praktisch alle Bilder im Querformat bemalt wurden. Von den 300 Bildern wurden gerade mal 5 im Hochformat verwendet. Zu Beginn der Maltätigkeit wurden noch oft die „klassischen“ Schulthemen gemalt wie z.B. Bäume mit farbigen Blättern im Herbst oder Schneemänner im Winter. Nach den ersten paar Zeichnungen verschwanden diese Motive. Das war eine spannende Beobachtung.

Für mich war die Analyse der Bilder sehr interessant. Ich hätte nie gedacht, dass die Bilder so viele Aspekte der Formulation enthalten. Ich brauchte etwas Zeit, um mich daran zu gewöhnen diese Figuren in den Bildern überhaupt zu sehen. Mit der Zeit entdeckte ich immer mehr und freute mich jedes Mal, wenn ich wieder etwas Neues „sah“, dass ich vorher nicht wahrgenommen hatte. So wurde die obige Liste immer weiter mit Beispielen ergänzt. Gegen Schluss hätte ich fast aus jedem der 300 Bilder eine typische Figur der Formulation nennen können. Manchmal war eine neue Entdeckung plötzlich so offensichtlich, dass ich mich fragte, warum mir das vorher nicht aufgefallen war. Ich kann mir etwa vorstellen, wie es Arno Stern auf seinen Entdeckungsreisen ergangen ist.

7.2 Diskussion der Ergebnisse

In diesem Abschnitt gehe ich genauer auf die Bilder der fünf ausgewählten Schüler/innen ein. Ich analysiere sie und setze sie in Bezug zur Formulierung von Arno Stern. Anschliessend an die Bilderreihe des Schülers bzw. der Schülerin erläutere ich nach dem Vorgehen der direkten Prozessbeobachtung, wie sich das Kind im Verlaufe des Schuljahres entwickelt hat. Ich gehe bei jedem Kind vor allem auf die Fragen unter „das will ich beobachten“ (vgl. Schülerbeschreibungen im Kapitel 2.2) ein und beschreibe meine Beobachtungen in Bezug auf Veränderungen im Verhalten. Es ist mir bewusst, dass die Veränderungen nicht ausschliesslich (vielleicht auch überhaupt nicht) auf das Malen im Malatelier zurückzuführen sind. Natürlich haben wir auch in allen anderen Schulfächern versucht, das Sozial- und Arbeitsverhalten sowie die Persönlichkeit jedes Kindes zu fördern. Wie stark das Malatelier seinen Beitrag dazu geleistet hat, kann ich nicht sagen. Aufgrund der Literaturrecherchen und meinen Erfahrungen gehe ich aber davon aus, dass das Malen im Malatelier einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Persönlichkeit der Schüler/innen hatte.

7.2.1 Bilderreihe von Nevio

Abb. 18: Bilderreihe von Nevio

Analyse der Bilder:

Bei Nevio sieht man seine Vorliebe für GoKart (Bild vom 27.1.17). Er hat einige Male eine Farbe selber gemischt (19.5.17, 23.6.17, 26.6.17a). Am Bild vom 19.5.17 malte er lange und gab sich grosse Mühe. In den beiden Bildern vom 31.3.17 ist die Erstfigur *Kreuz* zu sehen. In einigen Bildern sind runde Figuren zu erkennen. Die Bild-Dinge *Sonne* und *Baum* kommen im Bild vom 24.4.17 vor. Im Bild vom 27.1.17 ist ebenfalls ein Baum zu sehen. Bei beiden ist es die runde Figur mit angesetztem Strich, die den Baum verkörpert. Nevio malte in seinem allerersten Bild (31.10.16) eine obere und untere Raumbegrenzung. Raumbegrenzungen auf allen vier Seiten in Form eines Rahmens sind im Bild vom 19.5.17 dargestellt. Eine andere Raumentwicklung ist das Wimmeln, das auf dem ersten Bild (31.10.16) in Form von Schneeflocken zu erkennen ist. Andere Raumentwicklungen wie z.B. das Aussprudeln, Wasser- oder Lichträume sowie auch Hauptfiguren verwendete Nevio nicht. Die Wiederholung gekoppelt mit der Evolution ist in verschiedenen Bildern erkennbar. Beispielsweise schreibt er mehrmals die gleichen oder ähnliche Wörter, malt das Blatt oft mit einer Farbe an oder malt Streifen. Auch das Herz oder runde Figuren sind auf verschiedenen Bildern zu sehen.

Entwicklung von Nevio:

Nevio hat sich in diesem Jahr positiv entwickelt und ist reifer, vernünftiger und selbständiger geworden. Am Anfang des Schuljahres hatte er noch grosse Mühe mit Veränderungen klarzukommen. Als er z.B. zum ersten Mal in die Handarbeit ging, weinte er und wollte auf keinen Fall alleine gehen. Von dieser Angst ist jetzt nichts mehr zu spüren. Nevio geht selbständig in die Handarbeit, in die Logopädie und auf den Bus. Er denkt an seine Termine und nimmt sie wahr. Auch sprachlich hat er sich gut entwickelt. Zwar kann er in der spontanen Sprache gewisse Laute noch nicht immer korrekt bilden, er hat aber, seit er die Logopädie besucht (Start im Januar 2017), grosse Fortschritte gemacht. Sein sprachlicher Ausdruck hat sich allgemein sehr stark gebessert. Früher hat er praktisch täglich sehr wüste, sexistische Ausdrücke verwendet und oft geflucht. Er plapperte oft irgendwelche Dinge, die nichts mit seinem eigentlichen Arbeitsauftrag zu tun hatten, vor sich hin und es war sehr schwierig, ihn zu beruhigen. Jetzt passiert ihm das nur noch selten. Er schwatzt manchmal immer noch gerne mit seinen Banknachbarn, aber das „vor sich hin Plappern“ kommt nur noch selten vor. Wenn er eine unangemessene Sprache verwendet und man ihn daran erinnert, dass wir anständig reden, nimmt er es an und bemüht sich dies umzusetzen. Am Anfang des Schuljahres konnte er solchen Aufforderungen nicht gerecht werden. Er kann sich jetzt auch besser konzentrieren. Im Malatelier hat er es mit der Zeit geschafft, die ganze Stunde konzentriert bei der Arbeit zu bleiben (vgl. Tagebuch vom 19.5.17, 22.5.17, 29.5.17).

7.2.2 Bilderreihe von Manuel

31.10.16	13.1.17	13.1.17	27.1.17a
27.1.17b	27.1.17c	13.2.17a	13.2.17b
24.2.17a	24.2.17b	24.2.17c	3.3.17
31.3.17	28.4.17	5.5.17	22.5.17
31.5.17	9.6.17	26.6.17a	26.6.17b
	<p>Analyse der Bilder:</p> <p>Von den insgesamt fünf Bildern im Hochformat stammen drei von Manuel. Er malte vor allem Punktili, runde Formen, Mengen von Strichen, Bögen, stellte Menschen dar, malte Flächen und schrieb. Anhand der immer wieder auftretenden Figuren sind die Wiederholung und die Evolution gut erkennbar. Er benutzte recht viel Farbe, was man gut sieht in den Bildern vom 22.5.17 und 31.5.17. Manuel erwähnte oft den Satz: „Es ist ja alles gut, was man malt, dann kann ich auch... malen.“ (vgl. Tagebuch vom 3.3.17). Es machte den Eindruck, als müsste er sich absichern, dass das, was er malt, auch wirklich in Ordnung war.</p>		
26.6.17c			

Abb. 19: Bilderreihe von Manuel

Die Giruli und Punktili sowie seine Menschenfiguren zeigen Spuren der Anfänge der Formulation. Seine Spuren machen deutlich, dass Manuel von Grund auf beginnt und die Formulation „von vorne“ durchmacht. Da er selber nicht so gerne zeichnet und zu Hause nicht oft gezeichnet hat, konnte er bis jetzt die Formulation noch gar nie richtig erleben und seine Spuren noch nie zum Ausdruck bringen. Im Malatelier hatte er nun die Möglichkeit, sein ureigenes Bedürfnis auszudrücken. Seine Wachheit im Malatelier zeigte, dass er stets voll und ganz bei der Sache war und seinen Ausdruck ganz bewusst erlebte.

Entwicklung von Manuel:

Im Malatelier selbst habe ich Manuel stets als sehr wach und präsent erlebt. Das hat sich allerdings nicht aufs Schulzimmer übertragen. Ich zeigte Manuel ein paarmal, wie er den Pinsel halten und damit übers Blatt gleiten soll. Mit der Zeit achtete er automatisch darauf und strich den Pinsel sanft übers Blatt (vgl. Tagebuch vom 22.5.17 und 31.5.17). Er benutzte zwar auch am Schluss noch sehr viel (zu viel) Farbe, doch kleckerte er weniger auf den Boden und es gab auch weniger „Würste“ auf dem Blatt. Wenn er es vergass und ich ihn an die Pinselhaltung erinnerte, sagte er: „Ach ja, stimmt“ (vgl. Tagebuch vom 5.5.17). Es schien ihm also eigentlich bewusst zu sein. Mit der Zeit wurde er fleissiger und produktiver. In der letzten Malstunde malte er drei Bilder. (vgl. Tagebuch vom 26.6.17). Nicht, dass die Menge der gemalten Bilder von Bedeutung wäre, aber in jener Stunde war er ausserordentlich produktiv. Zusammengefasst liess sich feststellen, dass Manuel im Malatelier eine positive Entwicklung durchmachte, diese jedoch im „normalen“ Schulbetrieb nicht direkt erkennbar war.

7.2.3 Bilderreihe von Alessia

31.10.16	8.11.16	14.11.16	13.1.17
27.1.17a	27.1.17b	13.2.17	24.2.17a
24.2.17b	3.3.17a	3.3.17b	3.3.17c
7.3.17a	7.3.17b	31.3.17a	31.3.17b
28.4.17a	28.4.17b	19.5.17a	19.5.17b
22.5.17	31.5.17	9.6.17	23.6.17
26.6.17a	26.6.17b		

Abb. 20: Bilderreihe von Alessia

Analyse der Bilder:

Alessia erlebte ich im Malatelier fast immer sehr aufgestellt, fröhlich und vergnügt. Das war für mich ein Zeichen dafür, dass sie gerne ins Malatelier ging. Ihre zahlreichen Bilder sind sehr unterschiedlich. Sie liess sich nicht von anderen beirren und „zog ihr Ding durch“. Auch vom „BFF- (Best Friend Forever) Fieber“ ihrer Freundinnen Bianca und Enisa liess sie sich nicht anstecken. Sie schrieb also im Gegensatz zu anderen Mädchen nicht ständig BFF und den Namen der Kollegin aufs Blatt. Die obere und/oder untere Raumbegrenzung ist in verschiedenen Bildern erkennbar. Der Raum wird gefüllt mit Tropfen, Vögeln oder Käfern und Sonnenstrahlen markieren den Licht-Raum. Das Bild vom 22.5.17 erinnert an Punktli mit angehängten Strichen. Die Strahlenfigur kommt eingekleidet als Sonne, Käfer oder Blume vor. Punkte und runde Figuren werden als Blätter des Baumes oder Regen dargestellt. Der Apfelbaum (27.1.17b) sowie der Marienkäfer mit seinen Punkten (13.1.17) verkörpern einen Behälter. Auch die viereckige Form (7.3.17b und 31.3.17a) erscheint in Alessias Bildern. Sie hat menschenartige Figuren in Form von Schneemännern oder Clowns dargestellt. Bei den beiden Clowns (24.2.17a und 31.5.17) setzte sie unten ein Blatt an, damit sie die Beine noch dazu malen konnte. Auch Alessia hat einige Male das Blatt zuerst grundiert und dann etwas darauf geschrieben oder gemalt. Bei ihr kam das Grundieren etwa zeitgleich mit dem Farbenmischen auf. Möglicherweise wollte sie die selber gemischte Farbe auf dem Blatt erleben und hat es deshalb grundiert. Ich freute mich sehr über Alessias Eigenständigkeit und ihre Mallust.

Entwicklung von Alessia:

Alessia hat sich in diesem Schuljahr persönlich sehr stark entwickelt. Im Malatelier war sie praktisch immer sehr motiviert und produktiv. Zu Beginn der Maltätigkeit hat sie mich manchmal etwas stark „vereinnahmt“, z.B. indem ich ihr ständig den Pinsel waschen musste (vgl. Tagebuch vom 13.2.17). Das änderte sich aber rasch. Alessia hat einige ganz spezielle, eigene Bilder gemalt. Beispielsweise hat sie zweimal einen Clown gemalt und ein Blatt unten angehängt, was sonst niemand gemacht hat (vgl. Tagebuch vom 7.3.17 und 31.5.17). Sie machte im Malatelier fast immer einen aufgestellten Eindruck und sang manchmal sogar vor sich hin (vgl. Tagebuch vom 19.5.17). Auch erwähnte sie mehrmals, dass sie gerne einen Ausflug nach Paris zu Arno Stern unternehmen würde (vgl. Tagebuch vom 22.5.17). Im Malatelier wirkte sie voller Selbstvertrauen und machte keine Bemerkungen darüber, ob ihr das gemalte Bild gefiel oder nicht. In der Schule schaffte sie das noch nicht immer. Auch am Ende des Schuljahres hatte sie zeitweise noch Zweifel und sagte manchmal: „Das chan i nöd.“ Man merkte aber, dass dieses Phänomen ihr bereits eher bewusst war. Wenn man sie nämlich darauf ansprach, probierte sie wieder ihr Bestes zu geben und realisierte, dass sie die Herausforderung überwinden oder eine Lösung für ihr Problem finden konnte. Am Anfang des Schuljahres hatten die drei Mädchen Alessia, Bianca und Enisa oft Streit miteinander. Alessia wollte unbedingt Biancas Freundin sein und tat alles für sie. Das hat sich sehr gebessert. Alessia schaut nicht mehr ständig, was Bianca macht und wendet sich auch an andere Mädchen, z.B. Valeria. Auch sind die drei Mädchen mittlerweile soweit, dass sie zu dritt auskommen. Bei der Feinmotorik zeichnet sich noch keine klar ersichtliche Verbesserung ab. Die Bilder vom Januar sehen aus feinmotorischer Sicht etwa gleich aus wie die Bilder vom Juni. Sie schaffte es aber mit der Zeit, dass sie kaum noch kleckerte und selten einen schmutzigen Pinsel hatte.

7.2.4 Bilderreihe von Ekson

31.10.16	13.1.17a	13.1.17b	13.2.17a
13.2.17b	13.2.17c	24.2.17	3.3.17
31.3.17	5.5.17	22.5.17	31.5.17a
31.5.17b	9.6.17	23.6.17	26.6.17a
	Abb. 21: Bilderreihe von Ekson		
26.6.17b			

Analyse der Bilder:

Ekson ist der einzige, der in der ganzen Zeit im Malatelier ein Haus dargestellt hat. Es war sein allererstes Bild (31.10.16) und zeigt ein typisches Haus, einen Menschen (hell dargestellt, Mitte), eine Sonne und die obere und untere Raumbegrenzung. Danach wurde nie wieder etwas Ähnliches gemalt. Es scheint, als ob Ekson beim ersten Mal im Malatelier noch etwas zeichnete, „was in der Schule erwartet wird“ und dann seinem inneren Bedürfnis folgte. Mit Ausnahme von zwei Bildern (31.10.16 und 31.5.17a) sind alle Bilder in den Farben Schwarz, Weiss und Rot oder Kombinationen aus diesen Farben gemalt. Schwarz und Rot sind Eksons Lieblingsfarben, weil es die Farben der albanischen Flagge sind. Er hat sehr oft sein Blatt zuerst grundiert und dann (das war meistens in der darauffolgenden Stunde) etwas darauf geschrieben, was ihm wichtig ist, z.B. die Namen seiner Lieblingsrapper oder sein YouTube Name. Das immer wieder

auffauchende Grundieren zeigt die Wiederholung und die verschiedenen „Aufdrucke“ machen die Evolution deutlich. Manchmal hat er das Blatt auch einfarbig belassen. Ekson hat beim Malen eher viel Farbe verwendet, was man an den beiden Bildern vom 31.5.17 gut sieht. Beim Bild vom 23.6.17 hat er etwas Neues ausprobiert und mit Wattestäbchen schwarze Farbe aufs Blatt gespritzt. Das Bild vom 26.6.17 zeigt ebenfalls eine neue Struktur: Da wurde nicht mehr das ganze Blatt mit einer Farbe bemalt, sondern nur noch ein Teil davon.

Entwicklung von Ekson:

Die Fähigkeit „bei sich selber zu sein“ und das Durchhaltevermögen eine Stunde bei der Sache zu bleiben, hat Ekson noch nicht erreicht. Er war sowohl im Malatelier als auch sonst in der Schule oft mit den anderen Kindern oder mit der Filmkamera beschäftigt und war nie sehr produktiv. Wenn er sich aber für einige Minuten auf das Malen einlassen konnte, dann war er konzentriert bei der Sache. Nach der Projektwoche (das war die drittletzte Woche vor den Sommerferien) war bei ihm die Luft raus. Er verkündete sogar, dass das Schuljahr für ihn jetzt gelaufen sei und er nur noch auf die Sommerferien wartete. Man merkte es. In der Schule machte er nichts mehr. Ins Malatelier ging er jedoch bis zum Schluss gerne, auch in der letzten Woche noch. Das war daran ersichtlich, dass er oft fragte, wann wir wieder gehen würden (vgl. Tagebuch vom 17.3.17, 28.4.17 und 23.6.17). Somit war das Malen die einzige Tätigkeit, die er bis zum Schluss gerne machte.

7.2.5 Bilderreihe von Sabrina

Abb. 22: Bilderreihe von Sabrina

Analyse der Bilder:

Sabrina hat verglichen mit den anderen wenige Bilder gemalt. Sie hat stets sehr langsam und exakt gearbeitet und schien immer konzentriert und mit voller Aufmerksamkeit bei ihrer Arbeit zu sein. Sie hat sich nicht von anderen ablenken lassen. Oft hat sie sich bei ihren Bildmotiven von ihren Kolleginnen inspirieren lassen und ein ähnliches Motiv wie eine Kollegin gemalt. Ihre Bilder sind sehr bunt. Einige Bestandteile der Formulation sind in ihren Bildern ersichtlich wie z.B. Punktili, (31.3.17), die runde Figur (26.6.17), die Grätenfigur (Baum im Bild vom 7.3.17), die Strahlenfigur (4.4.17a), die obere und untere Raumbegrenzung (31.10.16 und 7.3.17), die Raumbegrenzung auf allen Seiten (4.4.17b), der wellenartige Rhythmus (22.5.17), der Licht- und Wasser-Raum (13.1.17) und das Wimmeln (31.3.17, 4.4.17a, 26.6.17). Auch einige Bild-Dinge wie die Sonne, der Baum, Vögel und Blumen werden dargestellt. Das Bild vom 23.6.17 tanzt völlig aus der Reihe und passt für mich nicht zu Sabrina. Bei diesem Bild hat sie sich vom „BFF-Fieber“ der anderen Mädchen anstecken lassen. Trotzdem finde ich es toll, dass sie einmal etwas ganz anderes ausprobiert hat, was grundsätzlich nicht ihr Stil ist.

Entwicklung von Sabrina:

Sabrina malte meistens still für sich, war sehr konzentriert und ausdauernd. Sie arbeitete exakt und brauchte oft lange für ein Bild. Deshalb hatte sie bis zum Schluss vergleichsweise wenige Bilder. Ihre Bilder waren meistens sehr bunt. Oft malte sie Streifen, Punkte oder Wellen. Gegen Ende des Schuljahres malte sie einmal ein Bild mit grünem Hintergrund und „BFF Ardita“ im Vordergrund. Zumindest im bildnerischen Ausdruck fand hier eine Veränderung statt. Sabrina sprach im Malatelier kaum. Ab und zu unterhielt sie sich mit ihrer besten Freundin Mara (vgl. Tagebuch vom 31.3.17). Sabrina ist sehr schüchtern und meistens sehr ernst. Zu Beginn des Schuljahres hat sie kaum gesprochen und selten gelacht. Das hat sich geändert. Nun lacht sie öfters, z.B. wenn sie am Morgen ins Schulzimmer kommt. Sie begrüsst einem mit einem freundlichen Lächeln. Im Klassenverband spricht sie noch nicht, aber mit ihren besten Freundinnen und den Lehrerinnen schon. Ihr mündlicher Ausdruck hat sich verbessert. Früher sagte sie oft „Dings“ und brauchte lange, um ihre Sätze zu formulieren. Jetzt benutzt sie statt „Dings“ die korrekten Begriffe und kann sich schneller und verständlicher ausdrücken.

Sabrina ist für mich ein Beweis dafür, dass der bildnerische Ausdruck und der IQ nicht miteinander in Verbindung stehen. Sabrina hat einen relativ tiefen IQ (um 70) und wird nach den Sommerferien die Oberstufe im Heilpädagogischen Zentrum besuchen. Ich finde, dass ihre Bilder absolut mit den Bildern der anderen Schüler/innen der Klasse vergleichbar sind (obwohl man nach Stern die Bilder nicht vergleicht). Sie hat zwar viel Zeit für ein Bild gebraucht, aber sie hat von der ganzen Klasse am meisten Ausdauer und die grösste Präzision gezeigt und hat die Sache sehr ernst genommen. Auch war sie immer am Schluss noch im Raum und half mit beim Aufräumen. Ich denke, dass gerade für Sabrina, die sich schwer tut mit dem mündlichen Ausdruck und sehr schüchtern ist, das Malen eine wunderbare Möglichkeit sich auszudrücken bietet.

7.3 Beantwortung der Fragestellung

Hauptfrage:

Die Hauptfragestellung zu Beginn dieser Arbeit lautete:

Welche Bestandteile der Formulation nach Arno Stern sind in den Bildern der Schüler/innen enthalten?

Wie im Kapitel 7 *Evaluation des Projektes* beschrieben, kann in den Bildern der Schüler/innen eine reichhaltige Palette an Bestandteilen der Formulation entdeckt werden:

Erstfiguren: Giruli, Punktili, Striche, die runde Figur, die runde Figur mit einem angesetzten Strich, die runde Figur mit einem Kern oder mehreren Kernen mit Trennungsstrichen, die Einrollung, die Strahlenfigur, das Dreieck und das Viereck

Bild-Dinge: das Haus, das Schiff, der Mensch auf verschiedenen Entwicklungsstufen, die Sonne, der Baum, die Blume

Hauptfiguren: Der Bogen, der wellenartige Rhythmus, der Behälter

Raumentwicklung: der Licht-Raum, der Wasser-Raum, die Raumbegrenzung (oben, unten und seitlich), das Wimmeln und das Aussprudeln

Möglicherweise würde man in den Bildern noch weitere Figuren der Formulation entdecken. Trotzdem war ich überrascht, wie viele Bestandteile innerhalb einer Klasse und eines halben Jahres bereits zum Vorschein gekommen waren. Das hätte ich nicht erwartet.

1. und 2. Unterfrage:

In einem zweiten Schritt interessierte mich die persönliche Entwicklung fünf ausgewählter Schüler/innen, wodurch folgende zwei Unterfragen entstanden:

Woran wird während des Malens eine persönliche Entwicklung bei einzelnen Schüler/innen erkennbar?

Diese Frage wurde im Kapitel 6.2 *Zentrale Beobachtungen während den Malstunden im Malatelier* beantwortet. Im Allgemeinen konnte ich feststellen, dass die Schüler/innen mit der Zeit mit den Abläufen im Malatelier sehr vertraut waren und viele Dinge wie z.B. das Anziehen der Schürze, das Anschreiben des Blattes, das Halten des Blattes gegen die Wand etc. ganz automatisch funktionierten. Es waren Rituale, die die Schüler/innen irgendwann verinnerlicht hatten. Am Anfang fragten die Schüler/innen manchmal noch: „Finden Sie das schön?“ oder kommentierten ihre eigenen Bilder: „Das ist hässlich“, was mit der Zeit nicht mehr oder nur noch ganz selten vorkam. Die Schüler/innen wurden geschickter im Umgang mit dem Pinsel, tropften weniger, hielten den Pinsel lockerer und verstrichen die Farbe auf dem Blatt besser. Einige zeigten mit der Zeit mehr Ausdauer und blieben länger an einem Bild dran oder schafften es überhaupt länger konzentriert zu malen. Nachdem wir den Palettentisch neu gestrichen hatten, trugen die Schüler/innen mehr Sorge und achteten darauf, ihn nicht zu bekleckern. Viele Kinder waren im Malatelier oft sehr fröhlich und motiviert. Vor den Sommerferien war das Malen fast die einzige Aktivität, wozu sie noch Motivation aufbringen konnten. Mir ging es ähnlich. Auch ich war vor den Ferien etwas müde, aber aufs Malatelier hatte ich immer noch Lust. „Lehrpersonen freuen sich, wenn Kinder lustvoll und konzentriert arbeiten, denn

vertieftes Malen heisst auch, bei sich zu sein, und macht die Kinder zufrieden“ (Walder und Zschokke, 2013, S. 95). Natürlich treffen nicht alle positiven Veränderungen auf alle Schüler/innen zu. Wie im Tagebuch zu lesen ist, gab es manchmal auch negative Erfahrungen. Trotzdem durfte ich feststellen, dass die positiven bei weitem überwogen und dass bei jedem Kind in irgendeinem Bereich eine Entwicklung festzustellen war.

Woran wird ausserhalb des Malateliers eine persönliche Entwicklung bei ausgewählten Schüler/innen erkennbar?

Im Kapitel 7.2 *Diskussion der Ergebnisse* wurde auf diese Frage eingegangen. Hier sind nochmals die wichtigsten Punkte jedes Kindes aufgeführt:

Nevio:

- Er ist reifer, vernünftiger und selbständiger geworden.
- Sein sprachlicher Ausdruck hat sich verbessert: Er benutzt weniger sexistische Ausdrücke, flucht weniger und plappert weniger vor sich hin. Falls es ihm doch passiert und man ihn daran erinnert, nimmt er es ernst.
- Er kann länger konzentriert an einer Sache arbeiten. Im Malatelier schaffte er es einige Male die ganze Stunde.

Manuel:

- Er war im Malatelier sehr wach und präsent. In der Schule war das jedoch oft nicht der Fall.
- Im Umgang mit dem Pinsel war bei ihm eine deutliche Verbesserung erkennbar. Manuel konnte den Pinsel am Schluss richtig in die Hand nehmen.
- Er wurde mit der Zeit fleissiger und produktiver und schaffte bis zu drei Bilder pro Stunde. Seine Produktivität und sein Fleiss übertrugen sich aber nicht auf den restlichen Unterricht.

Alessia:

- Sie war im Malatelier praktisch immer motiviert, gut gelaunt und produktiv.
- Sie hatte ihren ganz eigenen Stil, liess sich nicht von den anderen beeinflussen und malte „frei von der Leber“.
- Im Malatelier war sie fast immer zufrieden mit ihrer Arbeit und ihren Bildern. In der Schule zeigte sich Alessia jedoch noch oft selbstkritisch und fand, dass sie die Sache nicht gut konnte.
- Die drei Mädchen Bianca, Enisa und Alessia kommen nun meistens miteinander aus. Alessia ist nicht mehr abhängig von Bianca und hat sich auch mit anderen Mädchen angefreundet.
- An ihrer Feinmotorik ist noch keine deutliche Veränderung feststellbar.

Ekson:

- Er war im Malatelier nie sehr produktiv. Wenn er sich aufs Malen einlassen konnte, war er konzentriert bei der Sache. Oft war er jedoch, wie auch sonst im Unterricht, mit anderen Dingen beschäftigt (z.B. mit anderen Kindern oder der Filmkamera).
- Ekson ging gerne ins Malatelier. Er fragte mehrmals, wann wir wieder gehen würden. Sogar in der letzten Schulwoche, als er gar keine Motivation mehr hatte im Unterricht mitzumachen, ging er noch gerne.

Sabrina:

- Sie hat stets still für sich, sehr konzentriert, exakt und mit viel Ausdauer gearbeitet. Für ein Bild hat sie viel Zeit gebraucht. Genauso arbeitete sie auch in der Schule.
- Sie war sehr schüchtern und ernst und hat kaum etwas gesagt. Jetzt spricht sie mit den Lehrpersonen und ihren Freundinnen, jedoch noch nicht im Klassenverband.
- Sie lacht öfter als früher, z.B. wenn sie am Morgen zur Türe hereinkommt.
- Sie sagt nur noch selten „Dings“ und verwenden stattdessen die richtigen Begriffe. Ihr mündlicher Ausdruck hat sich stark verbessert.

Es ist mir völlig klar, dass die beschriebenen Verbesserungen nicht unbedingt, oder zumindest nicht alleine, auf das Malen im Malatelier zurückzuführen sind. Trotzdem bin ich aufgrund des Literaturstudiums, den Interviews und meinen persönlichen Erfahrungen und Erkenntnissen überzeugt, dass das Malen einen positiven Einfluss auf die Entwicklung des Kindes hat.

Ziel und Aufgabe aller Erzieher, Eltern oder Lehrpersonen ist es, einem jungen Menschen ein für seine Entwicklung optimales Angebot an Erfahrungen sowie Lern- und Entfaltungsmöglichkeiten bereitzustellen. Dem Kind die Möglichkeit bieten, seine inneren Bilder entstehen zu lassen, sei es im Spiel, beim Lauschen von Geschichten oder beim Malen. Damit werden auch Grundlagen für die Lesefähigkeit und weitere Denk- und Vorstellungsprozesse gelegt. (Walder und Zschokke, 2013, S. 97)

3. Unterfrage:

Ich wollte selber ein paar Stunden in einem Malatelier malen gehen um praktische Erfahrungen zu sammeln und zu erleben, wie es sich anfühlt als malspielende Person und mit welchen Herausforderungen man konfrontiert wird. Diese Erkenntnisse wollte ich übertragen auf meine Aufgabe als malspieldienende Person, woraus sich die dritte Unterfrage ergab:

Welche Erkenntnisse aus meinen persönlichen Erfahrungen im Malatelier kann ich mitnehmen für meine Arbeit als malspieldienende Person?

Ich war froh um die Erfahrungen als malspielende Person. Wie in Kapitel 6.1 *Persönliche Erfahrungen* beschrieben, tat ich mich schwer mit dem freien Malen von innen heraus. Der Kopf war viel zu aktiv, was das freie Ausdrücken auf dem Blatt hemmte. Ausserdem war ich meinen Erzeugnissen gegenüber sehr kritisch und verglich mich ständig mit den anderen. Dank diesen Erfahrungen hatte ich vollstes Verständnis, wenn ein Kind mal „keine Ideen“ hatte oder fragte: „Ist das schön?“. Ich denke, dass es mir dank diesem Verständnis besser gelang, die Kinder in solchen Situation ermutigend zu unterstützen. Zudem verstehe ich jedes Kind, das sich noch nicht an das „Bedientwerden“ gewöhnt hat und sich noch nicht traut, „Nagel“ zu rufen, wenn ich einen Reissnagel versetzen soll. Für mich war das Bedientwerden zu Beginn auch ein ganz seltsames Gefühl. Im Bereich des Dienens habe ich noch Verbesserungspotenzial. Gerade die Kinder, die sich nicht trauten mich zu rufen, sondern still warteten, kamen manchmal zu kurz oder mussten zu lange warten. Das möchte ich in Zukunft ändern, indem ich versuche stets den Überblick über alle Malenden zu haben und sofort zu sehen, wenn jemand etwas benötigt – am besten schon, bevor das Kind mich ruft.

7.4 Methodenkritik

Bei der Besprechung der Disposition hatte ich von Prof. Dr. Concita Filippini den Tipp bekommen, die Bilder der Kinder immer sogleich zu fotografieren. Das habe ich gemacht – und war im Nachhinein sehr froh darüber. Nur schon um alle Bilder, die bis zu diesem Zeitpunkt im März gemalt worden waren zu fotografieren, hatte ich sehr viel Zeit gebraucht. Es war viel einfacher, jeweils die bereits hängenden Bilder zu fotografieren. Am Schluss hatte ich 1249 Fotos. Auch um den Tipp mit den Videoaufnahmen war ich froh. Im Film sah ich immer Dinge, die ich während der Malstunde nicht bemerkt hatte. So wurde mir auf einmal klar, dass Mara mehrere Minuten gewartet hatte, bis ich merkte, dass ich ihr ein Bild aufhängen sollte.

Das Interview mit Arno Stern wollte ich eigentlich auf Video aufnehmen. Vor lauter Nervosität vergass ich das dann aber völlig. Als ich in den Malort trat, war ich sehr ergriffen von der Stimmung und der Energie, die in diesem Raum herrschten. Auch gegenüber Arno Stern spürte ich einen grossen Respekt, irgendwie sowas wie Ehrfurcht, sodass ich die Kamera einfach vergass. Glücklicherweise waren wir aber zu zweit und konnten seine Aussagen sehr ausführlich auf dem Papier festhalten.

Zu Beginn der Arbeit hatte ich mir zu jedem der fünf Kinder zwei bis drei Punkte vorgenommen, auf die ich besonders achten wollte um festzustellen, ob sich in diesen Bereichen etwas verändert. Ich habe dann gemerkt, dass das schwierig war. Ich hätte die Indikatoren präziser setzen und mir vielleicht weniger Punkte vornehmen sollen. In der Hektik des Schulalltages vergass ich es oft, auf diese Punkte zu schauen und gemachte Beobachtungen gezielt festzuhalten. Rückwirkend konnte ich Veränderungen feststellen und Schlüsse ziehen, aber es war etwas schwammig und nicht sehr präzise. Ich konnte zu einem bestimmten Phänomen z.B. nicht angeben, wie lange oder wie oft es auftrat. Zudem waren die Veränderungen nicht der Ursache zuzuschreiben. Da wir ja auch im regulären Unterricht an den erwähnten Punkten arbeiteten, konnte bei einer positiven Veränderung nicht gesagt werden, woran das liegt und ob das Malen einen Einfluss darauf gehabt hat oder nicht. Solche Entwicklungen brauchen viel Zeit. Wenn man zu Arno Stern in den Malort gehen will, muss man sich für mindestens ein Jahr verpflichten. Ich hatte jetzt ein gutes halbes Jahr Zeit. Nur schon in dieser eher kurzen Zeit waren Veränderungen ersichtlich. Es war für mich eine schöne Erfahrung, die Entwicklung der Schüler/innen und die Entstehung ihrer Bilder mitzerleben und ich bin gespannt auf weitere Entdeckungen im Malatelier.

Abb. 23: Im Malatelier

8 Persönliche Schlussfolgerung

Da es in meiner Arbeit explizit um das Malen nach Arno Stern ging, habe ich mich bei der Literatur fast ausschliesslich auf Bücher von ihm bezogen – was sehr interessant war. Mich dünkte es oft, Arno Stern schreibe „frisch von der Leber“, wie es sich ihm gerade aufdrängt, also etwa so, wie seine Kinder im Malort malen. Alles klang sehr echt und man konnte sich gut in ihn hineinversetzen. Trotzdem fehlte es mir manchmal ein wenig an Struktur. Viele Informationen musste ich mir aus verschiedenen Büchern „zusammenkratzen“ und mit der Zeit passte ein Teil zum nächsten, so wie bei einem Puzzle, das man Stück für Stück zusammensetzt. Es gab so viele neue Begriffe, für die ich zuerst eine Vorstellung aufbauen musste. Beispielsweise hätte ich bei den 70 Bestandteilen der Formulation oder den 12 Bild-Dingen gerne mal ganz konkret gewusst, *welche* Figuren damit gemeint sind. Eine Liste mit allen Figuren wäre sehr hilfreich gewesen. Ich habe nun aus jedem Buch die erwähnten Bestandteile herausgenommen, was aber nicht zu einer vollständigen Liste führte. Gleichzeitig verstehe ich aber auch, dass er keine vollständige Auflistung herausgeben will. Möglicherweise erfährt man das am Kurs bei Arno Stern.

Das Treffen mit Arno Stern am 19. April 2017 war das Highlight meiner Masterarbeit. Ich war überwältigt von diesem Mann. Mit seinen knapp 93 Jahren war er noch so aktiv, so klar und so schnell im Denken. Es war unglaublich. Man spürte richtig, dass ihn seine Arbeit zutiefst erfüllt. Ich fühlte mich geehrt, dass Arno Stern sich extra Zeit nahm für mich. Zugegeben, als ich die ersten Bücher von ihm las, hatte ich ihm gegenüber etwas gemischte Gefühle. In den Büchern schien er mir stets etwas überheblich, als ob er der einzige Mensch auf der ganzen Welt wäre, der eine Ahnung von Kinderzeichnungen hätte. Das schreibt er sogar selber von sich: „Ich weiss, dass es sehr überheblich klingen kann, so vieles abzulehnen und zu behaupten, nur das Eigene sei gültig“ (Stern, 2016, S. 138). Irgendwann musste ich jedoch feststellen, dass es tatsächlich keinen anderen Menschen auf der Welt gibt, der sich so intensiv mit Kinderzeichnungen auseinandergesetzt hat wie Arno Stern. Seit 70 Jahren lässt er Kinder malen und erforscht die Entwicklung der Zeichnungen, und das nicht nur in Paris, sondern in den verschiedensten Ländern und bei verschiedenen Völkern. Ich verstehe jetzt auch, warum es nötig ist, die Ausbildung bei ihm persönlich zu absolvieren und bin sehr interessiert daran. Mein Ziel ist es, nach der Ausbildung an der HfH, also im Jahr 2018, die Ausbildung bei Arno Stern zu machen.

Ich bin nach wie vor sehr begeistert vom Malatelier. Ich kann mich noch gut an den Tag erinnern, als wir das Malatelier in der Schule einrichteten. Am Abend war ich so glücklich und freute mich aufs Malen mit den Kindern. Auch heute freue ich mich noch aufs Malen im Malatelier mit den Kindern. Es ist jedes Mal sowohl für die Kinder als auch für mich ein ganz spezielles Erlebnis. Das Malatelier ist mein „Baby“ und ich achte darauf, dass es sauber und schön bleibt.

Nach den Sommerferien werden uns fünf Kinder, darunter Manuel, Alessia, Ekson und Sabrina, verlassen. Das ist schade, es wäre spannend gewesen, ihre weitere Entwicklung zu verfolgen. Nevio und die anderen sieben Kinder bleiben aber da und es werden fünf neue Schüler/innen zu uns stossen. Ich bin sehr gespannt, was für Bilder im nächsten Schuljahr entstehen werden und wie sich die Kinder im bildnerischen Ausdruck wie auch in der Persönlichkeit entwickeln werden. Ich bleibe auf jeden Fall dran und freue mich auf viele weitere spannende Malstunden.

Hier, in diesem schützenden Raum,
ohne Druck, man glaubt es kaum
entsteht auf dem Blatt eine Spur,
Pinsel und Farbe braucht es nur.

Eine Kommunikation ist nicht notwendig,
die Bilder sind genügend lebendig.
Der Ausdruck in jedem Bild ist echt,
ist weder schön, noch ist er schlecht.

Die Spielgefährten, die sind da,
jeder für sich, und doch so nah,
lässt man einander frei gestalten,
ohne etwas vom Bild des andern zu halten.

Hier im Raum ist die dienende Person,
brauch ich etwas, kommt sie schon.
So kann ich mich aufs Malen konzentrieren,
neue Formen und Farben ausprobieren.

Die schützenden Wände, die sind dicht,
einen Empfänger gibt es nicht.
Mein Bild bleibt für immer hier,
es muss niemandem gefallen, ausser mir.

Es gibt hier kein schlecht oder gut,
so finde ich immer neuen Mut,
mit meiner Spur weiterzufahren,
und meinen Ausdruck zu bewahren.

Jede Woche komme ich hierher,
und freue mich auf diesen Tag so sehr.
Wo letztes Mal aufgehört, fahre ich fort,
ich fühle mich wohl hier im Malort.

(R. Gmür)

Abb. 24: Nach der Malstunde

II Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. und Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Kempten: Julius Klinkhardt.
- Hellmich, F. (2011). *Selbstkonzepte im Grundschulalter. Modelle, empirische Ergebnisse, pädagogische Konsequenzen*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Keller, O. (1999). *Denn mein Leben ist Lernen. Wie Kinder aus eigenem Antrieb die Welt erforschen*. (1. Auflage). Freiamt im Schwarzwald: Mit Kindern wachsen Verlag.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. (6., überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Stern, A. (1996). *Die natürliche Spur. Wenn die Mal-Lust nicht zu Werken führt*. (2. Auflage). Bocholt: J. Kamphausen Verlag & Distribution GmbH.
- Stern, A. (2013). *Die Expression. Der Mensch zwischen Kommunikation und Ausdruck*. (5. unveränderte Auflage). Magdeburg: Verlag Dietmar Klotz GmbH.
- Stern, A. (2014a). *Das Malspiel und die natürliche Spur. Malort, Malspiel und die Formulation*. (4. Auflage). Klein Jasedow: Drachen Verlag GmbH.
- Stern, A. (2014b). *Die Spur. Gewesenes Kindsein*. (1. Auflage). Magdeburg: Klotz Verlag.
- Stern, A. (2015a). *Der Malort*. (5. Auflage). Einsiedeln: Daimon Verlag.
- Stern, A. (2015b). *Wie man Kinderbilder nicht betrachten sollte*. (3. Auflage). München: ZS Verlag Zabert Sandmann GmbH.
- Stern, A. (2016). *Das Malspiel und die Kunst des Dienens. Die Wiederbelebung des Spontanen*. (2. Auflage). Klein Jasedow: Drachen Verlag GmbH.
- Tremp, T. (2006). *Schau, wie die Farben leuchten. Ausdrucksmalen für Menschen mit einer geistigen und körperlichen Behinderung*. Unveröffentlichte Abschlussarbeit in der Ausbildung zur Malleiterin nach Arno Stern bei Elisabeth Walder, Baden.
- Walder, E. und Zschokke, B. (2013). *Sehreise. In Kindern Malfreude wecken*. (Neuausgabe). München: Mazzetti&Mazzetti GmbH.

Internet:

- Institut Arno Stern (n.d.). *Arno Stern Official Web Site*. Zugriff am 21.01.2017 unter www.arnostern.com.
- Institut Arno Stern (2015). *Offizielle Kriterienliste für Malorte*. Zugriff am 08.01.2017 unter <http://www.arnostern.com/kriterien/arno-stern-malort-kriterien-beta1-5.pdf>
- Pandora Film GmbH (n.d.). *Alphabet*. Zugriff am 31.12.2016 unter <http://www.alphabet-film.com/protagonisten.html>
- Tremp, T. (n.d.). *Der Malraum*. Zugriff am 19.01.2017 unter <http://www.dermalraum.ch/Ausdrucksmalen.10.0.html>

III Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungen:

Abb. 1: Malatelier (Titelblatt).....	0
Abb. 2: Arno Stern (www.alphabet-film.com)	11
Abb. 3: Der Malort in Paris (www.arnostern.com)	12
Abb. 4: Formulation (eigene Grafik)	15
Abb. 5: Malatelier vorher.....	21
Abb. 6: leerer Raum.....	21
Abb. 7: Plattenfräse	22
Abb. 8: Kehlmaschine	22
Abb. 9: Pinselhalter.....	22
Abb. 10: Lamello-Maschine und Lamello-Plättchen	22
Abb. 11: Sperrholzplatte zuschneiden mit der Stichsäge	23
Abb. 12: Deckplatte an der Wand befestigen	23
Abb. 13: Palettentisch, Wände und Boden	23
Abb. 14: fertiges Malatelier	23
Abb. 15: Prozesse bei der Analyse von Daten (Altrichter und Posch, 2007, S. 185)	29
Abb. 16: Arno Stern in Paris	36
Abb. 17: Bilderreihe Formulation	45
Abb. 18: Bilderreihe von Nevio	47
Abb. 19: Bilderreihe von Manuel	49
Abb. 20: Bilderreihe von Alessia.....	51
Abb. 21: Bilderreihe von Ekson	53
Abb. 22: Bilderreihe von Sabrina	54
Abb. 23: Im Malatelier.....	59
Abb. 24: Nach der Malstunde	61

Falls nicht anders deklariert, handelt es sich bei den Bildern um eigene Aufnahmen.

Tabellen:

Tabelle 1: Beschreibung von Nevio.....	6
Tabelle 2: Beschreibung von Manuel	7
Tabelle 3: Beschreibung von Alessia	7
Tabelle 4: Beschreibung von Ekson	8
Tabelle 5: Beschreibung von Sabrina.....	9

IV Anhang

A ICF-Analysen der Schüler/innen

B Regeln im Malatelier

C Das Konzept von Arno Stern

D Kriterienliste für Malorte mit persönlichem Kommentar

E Tagebuch meiner persönlichen Malerfahrungen

F Tagebuch meiner Erfahrungen im Malatelier in der Schule

G Interview mit Arno Stern und Ewa Pavlidis

A ICF-Analysen der Schüler/innen

Nevio

Manuel

Alessia

Ekson

Sabrina

B Regeln im Malatelier

Ich kommentiere kein Bild.

Ich male nur auf meinem Blatt.

Ich bewege mich ruhig.

Ich spreche leise.

Ich trage Sorge zum Material.

Ich verschwende nichts.

C Das Konzept von Arno Stern

- Die Rolle der Betreuung liegt im Dienen, nicht im Belehren.
- Die Beziehung zum Kind erfolgt durch das Dienen, nicht durch das Sprechen über das Bild.
- Die Bilder werden nicht kommentiert und nicht interpretiert.
- Jedes Kind malt ganz frei, ohne Vorgaben.
- Der Palettentisch als Kollektivinstrument regt zum sorgfältigen Umgang mit dem Werkzeug an.
- Der Ablauf im Malatelier ist genau vorgeschrieben. Je strenger die Spielregeln, desto freier ist danach die Spur.
- Das, was das Kind malt, bezeichnet Arno Stern als „Spur“.
- Anders als ein Kunstwerk ist die Spur nicht für einen Empfänger bestimmt, sondern entsteht aus dem ureigenen Bedürfnis des Menschen, sich auszudrücken.
- Die Malentwicklung ist ein natürlicher Prozess und geschieht ganz von allein, wenn man die Kinder frei malen lässt. Stern nennt diese Entwicklung „Formulation“. Sie läuft bei jedem Kind gleich ab.
- Sterns Absicht ist es, die Persönlichkeit und den Charakter der Kinder zu stärken und zu bezwecken, dass sie zu schöpferischen, selbständigen Menschen heranwachsen.

Wer ist Arno Stern?

Als Arno Stern 1946 als damals 22-Jähriger die Betreuung von Kriegswaisen in einem Pariser Kinderheim übernahm, ahnte er nicht, dass damit eine aussergewöhnliche Karriere beginnen sollte. Ohne Vorstellung von seiner Aufgabe liess er die Kinder malen. Bereits die ersten Erfahrungen machten ihm die Wichtigkeit dieses Spiels bewusst – und auch, dass es dafür geeigneter Bedingungen bedarf. So erfand er eine besondere Einrichtung, den Palettentisch und die schützenden Wände: Der Malort war geboren, ein Raum mit einer unvergleichlichen Stimmung, der bis heute Kinder wie Erwachsene zum Malspiel anregt und sie ihrer Spontaneität begegnen lässt. (aus Arno Stern: Das Malspiel und die natürliche Spur, 2014)

D Kriterienliste für Malorte mit persönlichem Kommentar

„Beim Malen im Malort entstehen Prozesse, die den grössten Ernst und die grösste Genauigkeit in der Einrichtung, der Betreuung und den dazu gehörenden Bedingungen verlangen“ (Institut Arno Stern, 2015, S. 1).

Auf der Homepage von Arno Stern bin ich auf eine Kriterienliste gestossen, die vom Institut Arno Stern und von Arno Stern selbst zur Verfügung gestellt wird. Sie listet auf:

Kriterien, denen ein Malort entsprechen muss

„disqualifizierende“ Kriterien: Wenn sie vorhanden sind, ist der Malort nicht im Sinne von Arno Sterns Arbeit

Anhand dieser Check-Liste kann in wenigen Minuten geprüft werden, ob ein Malort im Sinne von Arno Stern eingerichtet ist oder nicht. Nur wenn ALLE Kriterien erfüllt sind, liegt tatsächlich ein Malort vor, in dem man sich vollsten Vertrauens dem Malspiel hingeben kann.

Die Kriterien-Check-Liste ist in vier Kategorien unterteilt:

- 1. Die Bewerbung** (die Art, wie die dienende Person über Ort und Tätigkeit informiert)
- 2. Die Ausbildung**
- 3. Die Einrichtung** (Ort, Materialien)
- 4. Die Rahmenbedingungen und die Betreuung** (dienende Rolle)

Ich möchte im Folgenden meinen eigenen Malort unter die Lupe nehmen und ihn nach diesen Kriterien „bewerten“. Der Punkt 1 Bewerbung kann ich nicht bewerten, da ich keine Bewerbung habe. Bei den Punkten 2 bis 4 habe ich unter der Rubrik „erfüllt?“ jeweils ein Häkchen gesetzt, wenn der Punkt erfüllt ist und ein Kreuz, wenn er nicht gemäss Kriterienliste umgesetzt wurde.

1. Die Bewerbung (Flyer, Webseite etc.)

NOGO
Begriffe
Folgende Begriffe tauchen in der Beschreibung auf: Ausdrucksmalen, begleitetes Malen, Kunsttherapie, lösungsorientiertes Malen, freies Malen.
Die Begriffe „nach Arno Stern“ oder „in Anlehnung an Arno Stern“ oder „nach Arno Sterns Methode“ stehen in der Beschreibung.
Die dienende Person stellt ihre Rolle als Malleiter/in vor.
Es werden Einzelbetreuungen angeboten. (Das Malspiel kann nur in Gruppen von 5 bis 15 Personen stattfinden.)

Das Malen im Malort
Es werden Schnupperangebote, Einzelstunden, Monats- oder Quartal-Pakete angeboten.
Ausprobieren ist möglich (Probemalen, Probestunden, Kennenlern-Wochenende etc.)
Altersstufen
In der Beschreibung steht „für Kinder und Erwachsene“ oder es gibt Gruppeneinteilungen oder Tarife nur für Erwachsene / nur für Jugendliche etc.
Weiter charakteristische Elemente
Auf den Fotos aus dem Malort ist der obere Rand der Malblätter für die Malenden in Augenhöhe, als ob sie über den Blattrand hinwegsehen würden. Das bedeutet, dass die dienende Person nicht aufmerksam ist. (Die Augenhöhe muss in der Mitte des Blattes sein.)
Neben dem Malspiel bietet die Person auch Einführungskurse oder eine Ausbildung „nach Arno Stern“ an.
Die Person, die das Malspiel anbietet, malt selber während der Malstunde.

GO
Das Malen im Malort
Die Anmeldung ist verpflichtend für ein ganzes Jahr.
Altersstufen
Einzige Ausnahme bei den Tarifen: Kinder unter 5 Jahren können sich am Anfang nicht anderthalb Stunden konzentrieren. Für Kinder unter 5 Jahren kann es deshalb eine Preisreduktion geben.

2. Die Ausbildung zum Malspieldienenden

NOGO	erfüllt?
Alle anderen Ausbildungen oder Erfahrungen, auch solche Ausbildungen, die von Arno Sterns angeblichen „Schülern“ gegeben werden. Diese sind für die Einrichtung eines Malortes auf keinen Fall ausreichend.	X

GO	erfüllt?
Seit 2015: Zehntägige Ausbildung in Paris von Arno Stern und vom Institut Arno Stern bestätigt.	X

3. Die Einrichtung (Ort, Materialien)

NOGO	erfüllt?
Der Ort	
Der Malort ist nicht vollkommen geschlossen. Es gibt darin Fenster oder Tageslicht.	✓
Die bunten Spuren auf den Malwänden sind nicht nur waagrecht und senkrecht.	✓
Das Packpapier über den Weichfaserplatten ist weiss.	X
Materialien	
Der Palettentisch ist bekleckst, schmutzig, ungepflegt, unordentlich. Es gibt in den verschiedenen Farbbereichen Spuren und / oder Tropfen von anderen Farben.	✓

Die Farben Gold und Silber werden angeboten.	✓
Es werden zum Malen nicht nur weisse Blätter angeboten.	✓
Die Malkittel sind beschriftet oder es gibt darauf Figuren oder Zeichnungen.	✓

Kommentar: Das Kriterium „Das Packpapier über den Weichfaserplatten ist weiss“ erfülle ich nicht, weil ich kein Packpapier über den Sperrholzplatten habe. Meine Sperrholzplatte ist jedoch auch hellbraun, was von der Farbe her wieder stimmen würde. Der Palettentisch ist nicht mehr ganz sauber, sondern hat schon ein paar Farbflecken und Kleckse.

GO	erfüllt?
Der Ort	
Ausmass des Malortes: Minimum 3x5 Meter, Maximum 5x6 Meter (sonst gibt es zu viel Gehweg zwischen Wand und Palettentisch). Höhe mindestens 2.5 Meter (sonst kann man keine hohen Bilder malen).	✓ X
Die Beleuchtung (am besten Tageslicht-Fluorrohre) ist an der Decke, etwa 1 Meter von den Wänden entfernt (sonst entstehen Schatten) befestigt.	X
Die Wände des Malraums bestehen aus Weichfaserplatten, die mit braunem Packpapier überdeckt sind.	X
Die Blätter werden nur mit Reissnägeln befestigt.	✓
Materialien	
Der Palettentisch steht in der Mitte des Malortes. Er ist ungefähr 2 Meter lang, 70 Zentimeter hoch und nicht mehr als 20 Zentimeter breit.	X
Er trägt in entsprechender Öffnung 18 Näpfchen mit den 18 Farben, sowie die gegenüberstehenden 18 Wasserbecher.	✓
Pinselfalter mit jeweils 3 Pinseln (2x klein unten, 1x gross darüber) liegen zwischen den Farben.	X
Die Töpfe mit frischen Farben stehen in einem langen Fach unter dem Palettentisch und stabilisieren diesen.	✓
Wasserflasche und Behälter mit Reissnägeln sind in Reichweite je an einem Bein des Palettentisches.	X
Der Palettentisch ist mit Arno-Stern-Pinseln und Arno-Stern-Farben versehen.	X

Kommentar: Mein Malraum ist genügend gross. Die Höhe der Wände beträgt zwar 2.60 Meter, die Malwände gehen aber nicht vom Boden bis zur Decke, weil oben an der Wand ein Rohr durchläuft. Da man ja ganz unten ohnehin nicht malt, haben wir uns die untersten 30 Zentimeter „gespart“. Die Beleuchtung in meinem Malraum könnte bestimmt besser sein. Die Blätter werden direkt auf die Sperrholzplatten an den Wänden gepinnt. Mein Palettentisch ist länger und breiter. Die Masse habe ich vom Palettentisch im Malatelier in Mollis übernommen. Pro Farbe habe ich nur zwei statt drei Pinsel und es sind keine Arno-Stern-Pinsel. Dafür hat das Budget nicht gereicht. Am Tischbein habe ich keine Wasserflasche. Wasser brauche ich relativ wenig, weil die Farbe genug flüssig ist.

4. Die Rahmenbedingungen und die Betreuung (dienende Rolle)

NOGO	erfüllt?
Es wird vor, während oder nach der Malstunde über die Bilder oder das Geschehen im Malort gesprochen.	✓
Die Bilder werden irgendwann mitgegeben (z.B. am Ende des Jahres).	✓
Die Bilder werden ausgestellt.	✓
Es gibt während des Malens Musik, TV oder sonstige Aktivitäten, oder es werden Mandalas oder Sonstiges zum „Aufwärmen“ angeboten.	✓
Malende teilen sich ein Blatt oder malen zu zweit an einem Blatt.	✓
Es wird angeboten, mit anderen Utensilien zu malen als Pinsel und Finger.	✓
Es wird mit der ganzen Hand oder gar mit beiden Händen gemalt.	✓
Es wird gekleckst, es wird in Farbe getrampelt.	✓
Die malspieldienende Person bringt eigenständig das Blatt an die Wand.	✓

GO	erfüllt?
Jeder hat ein eigenes Blatt.	✓
Die malende Person bringt selbst ihr Blatt an die Wand. Die malspieldienende Person kontrolliert lediglich, dass die Mitte des Blattes in der Mitte des Blickfeldes ist und bringt die zwei oberen Reissnägel an.	✓

Kommentar: Wenn ich mich an die Regeln halte, kann ich diese Kriterien alle erfüllen.

Persönliche Stellungnahme zur Kriterienliste:

Mit meinen 21 Häkchen und 10 Kreuzen erfülle ich etwa 2/3 der Anforderungen. Am einfachsten erfüllbar scheint mir der Punkt 4 „Rahmenbedingungen“. Es leuchtet mir ein, dass es wichtig ist sich in diesem Bereich genau an die Vorgaben zu halten. Beim Punkt 3 „Einrichtung“ kann man auch noch relativ gut darauf achten, die Anforderungen zu erfüllen. Klar ist nicht alles direkt beeinflussbar, wie z.B. die Grösse und die Höhe des Raumes. Beim Material habe ich mich gefragt, ob es wirklich so genau darauf ankommt, ob es nun z.B. Weichfaserplatten mit Packpapier oder etwas anderes ist. Ich habe Sperrholzplatten. Die sind genügend weich und die Reissnägel lassen sich leicht ins Holz drücken. Ich finde, dass auch diese Wände sehr praxistauglich sind. Grundsätzlich verstehe ich aber die Wichtigkeit von erstklassigem Material und kann mich deshalb auch mit dieser Kategorie einverstanden erklären. Der Punkt 2 „Ausbildung zum Malspieldienenden“ ist für mich ebenfalls einleuchtend. Bestimmt ist es wichtig, die Ausbildung bei Arno Stern zu absolvieren, da kein anderer Mensch über so umfangreiche Erfahrungen verfügt, wenn es um das Dienen im Malort geht. Gerne werde ich die Ausbildung nach der HfH machen. Beim Punkt 1 „Bewerbung“ bin ich sehr froh, dass ich ihn bei mir selber nicht bewerten musste. Es sind so viele Begriffe verboten, dass ich mich gefragt habe, wie denn eine gültige Bewerbung aussehen würde. Trudy Treppe, die in Maseltrangen Malen nach Arno Stern anbietet, spricht selber von „Ausdrucksmalen“. In Arno Sterns Büchern ist ebenfalls immer wieder vom „Ausdruck“ die Rede. Ich finde den Begriff daher passend. Trotzdem ist er verboten.

E Tagebuch meiner persönlichen Malerfahrten

Donnerstag, 5. Januar 2017

Von einer HfH-Mitstudentin erfuhr ich von Trudy Tremp. Trudy führt bei sich zu Hause seit sieben Jahren einen Malraum nach Arno Stern. Maseltrangen liegt sehr nahe an meinem Wohnort, was eine super Möglichkeit wäre für mich das Malen selber kennenzulernen. Die Ausbildung hat Trudy bei Elisabeth Walder, einer Schülerin von Arno Stern, absolviert. Sie hat früher in den Institutionen „Balm“ und „Glernersteg“ mit Behinderten gemalt. Jetzt ist sie pensioniert. Das Malen bei sich zu Hause bietet sie immer noch an. Sie nennt es Ausdrucksmalen. Leider finden ihre Stunden stets am Donnerstag von 17.00 – 18.00 Uhr statt. Da ich am Donnerstag an der HfH bin, kann ich um 17.00 Uhr nicht bei ihr sein. Anfang Januar hatte ich aber die Gelegenheit eine Malstunde bei Trudy zu besuchen. Wir waren fünf Personen – vier Frauen und ein farbenblinder Mann. Ich war etwas früh dran und so nutzte ich die Zeit um Trudy bei den Vorbereitungen zuzuschauen und mit ihr zu sprechen. Das Wasser, das sie in die Farbnapfchen gegeben hatte um sie vor dem Austrocknen zu schützen, goss sie wieder ab. Die gewaschenen Pinsel legte sie sorgfältig an ihren Platz – zwei Pinsel pro Farbe, einen dicken und einen dünnen. Sie verwendet Pinsel mit künstlichem Haar und nicht Fehhaar, so wie bei Arno Stern. Abgesehen von den Pinseln ist ihr Malraum nach dem Vorbild von Stern eingerichtet. Die Wände sind mit Packpapier überzogen. Die Farben hat sie von Lascaux. Statt dreispitz-Reissnägel, wie ich das im Malatelier bei meiner Kollegin in Mollis gesehen habe, benutzt sie Pinnadeln. Sie achtet sehr darauf, dass das Blatt auf Augenhöhe angesteckt wird. Es muss genügend hoch sein. Wenn man oben am Blatt malt, bringt sie einem sofort einen Schemel. Dieses „Bedientwerden“ war für mich sehr ungewohnt. Ich fand, dass ich doch einen Reissnagel auch selber verschieben könnte. Das gehört aber zum Job der dienenden Person. Trudy mischt auch neue Farben, wenn man eine andere Farbe möchte. Wenn ein Pinsel aus Versehen beschmutzt wird, nimmt sie ihn sofort und wäscht ihn aus. So wird das Wasser in den Wasserbehältern auf dem Palettentisch nur gebraucht, um den Pinsel vor dem Eintauchen in die Farbe kurz ins Wasser zu tauchen. Ich fühlte mich beim Malen etwas gehemmt. Was sollte ich nur malen? Ich hatte gar keine Idee. Irgendwie hatte ich schon so lange nicht mehr selber gemalt, dass ich es „verlernt“ hatte und mir die Ideen fehlten. Dass alle anderen bereits fleissig bei der Sache waren, stresste mich zusätzlich. Da Rot meine Lieblingsfarbe ist, nahm ich kurzerhand die rote Farbe und fing in der Ecke oben links an. Ich kam mit Malen nicht vorwärts. Stets schaute ich mein Bild an um mir zu überlegen, was ich als Nächstes machen sollte. Ich fand es nicht besonders schön und überhaupt war es viel zu bunt, weil ich viele Farben des Palettentisches ausprobiert hatte. Irgendwann stockte ich völlig, weil mir ein gemalter Teil überhaupt nicht gefiel. Trudy sagte mir, dass ich ihn auch übermalen oder etwas anderes daraus entstehen lassen könnte. Sie riet mir den Pinsel zu wechseln. Wenn man stockt, hilft es oft, die Farbe oder auch nur die Pinseldicke zu wechseln. Dann war die Stunde auch schon um. Sehr viel hatte ich in dieser Stunde nicht geschafft. Ich hatte erst etwa ein Drittel des Blattes gefüllt. Meine Motive bestanden vor allem aus Erstfiguren: Tropfen, Kreise, Halbkreise. Genauso wie in der Formulation – nur, dass es die kleinen Kinder schon so machen. Ich war mit meiner Arbeit nicht zufrieden. Da die anderen Malenden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln angereist waren, mussten sie pünktlich gehen. Dann war ich noch alleine da. Trudy nahm die Pinsel weg und legte sie ins Wasser. Sie wäscht die Pinsel nach jeder Malstunde sofort aus. Ich durfte noch zu ihr hochkommen auf einen Kaffee. Es war sehr spannend mit ihr zu diskutieren. Sie fand die Idee super, dass ich in der Schule ein Malatelier einrichten wollte und war der Meinung, dass dieses

„Freisein“ von Wertung und Bewertung den Schüler/innen bestimmt gut tun werde. Ich gestand Trudy, dass mir das freie Malen noch grosse Mühe bereitet hatte, da sich immer der Kopf eingeschaltet und den Fluss unterbrochen hatte. Trudy beruhigte mich und sagte, das wäre ein Prozess, den jeder zuerst wieder lernen müsste. Während der Malstunde hatte ich mein Bild oft aus der Distanz betrachtet und dabei negativ bewertet. Gemäss Trudy ist dieses Betrachten des eigenen Bildes aus der Distanz nicht förderlich. Besser schaut man es nur aus der Nähe an, dann gerät man weniger in Versuchung es zu bewerten. Trudys Ehemann erzählte eine spannende Geschichte: Er kam mal vorbei, als Trudy im Glarnersteg malte. Sie begleitete eine behinderte Frau, die ihre Arme nicht bewegen konnte. Trudy führte sie an der Hand. Die Frau malte mit der Hilfe von Trudy. Trudys Mann sah ihre glänzenden Augen und ihren freudigen Gesichtsausdruck. Es sagte, das wäre ein sehr berührender Moment gewesen. In ihrer Abschlussarbeit in der Ausbildung zur Malleiterin nach Arno Stern hat Trudy sehr ausdrucksstarke Bilder von behinderten Menschen dargestellt. Bevor ich nach Hause ging, schenkte sie mir ein Exemplar ihrer Abschlussarbeit. Das freute mich sehr. Ich finde es schade, dass ich nicht für längere Zeit bei Trudy malen gehen kann. Im April zieht sie nach Schwanden, das wird die Sache nicht gerade einfacher machen. Trudy selber kennt niemanden in der Nähe, der auch Malen nach Arno Stern anbietet. Ich fand es gut, dass ich an dieser Stunde teilnehmen durfte. So kann ich mir ein wenig vorstellen, welche Gefühle die Schüler/innen beim Malen erleben könnten. Ich denke, dass ich mich nun besser in sie hineinversetzen kann.

Um Neujahr

Ende Dezember bis anfangs Januar fand ein reger Mailaustausch zwischen Arno und Eléonore Stern und mir statt. Ich erkundigte mich bei Arno Stern, ob ich ihn in seinem Malort in Paris besuchen dürfte. Das erste Antwortmail schrieb er mir. Als es dann ein paar Tage später um das konkrete Datum ging, antwortete mir jeweils seine Tochter Eléonore. Sie teilte mir mit, dass Arno Stern in den Frühlingsferien nur am 19. April um 18.00 Uhr könne. Also vereinbarte ich mit ihr diesen Termin. Ich hoffe, dass das dann auch wirklich klappt und Herr Stern dort sein wird. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt...

Donnerstag, 12. Januar 2017

Zum zweiten Mal ging ich bei Trudy Tremp in Maseltrangen malen. Wir waren wieder zu fünft. Eine neue Frau war dabei, dafür fehlte eine andere. Die „Neue“ arbeitete an einem grossen Werk mit vielen Blättern. Ich malte an meinem Bild weiter. Diesmal fühlte ich mich schon etwas weniger verkrampft. Auch traute ich mich eher, Trudy meine Bedürfnisse mitzuteilen. Zudem durfte ich an diesem Abend einen echten Arno Stern Pinsel ausprobieren. Dieser war ziemlich fein und gab schnell nach. Es war mit diesem Pinsel schwerer exakt zu malen als mit den künstlichen Pinseln vom Palettentisch. Als ich am unteren Blattrand malte, bot mir Trudy einen Stuhl an. Sie erklärte mir nochmals ganz genau die Handhabung am Palettentisch: Der Pinsel wird zuerst mit der Spitze in das Wasser und dann etwa bis zur Hälfte in die Farbe getunkt. So stimmt das Verhältnis zwischen Wasser und Farbe und es lässt sich gut malen. Beim Malen ist darauf zu achten, dass man mit dem Pinsel hin und her streift und nicht nur auf eine Seite malt. Ich gab mir grosse Mühe, mein Bild nicht aus der Ferne zu betrachten. Mein Bild gefiel mir heute besser als letztes Mal. Auch kam ich mit Malen schneller vorwärts. Kurz vor Schluss hatte ich wieder eine kleine „Krise“. Ich hatte den linken oberen und den rechten unteren Blattrand bemalt. Es blieb eine weisse Strasse quer durch die

Mitte des Blattes übrig. Ich wusste nicht, was ich dort noch malen sollte. Sofort kam Trudy. Sie machte mir bewusst, dass ich jetzt zu stark mit dem Kopf arbeiten würde und riet mir, eine neue Farbe zu wählen und von der Bewegung aus zu arbeiten. Bis anhin hatte ich recht kräftige Farben gewählt. Jetzt hatte ich plötzlich Lust auf eine matte Farbe, auf einen grossen Pinsel und grosse Bewegungen. Also nahm ich den ockerfarbenen Pinsel und fing einfach an. Bald darauf war die Stunde um. Trudy verlangte 18 Fr. für die Malstunde. Das Malen hatte sich für mich schon viel besser angefühlt als vor einer Woche. Ich fühlte mich schon lockerer und freier. Die Erkenntnis dieses Fortschrittes gab mir ein gutes Gefühl. Gleichzeitig wurde mir bewusst, dass ich noch viel Übung brauche, bis ich wirklich locker und ohne so viel zu denken werde malen können.

Donnerstag, 19. Januar 2017

Zum dritten Mal konnte ich an einer Malstunde bei Trudy Tremp teilnehmen. Wir waren zu fünft. Zu Beginn der Stunde herrschte ausgelassene Heiterkeit unter den Malenden. Die Stimmung war gut und wir wussten uns viel zu erzählen. Ich hatte schon ein wenig das Gefühl ein Mitglied der Gruppe zu sein. An diesem Tag hatte ich Lust auf dicke Pinsel, grossflächiges Malen und matte Farben. So bemalte ich den gesamten Rest meines Blattes. Das brauchte recht viel Zeit. Als das Blatt voll war, wusste ich nicht, was ich nun im Vordergrund, vor diesen matten Farben, malen könnte. Ich merkte, wie ich die Zeit des „Überlegens“ damit überbrückte, dass ich mit meiner Malnachbarin schwatzte. Obwohl: Trudy hatte mir ja geraten, eben NICHT zu überlegen und einfach eine neue Farbe und einen neuen Pinsel zu nehmen. Es ist sehr schwierig, NICHT zu überlegen. Ich merkte, dass ich noch lernen muss, mich vom Kopf zu lösen und mehr vom Gefühl leiten zu lassen. Damit habe ich noch grosse Mühe. Auch muss ich noch lernen, das, was ich auf dem Blatt erzeuge, zu akzeptieren und nicht zu bewerten und zu verachten. Ich denke immer noch ständig, dass ich etwas „Schönes“ erzeugen muss. Ich nahm also einen dünnen dunkelbraunen Pinsel und malte einen Baum vor den matten Hintergrund. Auf das Braun des Baumes kamen weisse Schattierungen, die wie Schnee aussahen. Es war das erste Mal, dass ich einen echten Gegenstand darstellte. Der Baum gefiel mir recht gut. Mit dem Hintergrund war ich nicht so zufrieden. „Aber vielleicht gefällt er mir ja, wenn ich das Bild das nächste Mal sehe. Falls nicht, kann ich ihn auch übermalen“, dachte ich. Bevor ich ging, wechselte ich noch ein paar Worte mit Trudy und erzählte ihr, dass ich immer noch manchmal Blockaden habe. Sie sagte, dass sei ganz normal und brauche Zeit. Spannend fand ich Trudys Aussage darüber, welche Menschen am wenigsten Mühe damit hätten, einfach frei drauflos zu malen: Menschen mit einer geistigen Behinderung.

Donnerstag, 26. Januar 2017

Zum vierten Mal konnte ich bei Trudy eine Malstunde miterleben. Da wir an diesem Tag von der HfH-Praxisberatungs-Gruppe einen Schulbesuch machten, kam ich recht knapp und war mit meinen Gedanken noch völlig an einem anderen Ort. Ich war die Letzte, die den Malraum betrat. In der Eile wusste ich nicht mehr alle Namen der anderen Malenden. Um die Zeit zum Überlegen hinauszuzögern, redete ich einfach irgendetwas – was prompt das Bild einer Malenden betraf. Noch während ich den Satz beendete, merkte ich, dass ich etwas „Verbotenes“ gesagt hatte. Das war mir bisher noch nie passiert. Ich fing an zu malen und konnte mich relativ schnell auf mein Bild einlassen. Da ich am Motiv der letzten Woche weitermalen konnte, musste ich nicht überlegen und konnte sofort starten. Ich merkte schnell, wie ich innerlich zur Ruhe

kam. Die Stimmung im Malraum war an diesem Tag allgemein sehr ruhig. So blieb Trudy Zeit uns zu beobachten. Ich musste sie nie rufen um mir einen Schemel bringen oder einen Nagel versetzen zu lassen. Sie sah es immer selber und handelte entsprechend. Nach ca. 45 Minuten war mein Motiv zu Ende. Ich betrachtete das Bild und wusste nicht, ob es nun fertig war oder nicht. Irgendwie gefiel es mir, aber doch hatte ich das Gefühl, dass die Mitte noch etwas leer war. Was sollte ich aber nur malen? Oder sollte ich mit einem neuen Bild beginnen? Aber was sollte ich dann malen? Trudy sagte mir, dass ich dann aufhören sollte, wenn ich spürte, dass das Bild fertig wäre. Das spürte ich noch nicht. Also nahm ich einen Pinsel und malte ein neues Motiv ins bereits volle Bild. Kurze Zeit später war die Malstunde um. Ich betrachtete mein Bild und bereute, dass ich das neue Motiv hineingemalt hatte, denn es gefiel mir nicht. Ich hatte bisher aber schon einige Male die Erfahrung gemacht, dass mir etwas an meinem Bild nicht gefiel, eine Woche später jedoch schon. Ich bin gespannt, ob es mir nächste Woche gefallen wird. Auch heute wurde mir bewusst, dass ich immer noch viel zu stark mit dem Kopf arbeite und meine Arbeit viel zu stark bewerte und vor allem kritisiere. Ich muss noch lernen, mehr vom Gefühl, von der Bewegung aus zu malen und das Gemalte so anzunehmen, wie es ist.

Donnerstag, 2. Februar 2017

Bereits zum fünften Mal konnte ich zu Trudy ins Malen gehen. Ehrlich gesagt, hatte ich aber nicht so grosse Lust dazu. Ich hatte kurz davor eine Mail bekommen, welche mein ganzes Programm durcheinander brachte und fühlte mich deshalb gestresst und genervt. Im Malraum war nur eine andere Person anwesend. Sofort fing ich ebenfalls mit dem Malen an. Ich konnte mich schnell auf mein Bild einlassen und kam zügig vorwärts. Stress und Ärger waren schnell vergessen. Ich hatte das Gefühl, dass in diesen schützenden Raum solche Emotionen gar nicht eindringen konnten. Kurze Zeit später kamen nochmals zwei Personen zum Malen. An diesem Abend waren wir alle sehr leise und konzentriert. Es wurde wenig gesprochen. Trudy hatte nicht viel zu tun mit uns Vieren. Nach ca. 40 Minuten hatte ich das Gefühl, dass mein Bild jetzt fertig war. Es war nun wirklich voll. Überall hatte ich Dinge hingemalt. Ich war zufrieden mit meiner Arbeit. Man sollte das Bild ja nicht werten, aber es gefiel mir. Ich hatte bis jetzt jedes Mal das Erlebnis gehabt, dass ich nach dem Malen nicht zufrieden war mit dem, was ich neu gemalt hatte, eine Woche später es dann aber ganz in Ordnung fand. Das war für mich eine interessante Erfahrung. Trudy hängte mir ein neues Blatt auf und ich fing sofort an. Im ersten Bild hatte ich kein Grün verwendet, daher hatte ich jetzt extrem Lust auf Grün. Es floss recht gut. Ich konnte den Kopf ziemlich gut ausschalten. Als die Stunde um war, redete ich noch mit Dragica, einer anderen Malenden, und Trudy. Ich erfuhr von Dragica, dass sie die Ausbildung bei Arno Stern absolviert hatte. Sie eröffnete mir ein völlig neues Bild von Arno Stern. Bis jetzt hatte ich ihn als sehr streng und etwas überheblich eingeschätzt. Sie sagte, sie hätte ihn als sehr schüchtern erlebt und hätte richtig das Gefühl vermittelt bekommen, gut zu sein, so wie sie war. Daraufhin war mir Arno Stern viel sympathischer. Wir sprachen ausserdem über die Schule, über das Beschulen von Kindern und übers Malen in der Schule. Das Gespräch war sehr spannend. Die beiden Frauen haben sehr interessante Ansichten, es war toll. Leider war das für mich voraussichtlich die letzte Malstunde, weil ich in Zukunft am Donnerstag um 17:00 Uhr nicht mehr werde kommen können. Schade! Das Malen hat mir jedes Mal sehr gut getan und ich habe mich nachher immer frei und leicht gefühlt. Ich bedankte mich bei Trudy und ging nach Hause. Zu Hause öffnete ich die Mails und durfte feststellen, dass sich das Problem in der Zwischenzeit geklärt hatte und nun alles wieder in Ordnung war. Schön, wie sich alles gefügt hatte.

F Tagebuch meiner Erfahrungen im Malatelier in der Schule

Mir wurde erst später bewusst, dass bei Arno Stern überhaupt nie die Rede ist von einem Malatelier, sondern immer vom Malort. Ich habe meinen Raum Malatelier getauft, weil der Malraum meiner Kollegin aus Mollis so heisst. In der Schule bei uns hat sich dieser Begriff schon durchgerungen. Unser Raum heisst daher Malatelier.

5. Januar 2017

Am Donnerstag in der zweiten Weihnachtsferienwoche betrat ich das Malatelier. Vor den Ferien waren zwei andere Klassen im Atelier gewesen und ich wollte kurz nach dessen Zustand schauen. Ich war schockiert. Ja, ich hatte den Lehrpersonen gesagt, dass nicht jedes Mal alle Pinsel und Wasserbecher auszuwaschen wären, nur die schmutzigen. Nun ist leider der Begriff „schmutzig“ sehr relativ. Als ich die Pinsel und Wasserbecher genauer ansah, war ich der Meinung, dass praktisch alle Wasserbecher und die meisten Pinsel sehr schmutzig waren. Sogar an den Pinselstilen hatte es Farbe. Die Ränder der Wasserbehälter waren mit Wasser verschmiert. Ich fragte mich, wie das passieren konnte, schliesslich war ja die Meinung, dass man die Pinselspitze nur kurz ins Wasser tauchen und nicht darin herumrühren sollte. Auf diese Weise sollte der Becher ja kaum schmutzig werden. Aber das allerschlimmste war der Anblick des Palettentisches. Ich hätte weinen können. Da mit dem Wasser dermassen herumgespritzt worden war, waren die Farbfelder auf dem Palettentisch voll von Wasserspritzern. Zudem hatte es überall Farbkleckse auf dem Palettentisch. Sogar das Regal unter dem Palettentisch, dort, wo die Farben stehen, war beschmutzt worden. Wir hatten so viele Stunden in den Bau und das Anmalen des Palettentisches investiert und jetzt das. Es war eine grosse Enttäuschung für mich. Ein kleiner Trost war, dass der Hauswart eine Türe zur Zivilschutzanlage montiert hatte, sodass der Raum nun wirklich geschlossen war. Das freute mich. Ich sammelte sämtliche Pinsel und Wassertöpfchen ein und nahm sie mit ins Schulzimmer um sie auszuwaschen. Dann schrieb ich eine Information, welche ich laminierte und beidseits am Palettentisch befestigte:

Liebe Kinder

Bitte rührt mit dem Pinsel NICHT im Wassernapf herum. Sonst schwappt das Wasser über und es gibt Flecken auf dem Palettentisch. Das Wasser braucht man NUR, wenn die Farbe zu trocken ist. Dann kann man die Pinselspitze kurz ins Wasser halten. Sonst muss man den Pinsel NICHT im Wasser baden, da man ihn nicht auswaschen muss.

Herzlichen Dank für eure Mithilfe!

Ich schrieb die Mitteilung absichtlich an die Kinder, damit sich keine Lehrpersonen angegriffen fühlen, aber natürlich in der Hoffnung, dass die Lehrpersonen darauf achten.

Es ist mir bewusst, dass ich nicht das perfekte Material besitze, welches man eigentlich für die Arbeit im Malort verwenden sollte. Es hätte das Budget bei weitem gesprengt, wenn ich teure Pinsel und Farben angeschafft hätte. Falls ich mir eines Tages doch bessere Pinsel kaufe, welche ich ja dann privat finanzieren müsste, werde ich diese NUR meiner Klasse zur Verfügung stellen. Das Risiko, dass sie nicht lange schön bleiben, ist zu gross.

Montag, 9. Januar 2017

Ich war zum ersten Mal mit der Einführungsklasse (2 Jahre 1. Klasse) im Malatelier. Die elf Schüler/innen waren sehr begeistert und malten eifrig. Den Ablauf hatten sie schnell im Griff. Schwieriger war für sie der sorgfältige Umgang. Ich war ziemlich gefordert. Immer wieder gab es schmutzige Pinsel oder es tropfte irgendwo. Manchmal malten sich die Kinder gegenseitig an, weil sie mit dem Pinsel herumliefen ohne nach vorne zu schauen. Für mich war die Stunde sehr anstrengend. Die meisten Schüler/innen hatten ihr Blatt nach ca. 30 Minuten voll. Nach der Stunde brauchte ich sehr viel Zeit für die Putz- und Aufräumarbeiten. Ich werde nicht mehr mit der ganzen Einführungsklasse ins Malatelier gehen. Zudem muss ich beim nächsten Mal darauf achten, dass die Schüler/innen besser verteilt sind und nicht so eng nebeneinander stehen.

Freitag, 13. Januar 2017

In der letzten Lektion vor dem Mittag war ich mit der Kleinklasse im Malatelier. Die Kinder hatten sich sehr darauf gefreut und während der ganzen Woche immer wieder gefragt, wann wir nun endlich wieder ins Malatelier gehen würden. Da die 3.-Klässler in dieser Lektion frei und die 4.-Klässler Handarbeit hatten, waren nur die 5.- und 6.-Klässler dabei. Es klappte sehr gut mit ihnen. Man merkte, dass ihnen die Abläufe im Malatelier schon ein wenig geläufig waren. Sie riefen mich stets, wenn ich eine Farbe nachfüllen oder einen Farbfleck wegputzen musste. Das Versetzen der Reissnägel klappte noch nicht so gut. Einige Kinder trauen sich noch nicht, mich in dieser Situation zu rufen. Sie malten dann einfach über den Nagel. Wenn ich sah, dass ein Kind in der Ecke malen wollte, versetzte ich den Reissnagel von mir aus. Die „lauteren“ Kinder riefen mich jeweils. Die „leiseren“ Kinder müssen sich noch daran gewöhnen.

Freitag, 27. Januar 2017

Am Freitagvormittag gingen wir nach der Pause ins Malatelier. Es klappte bereits relativ gut. Zwei Kinder (Valeria, Ekson) waren an diesem Tag krank und die beiden 4.-Klässler waren in der Handarbeit. Somit waren 9 Schüler/innen dabei. Zwei Schülerinnen einer anderen Klasse kamen zusätzlich, um ein angefangenes Bild fertig zu malen. Am meisten fielen an diesem Tag Bianca (6. Kl.) und Nevio (3. Kl.) auf. Die beiden hatten grosse Schwierigkeiten mit der Lautstärke. Sie redeten sehr laut, was störend war. Erinnerungen halfen wenig. Sie vergassen sie nach kurzer Zeit wieder. Für Nevio war es zudem sehr schwierig, eine Lektion bei der Arbeit zu bleiben. Nach ca. 30 Minuten hatte er keine Lust mehr zu malen. Zudem rührte er mit dem Pinsel im Wassernapf herum, obwohl ich explizit erwähnt hatte, dass dies nicht nötig war. Allgemein war ich erstaunt, wie schnell viele Kinder mit ihren Bildern fertig waren. Viele schafften in einer Lektion zwei oder sogar drei Bilder. Die Sorgfalt blieb dabei bei einigen ziemlich auf der Strecke. Ich bin gespannt, ob es ihnen mit der Zeit gelingt, länger an einem Bild zu bleiben.

Montag, 13. Februar 2017

Am Montag in der zweiten Lektion war ich mit der Kleinklasse im Malatelier. Zum ersten Mal ging ich mit allen 13 Kindern malen. Es klappte grundsätzlich gut, aber es war mir viel zu anstrengend. Ich war sehr gefordert und eher schon überfordert. Ständig brauchte mich ein Kind. Ich frage mich, wie das Arno Stern mit 15 Malenden macht.

Nevio schaffte es ca. 40 Minuten bei der Arbeit zu bleiben. Er redete aber noch viel und etwas laut und machte zwischendurch Unfug, indem er so tat, als würde er andere Kinder anmalen. Er schaffte es somit noch nicht, konzentriert bei der Sache zu bleiben.

Manuel hatte am Anfang Mühe zu starten. Er wusste nicht, was er malen sollte. Nachher lief es aber gut. Er machte zwei Bilder, wobei er auf die Blätter schrieb. Ich frage mich, ob das nach Arno Stern erlaubt ist. Das werde ich ihn fragen, wenn ich ihn in Paris treffe. Als Manuel auf Touren kam, war er geistig wach und präsent. Auf die Pinselhaltung konnte ich nicht achten, dafür hatte ich keine Zeit.

Alessia war fleissig an der Arbeit und schien zufrieden, fast schon ein wenig überstellig. Sie klammerte sich nicht so stark an Bianca wie auch schon, dafür hatte ich das Gefühl, dass sie mich sehr stark vereinnahmte. Ständig hatte sie einen schmutzigen Pinsel, den ich auswaschen musste. Ich fragte mich mit der Zeit, ob sie es extra machte, um Aufmerksamkeit zu erhaschen.

Ekson machte es gut. Am Anfang blödelte er mit Nevio herum, aber nachher blieb er konzentriert bei der Sache und malte mehrere Bilder. Mit einem war er allerdings nicht zufrieden, das wollte er entsorgen. Ich behielt es natürlich. Einmal rief er mehrere Male hintereinander sehr laut: „Nagel, Nagel, Nagel!“ Ich musste ihm dann sagen, dass ich ihn auch höre, wenn er in normaler Lautstärke spricht. Nachher klappte es besser und er schaffte es gut, bei sich zu sein und sich im Griff zu behalten. Das freute mich.

Sabrina arbeitete ruhig und konzentriert an ihrem Bild vom letzten Mal weiter. Sie arbeitete sehr exakt. Ich hörte sie in diesen 40 Minuten nie sprechen. Sie brauchte von mir auch nie etwas. Ich bin gespannt, ob sie irgendwann auf einem Bild „ausbrechen“ und mal richtig grossflächig malen wird. Sie braucht von der ganzen Klasse mit Abstand am meisten Zeit für ein Bild, gibt sich aber (im Gegensatz zu einigen anderen) auch viel Mühe.

Freitag, 24. Februar 2017

Nach der Pause gingen wir ins Malatelier. Die Stimmung war an diesem Tag etwas gereizt. Die Schüler/innen waren allgemein sehr laut und unaufmerksam. Auch im Malatelier redeten sie für mein Empfinden viel zu laut und die Inhalte der Gespräche bestanden oftmals aus Beleidigungen und Beschuldigungen. So verordnete ich eine „stumme Pause“ von fünf Minuten. Das klappte mehr oder weniger gut, aber es war nachher immerhin leiser und angenehmer. In dieser Stunde fehlten 3 Kinder: Die 4.-Klässler waren in der Handarbeit und Sabrina war an diesem Morgen ebenfalls weg. Trotzdem hatte ich alle Hände voll zu tun. Die Schüler/innen waren oftmals sehr schnell mit ihren Bildern fertig, wodurch ich extrem gefordert war mit dem Aufhängen und Versetzen der Bilder. Einige Schüler/innen schafften es bereits mich zu rufen, um ihre Nägel zu verschieben. Andere vergassen es und malten dann einfach über die Nägel. Der Umgang mit dem Wasser klappte bereits recht gut und es gab auch weniger Flecken auf dem Boden.

Nevio schaffte es, eine Lektion zu malen, was mich sehr freute. Seine Sprache gefiel mir noch nicht. Er redete viel und laut und der Inhalt des Gesagten war sehr negativ geprägt. Im Gegensatz zum letzten Mal schaffte er es, ausschliesslich auf seinem Blatt zu malen. Auch das Herumrühren mit dem Pinsel im Wasser unterliess er.

Manuel war an diesem Tag nicht gut drauf. Er hatte Auseinandersetzungen mit Bianca, was er in seinen Bildern zeigte, indem er ein Strichmännchen malte und hinschrieb: „Das ist Bianca.“ Obwohl man ja

eigentlich nicht über die Bilder spricht, sagte ich ihm dann doch, dass das nicht erlaubt ist und er niemanden beleidigen darf. Ich fragte mich wiederum, ob das wohl nach Stern erlaubt ist, wenn man auf die Bilder schreibt. Daraufhin nahm Manuel den Bleistift, den wir benutzen, um die Bilder auf der Rückseite anzuschreiben, bekritzelte das Bild rundherum und machte zusätzlich ein Gekritzelt auf die Holzwand. Das musste er anschliessend wieder ausradieren.

Alessia hatte zu Beginn eine kleine Auseinandersetzung mit Ekson. Als das Problem behoben war, malte sie eifrig an ihren Bildern. Sie rief mich oft, um einen Nagel versetzen zu lassen. Schmutzige Pinsel hatte sie an diesem Tag keine. Sie malte mehrere Bilder und schaute dabei nicht auf Bianca, sondern war ganz bei sich. Das freute mich sehr.

Ekson nahm am Anfang einfach das Blatt von Alessia, das bereits an der Wand hing, was zu einem Streit zwischen den beiden führte. Er musste dann aber ein eigenes Blatt anschreiben und an die Wand hängen lassen. Dieses malte er vollständig mit einer einzigen Farbe an. Die Nägel wurden einfach übermalt. Ansonsten malte er nichts in dieser Stunde.

Sabrina war nicht da.

Wer mir an diesem Tag zusätzlich auffiel, war Enisa (5. Klasse). Sie bemalte ihr ganzes Bild schwarz und zeichnete in die Mitte ein weisses Kreuz. Sie hat bis jetzt immer sehr spezielle Bilder gemalt. Oft waren es Kritzeleien. Einmal hat sie auf eine wilde Art das ganze Blatt mit Punkten bestückt. Ihre Bilder erinnern mich an die Giruli und Punktli der Formulation von Arno Stern, welche ganz am Anfang der Entwicklung stehen. Es verwundert mich einfach, das Enisa sonst schön und sorgfältig malen kann, im Malatelier aber ein sehr entwicklungsverzögertes Verhalten zeigt. Ich werde Enisa im Auge behalten.

Freitag, 3. März 2017

An diesem Tag waren 10 Kinder im Malatelier. Die 4.-Klässler waren in der Handarbeit und Sabrina war nicht da. Die Stunde verlief recht gut. Gegen Ende der Stunde verliess einige Schüler/innen die Geduld am Malen, aber ansonsten ging es gut. Eine Episode möchte ich noch festhalten: Plötzlich hatte es auf dem Palettentisch eine kleine „Pfütze“, da jemand den Pinsel zu heftig ins Wasser getaucht hatte. Wir sahen uns die Sache an und besprachen, dass so die Flecken auf dem Palettentisch entstehen. Einige Mädchen meinten daraufhin, sie würden gerne den Palettentisch wieder schön streichen. Ich fand das eine tolle Idee und wir machten sogleich einen Termin für die kommende Woche ab.

Nevio schaffte es nicht ganz eine Lektion, bei der Sache zu bleiben und hörte schon früher mit dem Malen auf.

Manuel experimentierte mit den Farben und machte ein „Klecks-Bild“. Die Technik dazu schaute er bei Enisa ab, die zuvor ein solches Bild angefertigt hatte, welches ihm sehr gefiel. Es schien ihm Spass zu machen. Er betonte mehrmals, dass ich ja gesagt hatte, jedes Bild wäre gut. Auch fragte er mich, ob ich sein Bild schön fände.

Alessia malte die ganze Stunde eifrig durch. Sie schien ganz bei sich zu sein und liess sich nicht von den anderen beeinflussen. Sie war gut drauf und lachte oft.

Ekson malte sein ganzes Blatt schwarz an. Dann wartete er, bis es trocken war, weil er nachher noch Muster darauf malen wollte. Meinem Vorschlag, in der Zwischenzeit mit einem neuen Bild zu beginnen, ging er nicht nach. Während der Zeit des Malens konnte er sich gut auf sich und sein Bild konzentrieren.

Sabrina war an diesem Tag nicht da.

Bianca fiel durch ihre laute und aggressive Art auf. Ich werde sie im Auge behalten.

Dienstag, 7. März 2017

Das Malen an diesem Tag ging relativ gut. Nach einem Zwischenfall mussten wir nochmals klarstellen, dass wir uns nicht gegenseitig anmalen. Bianca fiel durch ihre schlechte Laune auf. Sie war sehr laut und verhielt sich gehässig gegenüber den anderen Kindern. Abgesehen davon war die Stimmung friedlich.

Nevio war an diesem Morgen in der Handarbeit und daher nicht anwesend.

Manuel war ebenfalls in der Handarbeit.

Alessia malte ihr angefangenes Bild fertig. Es war ein Clown darauf abgebildet. Ich fand es ein sehr tolles Bild. Der Clown sah echt super aus. (Das ist eine Wertung und nach Stern nicht erlaubt.) Zudem war es ganz anders als alle anderen Bilder, die bisher gemalt wurden: Alessia hatte ein Blatt angehängt, was bisher noch nie jemand gemacht hatte. Sie hatte einen Menschen dargestellt, was (ausser Strichmännchen) auch noch nie jemand gemacht hatte. Es war ein total eigenständiges Bild. Das freute mich sehr. Dann malte sie noch ein zweites Bild und fing mit einem dritten an. Sie war sehr aufgestellt.

Ekson musste zu Beginn zusammen mit Alban nochmals nach oben gehen, weil die beiden immer noch die Schuhe an hatten. Bevor sie kamen, machten sie noch ein wenig Quatsch im Flur. Es dauerte lange, bis Ekson mit seinem Bild beginnen konnte. Da er am Anfang nicht mehr daran dachte, dass er noch ein angefangenes Bild hatte, mussten wir die Blätter wieder umhängen. Nach 13 Minuten startete er. Er schrieb auf sein schwarzes Bild mit weisser Farbe *Kayler & Sons*, machte ein Dreieck und ein Häkchen. Ansonsten malte er nichts in dieser Stunde.

Sabrina arbeitete still an ihrem Streifenbild weiter. Als sie fertig war, fing sie mit einem neuen Bild an. Sie sprach die ganze Stunde kaum etwas und arbeitete sehr exakt und sorgfältig.

Freitag, 17. März 2017

An diesem Tag gingen wir nicht ins Malatelier. Ekson fragte, ob wir noch gehen würden oder nicht. Für mich klang das so, als ob er gerne gehen würde. Das freute mich.

Freitag, 31. März 2017

Der Palettentisch war frisch gestrichen. Die Kinder gaben sich Mühe ihn sauber zu halten. Dennoch war es eine sehr anstrengende Stunde. Die Schüler/innen waren extrem laut. Einige zankten sich, malten sich gegenseitig an oder beschimpften sich. Es war fast nicht auszuhalten. Ich fühlte mich irgendwie ohnmächtig. Die Malstunde machte mir keinen Spass. Ich werde vor der nächsten Malstunde mit den Kindern die Regeln nochmals ganz genau besprechen.

Nevio schaffte es die ganze Stunde zu malen und machte zwei Bilder. Das zweite Bild malte er komplett rot an und verwendete dabei viel zu viel Farbe. Das Blatt klebte so stark an der Wand, dass es beim Entfernen zerriss. Nevio war sehr laut und schrie herum.

Manuel nahm zwei Pinsel und schlug mit ihnen wild aufs Blatt. Er zeigte beim Malen wenig Gefühl. Manuel war unkonzentriert, laut und blödelte mit Ekson, Nevio und Bianca herum. Er hauchte in die Filmkamera, sodass die Linse trüb wurde und man nichts mehr sah.

Alessia war zwar teilweise auch etwas laut, malte aber eifrig und fertigte zwei Bilder an. Sie war gut drauf.

Mit Ekson war es sehr schwierig. Er war sehr laut, zankte sich mit den anderen, hauchte in die Kamera, sodass man nichts mehr sehen konnte, nahm Nevios Kappe weg etc. Mehrmals tropfte von seinem Pinsel Farbe auf den Boden. Er scheint in Bianca verliebt zu sein und neckte sie die ganze Zeit, wodurch sich keiner von beiden aufs Malen konzentrieren konnte. Ich fühlte mich überfordert mit ihm. Gegen Ende schaffte er es noch ein paar Minuten an seinem Bild zu malen und am Schluss half er beim Schliessen der Farbtöpfchen. Als Manuel das Licht löschte, wies Ekson ihn zurecht. Diese positive Wende am Schluss der Malstunde freute mich.

Sabrina malte ruhig und konzentriert. Zwischendurch unterhielt sie sich mit Mara. Sabrina malte ein Wimmelbild aus lauter Tupfen, ähnlich wie Mara. Sie half am Schluss beim Aufräumen.

Bianca fiel an diesem Tag ebenfalls auf. Sie war sehr laut und hatte sich nicht unter Kontrolle. Sie liess sich von den Jungs ablenken und spielte deren Spielchen mit. Vor allem mit Ekson schien sie ein „Techtelmechtel“ zu haben.

Dienstag, 4. April 2017

Das war eine tolle Malstunde! Es war um 180 Grad anders als das letzte Mal. Bevor wir ins Malatelier gingen, zeigte ich den Kindern einige Ausschnitte aus der Videoaufnahme der letzten Malstunde. Als sie anschliessend ihre Eindrücke zum Film schildern konnten, waren sie selber der Meinung, dass es zu laut gewesen war. Es freute mich sehr, dass sie dasselbe wahrnahmen wie ich. Wir legten für diese Malstunde zwei Ziele fest: Leise (also in einem normalen Ton) sprechen und NUR auf dem eigenen Blatt malen. Diese beiden Ziele wurden von allen Schülern erreicht. Es war wirklich toll und ich hatte viel Spass in dieser Malstunde. Ich habe zudem den Eindruck, dass die Schüler/innen immer geschickter werden und es immer weniger Farbkleckse oder Tropfen gibt. Der Palettentisch ist immer noch schön sauber. Das freut mich enorm.

Nevio war in der Handarbeit.

Manuel war ebenfalls in der Handarbeit.

Alessia war abwesend, da sie bereits in den Ferien war.

Ekson war in dieser Stunde der Lautstärkechef. Er war dafür verantwortlich, dass niemand zu laut sprach. Da das von allen eingehalten wurde, hatte er wenig zu tun. Trotzdem fand ich es gut, ihm diese Verantwortung zu übergeben und ich werde es das nächste Mal wieder so machen. Er malte an seinem Bild weiter. Da er an diesem Tag über Bauchschmerzen klagte, setzte er sich eine Zeit lang hin. Am Schluss

hatte er sein angefangenes schwarzes Bild fertig gemalt. Ekson konnte die beiden Ziele einhalten. Das freute mich sehr.

Sabrina wirkte aufgestellt. Sie malte konzentriert. Zuerst malte sie ein Bild mit Punktmustern und einer Blume im gleichen Stil wie Alina. Danach begann sie mit einem zweiten Bild. Bis zum Schluss hatte sie den Rahmen des Bildes gelb angemalt.

Bianca hatte sich an diesem Tag gut im Griff und sprach in einer normalen Lautstärke.

Freitag, 28. April 2017

Ekson hatte bereits am Dienstag gefragt, wann wir wieder ins Malatelier gehen würden. Ich deutete das als positives Zeichen. Am Freitag nach der Pause gingen wir ins Malatelier. Die meisten Kinder fingen sofort an zu malen. Ekson und Manuel kamen lange nicht in den Raum. Es roch etwas seltsam an diesem Tag und die beiden machten ein Riesendrama daraus. Ich musste sie holen gehen und als sie da waren, vollführten sie noch längere Zeit ein Theater wegen des Gestanks. Das nächste Problem war dann der Malplatz. Die beiden drängten sich neben Nevio, obwohl dort zu wenig Platz für zwei war. Ich platzierte Manuel etwas weiter links, was für ihn zuerst ein grosses Problem war. Als sie dann bereit waren, malte Ekson zuerst auf Manuels Bild. Manuel erklärte, dass das Bianca darstellte. Danach schafften sie es, auf ihrem eigenen Blatt zu malen. Im Allgemeinen war es relativ ruhig und friedlich. Manuel hatte am meisten Mühe sich an die Regeln zu halten. Bei allen anderen klappte es gut, was mich sehr freute.

Nevio arbeitete konzentriert. Er schaffte es die ganze Stunde zu malen. Dabei entstanden zwei Bilder.

Manuel schrieb zuerst mit schwarzer Farbe seinen Namen aufs Holz. Er wird das nach der Schule abschleifen müssen. Nach 17 Minuten fing er an auf seinem Blatt zu malen. Er nahm viel zu viel Farbe und drehte absichtlich den Pinsel zwischen den Händen hin und her, sodass es auf den Boden tropfte. Er gab Bianca die Schuld dafür. Einmal malte er Alessia auf die Schürze. Manuel schlug mit dem Pinsel auf das Blatt, sodass punktförmige Muster entstanden, welche stark an die Punktli (nach Arno Stern) erinnerten. Ich muss ihm nochmals zeigen, wie man den Pinsel in die Hand nimmt.

Alessia schaffte es sehr gut, bei sich zu bleiben und nicht auf die anderen zu schauen. Sie platzierte ihr Bild nicht neben Enisa und Bianca, sondern alleine an einem Ort. Auch war sie sehr konzentriert bei der Arbeit und liess sich nicht ablenken. Sie arbeitete sehr effizient. Zuerst bemalte sie ein ganzes Blatt rot. Während dieses Bild trocknete, fing sie mit einem neuen an. Später malte sie noch den Vordergrund auf das rote Bild.

Ekson war der Lautstärkechef. Es war sein Auftrag, die anderen charmant darauf hinzuweisen, dass sie leise sprechen sollten, falls jemand zu laut werden würde. Er nahm seine Aufgabe ernst und machte es gut. Die anderen Kinder gehorchten ihm. Einzig die Art und Weise, wie man andere *charmant* auf etwas aufmerksam macht, müssen wir noch üben. Als Ekson eine grosse Fläche Weiss malte, nahm er das Töpfchen mit der weissen Farbe zu sich. Alessia wollte ebenfalls Weiss. Sie ging zu ihm und fragte, ob sie auch von der weissen Farbe haben könnte. Ekson hielt ihr das Töpfchen hin, sodass sie mit ihrem Pinsel Farbe herausholen konnte.

Sabrina malte wie immer konzentriert. Sie malte etwas Eigenes, nämlich ein Rechteck am Blattrand entlang, und dann dasselbe weiter innen mit verschiedenen Farben, sodass viele Rechtecke entstanden. Das Bild hatte sie letztes Mal begonnen. Sie wurde noch nicht ganz fertig.

Bianca wusste nach 13 Minuten nicht mehr, was sie noch malen sollte. Sie machte dann noch so ein bisschen weiter. Nach 26 Minuten verkündete sie, sie wäre fertig und würde nicht mehr weiter malen.

Enisa malte zuerst ein Bild, das an die Giruli (nach Arno Stern) erinnerte. Dann malte sie ein zweites Bild, dass von der Entwicklung her schon viel weiter fortgeschritten schien. Ich hatte den Eindruck, dass sie sich bei diesem Bild viel Mühe gab und am Schluss auch stolz darauf war.

Freitag, 5. Mai 2017

Im Grossen und Ganzen ging es an diesem Tag recht gut. Die Schüler/innen waren friedlich und mit Ausnahme von einigen „Ausrutschern“ war es angenehm von der Lautstärke. Es war schade, dass Ekson die Wand schwarz bemalte und dass er und Manuel am Schluss zu früh gingen. Auch Ekson wird die Wand abschleifen müssen – was viel Arbeit geben wird. Am Schluss halfen die Mädchen eifrig beim Aufräumen.

Nevio kam an diesem Tag gut vorwärts. Er malte ein Bild mit blauen und grünen Streifen und war oft konzentriert bei der Sache. Zwischendurch sprach er sehr laut (es war eher schon ein Schreien), aber ansonsten machte er seine Sache gut.

Manuel begann schnell mit dem Malen. Er bemalte das ganze Blatt mir sehr viel schwarzer Farbe. Als ich ihm nochmals zeigte, wie er den Pinsel in der Hand halten musste, sagte er: „Ach ja, stimmt.“ An diesem Tag konnte er sich zumindest im ersten Teil der Stunde gut an die Regeln halten. Wie es schien, hatte das „Wandabschleifen“ etwas bewirkt. Nach etwa 20 Minuten machte er zusammen mit Ekson eine kurze Pause. Dann verschwanden die beiden auf der Toilette.

Ekson sprach zuerst einen kleinen Beitrag in die Filmkamera, begann dann aber relativ schnell mit dem Malen. Nach etwa 8 Minuten hatte er sein ganzes Blatt schwarz angemalt. Dann strich er mit dem Pinsel noch auf dem Blatt herum und half Manuel, die Farbe zu verteilen. Nach 18 Minuten, als beide Blätter (sie waren nebeneinander) schwarz waren, malte er das Holz zwischen den beiden Blättern ebenfalls schwarz an. Als er aufs WC musste, liess er die Malschürze auf dem Boden liegen und ging, ohne es zu melden.

Alessia war an diesem Tag nicht im Malatelier. Bianca und Ekson hatten sich gestritten, worauf Bianca nicht mitkam. Alessia blieb daraufhin bei Bianca im Klassenzimmer, um sie zu trösten.

Sabrina malte an ihrem Bild vom letzten Mal weiter und beendete es. Dann fing sie mit einem neuen Bild mit regenbogenfarbenen Streifen an.

Enisa beendete zuerst ihr „Post“-Bild und fing dann mit einem neuen Bild an, auf das sie sehr sorgfältig Wellen malte. Als das Bild fast fertig war, kitzelte sie mit violett über alles. Dann machte sie ein grünes Kritzelbild (Giruli). Es war für mich „hart“ mitanzusehen zu müssen, wie Enisa das schön angefangene Bild einfach überkritzelte. Ich bin gespannt, wie sich ihre Bilder weiterentwickeln werden.

Freitag, 19. Mai 2017

An diesem Tag waren wir ein kleines Grüppchen von sechs Kindern: Mara, Jasmine, Alessia, Enisa, Valeria, Alina und Nevio waren da, alle anderen waren aus verschiedenen Gründen abwesend. Die Stimmung war sehr friedlich. Die Kinder schwatzten ein wenig und am Anfang sangen einige sogar Lieder. Zum ersten Mal fragten sie nach anderen Farben und fingen an, selber eigene Farben zu mischen. Das klappte mit dieser

Gruppe sehr gut. Es war eine sehr schöne Stunde. Irgendwann entstand eine Diskussion darüber, dass die Klasse (zumindest diese Gruppe) gerne eine Exkursion nach Paris zu Arno Stern machen würde. Die Begeisterung der Schüler/innen freute mich sehr.

Nevio machte gut mit. Er malte das ganze Blatt mit seiner selbst gemischten Farbe an. Es war etwas zwischen Rot und Rosa. Er war der einzige Junge im Malatelier, kam aber sehr gut zurecht mit den Mädchen.

Alessia malte zwei Bilder. Auf dem ersten hatte sie den gelben Hintergrund bereits letztes Mal aufgetragen. Darauf malte sie ein weisses Hündchen mit roter Nase und roter Zunge. Auf dem zweiten Bild malte sie einen braunen Smiley mit Gesicht. Sie war bei sich und malte konzentriert. Ich finde es sehr spannend, wie sich Alessia beim Malen überhaupt nicht von den anderen Schüler/innen beeinflussen lässt und auch dieses Mal wieder ganz andere Motive malte als alle anderen. Sie war es vor allem, die am Anfang der Stunde Lieder sang. Für mich ist das ein Zeichen, dass sie sich wohl fühlt. Alessia hat eine sehr schöne Stimme und kann gut singen.

Enisa malte zwei Bilder, beide in einem rötlichen Farbton. Beim ersten mischte sie die Farbe selber und malte anschliessend weisse Giruli darauf. Das zweite Bild malte sie komplett Rot an.

Montag, 22. Mai 2017

In der zweiten Lektion am Morgen ging ich mit den 4.- und 5.-Klässlern ins Malatelier. Es waren sieben Kinder (vier Mädchen und drei Knaben). Die Stunde verlief sehr schön und friedlich. Die Stimmung war gut und ich war sehr gelassen und hatte keinen Stress. Wir plauderten über allerlei verschiedene Dinge. Vor allem Liebesthemen beschäftigten die Kinder. Für mich war er sehr spannend und ich erfuhr viel Neues über die Schüler/innen. Auch an diesem Tag mischten einige Kinder selber Farben (v.a. Enisa und Valeria). Sie merkten, dass es keine schöne Farbe gab, wenn sie zu viele Farben miteinander mischten. Zwei Kinder hatten irgendwann keine Idee mehr. Ich fragte sie, auf welche Farbe sie Lust hätten und schlug ihnen vor, die Hand einfach machen zu lassen. Das half den beiden.

In der dritten Lektion malte ich mit den 3.- und 6.-Klässlern. Es waren sechs Kinder (vier Mädchen und zwei Knaben). Die Stunde verlief auch gut, jedoch etwas lauter als die vorhergehende Stunde. Vor allem Ekson, Bianca, aber auch Alessia und Nevio sorgten für einen relativ hohen Lärmpegel. Ekson hielt sich an die Regel und malte nur auf seinem Blatt. Sabrina und Jasmine gingen in der Gruppe etwas unter. Auch hier hatten einige Kinder Freude am Mischen von neuen Farben.

Nevio malte an seinem Bild vom letzten Mal weiter. Er malte sehr sorgfältig und mit viel Ausdauer.

Manuel schrieb mit weisser Farbe KMN auf sein schwarzes Blatt. Danach malte er ein ganzes Blatt mit Ocker an. Er war bei sich und bei der Sache und machte es sehr gut. Auch bemühte er sich, den Pinsel schön hin- und her zu streichen.

Alessia sang und rappte vor sich hin. Sie malte zuerst ihr rotes Bild fertig und machte nachher zusammen mit Bianca ein BFF- (Best Friend Forever) Bild. Sie würde gerne einen Klassenausflug nach Paris machen und dort Arno Stern besuchen.

Ekson war friedlich. Er interessierte sich sehr für Holz- und Steinböden oder –wände und Rapper. Er schrieb auf das schwarze Bild, das er letztes Mal angefertigt hatte, seinen YouTube-Namen. Danach malte er mit der restlichen selbst gemischten dunklen Farbe ein ganzes Blatt an.

Sabrina beendete zuerst ihr Bild vom letzten Mal und begann dann ein neues Bild, auf das sie farbige Wellen malte. Sie stand alleine am Rand der Malwand und malte still für sich.

Montag, 29. Mai 2017

Am Morgen in der 3. Lektion ging ich mit den 3.- und 4.-Klässlern malen. Es waren vier Kinder (Nevio, Alban, Tommaso und Jasmine) dabei. Die Stunde war sehr schön und friedlich. Die Jungs waren geschwätzig. Es schien, als ob sie ihren Frühlingsgefühlen freien Lauf liessen. Das Thema drehte sich die ganze Zeit darum, wer in wen verliebt war. Jasmine hielt sich aus der Diskussion raus. Das Thema spiegelte sich auch in den Bildern der Kinder. Es wurden eifrig Herze und Schmetterlinge gemalt. Was für ein schöner Anblick. ☺

Nevio malte zum dritten Mal an seinem Bild weiter und wurde heute fertig. Er hatte sich bei diesem Bild grosse Mühe gegeben, das sah man. Es freute mich sehr, dass er so viel Ausdauer zeigte. Dann fing er mit einem neuen Bild an. Nevio mischte auch heute wieder eine eigene Farbe. Er scheint grosse Freude am Farbenmischen zu haben.

Mittwoch, 31. Mai 2017

In der zweiten Lektion waren die 5.- und 6.-Klässler/innen (mit Ausnahme von Sabrina, die in der Handarbeit war) im Malatelier. Es lief sehr gut. Alle waren fleissig bei der Sache. Ekson und Manuel brauchten ab und zu etwas Unterstützung um wieder zur Arbeit zurückzukommen, aber ansonsten lief es gut. Es entstanden viele spannende Bilder. Das Mischen von Farben war immer noch im Trend. Auch das Grundieren des ganzen Blattes und das anschliessende Malen eines Vordergrundes waren immer noch sehr beliebt. Das Aufräumen am Schluss klappte speditiv. Man merkt, dass die Kinder langsam wissen, wie es läuft. Das ist toll und erleichtert vieles.

Manuel schrieb zuerst mit schwarzer Farbe etwas auf sein mit Ocker grundiertes Blatt. Er machte das sehr schön und sorgfältig. Plötzlich übermalte er alles mit Schwarz und sagte, er hätte es „versaut“. Da rutschte mir einfach ein „oh nein“ heraus. Ich fand es schade, dass er sein so schön geschriebenes Bild einfach übermalte, weiss aber auch, dass sowas vorkommt und zur Formulation gehört. Manuel fing anschliessend mit einem zweiten Bild an, auf dem er viertelkreisförmige Bögen um eine Ecke des Blattes zog. Es war das erste Mal seit langem, dass er so sorgfältig zu malen versuchte. Das freute mich sehr.

Alessia schrieb zuerst mit weisser Farbe ihren und Biancas „Team-Namen“ auf ihr rot-rosa grundiertes Blatt. Anschliessend malte sie einen Clown und setzte zum zweiten Mal zwei Blätter aneinander. Sie ist bis jetzt immer noch die Einzige, die das je gemacht hat.

Ekson war recht fleissig. Er schrieb zuerst mit Rot „4 Blocks“ auf sein schwarz grundiertes Bild. Dann malte er erneut ein ganzes Blatt schwarz an. Schliesslich malte er das TeleZüri-Zeichen (hellblau und rot) auf ein Blatt. Zum ersten Mal seit langem verwendete er auf einem Blatt keine schwarze Farbe.

Freitag, 9. Juni 2017

In der letzten Stunde vor dem Mittag gingen wir ins Malatelier. Da die 3.-Klässler frei und die 4.-Klässler Handarbeit hatten, waren nur die 5./6.-Klässler dabei. Es ging grundsätzlich recht gut. Zwischendurch gab es einen Streit zwischen Ekson und Manuel auf der einen und Enisa und Alessia auf der anderen Seite. Bianca hatte bereits nach wenigen Minuten keine Lust mehr und wollte nicht mehr weitermalen. Schliesslich konnte sie sich doch dazu überwinden noch ein Blatt anzufangen. Sie hängte es sehr weit unten hin und setzte sich zum Malen auf einen Schemel. Enisa zerkrümelte ihr erstes Bild und schmiss es in den Abfall, weil es ihr nicht gefiel. Allgemein malten viele Kinder wieder zuerst einen einfarbigen Hintergrund, um später mit einer anderen Farbe etwas darüber zu malen. Die meisten präferieren die kleineren Blätter, also A3. A2 wählen sie eher selten. Ich muss aufpassen, dass ich stets den Überblick über den gesamten Malraum behalte und schneller merke, wenn ich bei einem Kind einen Nagel einstecken oder verschieben muss. Vor allem die „leisen“ Kinder darf ich nicht vernachlässigen. Die „lauten“ Kinder beanspruchen meine Aufmerksamkeit stets sehr stark. Ich muss darauf achten, dass ich den anderen Kindern auch genügend Beachtung schenke.

Nevio hatte frei und war nicht dabei.

Manuel wollte hoch oben malen, wo die Wand noch ohne Farbe war, damit es nachher auch dort farbige Rechtecke gab. Schliesslich sollte die Wand ja bis zum Schluss überall farbig sein, so wie bei Arno Stern. Dieser Gedanke fand ich witzig. Er malte sein ganzes Blatt schwarz an.

Alessia malte ihren Clown fertig. Dann malte sie ein Blatt komplett mit hellblauer Farbe an. Sie setzte sich dazu (wie Bianca) auf einen Schemel.

Ekson malte das ganze Blatt mit beiger Farbe an. Er verhielt sich in dieser Stunde laut und zwischendurch auch aggressiv. Er schlug Manuel und beleidigte Enisa und Alessia. Zwischendurch kreischte er. Es war recht anstrengend mit ihm. Am Schluss dreht er die Kamera um und führte mit seinen Fingern vor der Kamera einen Tanz auf.

Sabrina malte ihr Wellenbild vom letzten Mal fertig. Sie arbeitete still und konzentriert. Man bemerkte sie nicht. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich Sabrina nicht vergesse und mich ab und zu auch ihr zuwende.

Freitag, 23. Juni 2017

Am Morgen fragte bereits ein Kind, ob wir heute ins Malatelier gehen würden und freute sich, als ich bejahte. Ich habe das Gefühl, dass die Kinder gerne ins Malatelier gehen. Da letzte Woche Projektwoche war, lag der letzte Malatelierbesuch schon zwei Wochen zurück. Die Stimmung war jedoch nicht so grossartig. Ekson brachte durch lautes und unhöfliches Sprechen viel Unruhe in die Gruppe. Mit Ausnahme von Ekson und Nevio wurde sehr fleissig gemalt, was mich freute. Mara traute sich noch nicht, sich zu melden, wenn sie etwas brauchte. Ich muss das mit ihr noch üben.

Nevio war nicht sehr produktiv an diesem Tag. Er mischte zuerst viele Farben zusammen, was ein Grau ergab. Damit malte er sein ganzes Blatt an. Dann malte er nichts mehr. Er war relativ laut und verliess einmal ohne zu fragen den Raum.

Manuel war an diesem Tag abwesend.

Alessia malte ein Herz auf ihr blaues Blatt. Anschliessend mischte sie ein neues Violett und bemalte das ganze Blatt damit. Das Grundieren des Blattes ist nach wie vor sehr im Trend.

Ekson brauchte sehr lange, bis er es schaffte, seine Schürze anzuziehen. Dann rief er laut: „Nagel!“, hatte aber sein Blatt noch nicht angeschrieben. Als das Blatt dann angeschrieben war und an der Wand hing, spritzte er mit einem Wattestäbchen schwarze Farbe aufs Blatt, wodurch es rundherum und auf dem Boden schwarze Farbkleckse gab. Danach malte er nichts mehr. Er verliess den Raum und nahm Nevio mit. Nach kurzer Zeit kamen sie zurück. Während dieser Stunde hauchte Ekson dreimal in die Kamera und verschob sie einmal. Ich empfand sein Verhalten als sehr anstrengend. In diesen paar Minuten, als er nicht im Raum war, war der Lärmpegel deutlich tiefer und die Stimmung entspannter. Die letzten ca. 6 Minuten im Malatelier verbrachte er damit, Enisa, welche heiser war, nachzuahmen. Vielleicht waren die zwei Wochen Pause für Ekson schon eine zu lange Zeit gewesen, sodass gewisse Abläufe, wie z.B. Schürze anziehen und Blatt anschreiben, nicht mehr automatisiert waren.

Sabrina malte ihr Blatt grün an und schrieb in die linke obere Ecke „BFF“ (Best Friend Forever). Sie arbeitete still für sich. Das „BFF“ war an diesem Tag sehr im Trend. Es war interessant zu beobachten, dass Sabrina dem Trend folgte, da das normalerweise nicht ihr Stil ist.

Montag, 26. Juni 2017

Zum letzten Mal vor den Sommerferien gingen wir ins Malatelier. Vor der Pause ging ich mit den 3.- und 6.- Klässler/innen, nach der Pause mit den 4.- und 5.-Klässler/innen. Obwohl man im normalen Schulbetrieb die Müdigkeit den Schüler/innen sehr anmerkte (es war die letzte Woche vor den Sommerferien), machten sie es im Malatelier erstaunlich gut. Mit beiden Gruppen war die Malstunde friedlich und verlief reibungslos. Bei der ersten Gruppe hatte ich noch Unterstützung von unserem Zivildienstleistenden (Zivi). Es freute mich sehr, dass die Schüler/innen immer noch motiviert malten, obwohl das Schuljahresende nahte.

Nevio malte zwei Bilder. Für das erste Bild mischte er ein Hellviolett. Er scheint das Mischen von Farben sehr zu mögen, er macht das nämlich seit ein paar Wochen jedes Mal. Mit der hellvioletten Farbe grundierte er sein Blatt. Dann schrieb er mit Weiss ein „N“ aufs Blatt. Anschliessend begann er noch ein zweites Bild, auf das er farbige Kreise malte, die Heissluftballons glichen. Es freute mich sehr, dass er an diesem Tag so viel Ausdauer zeigte.

Manuel malte an diesem Tag zuerst ein lachendes Gesicht. Anschliessend malte er mit schwarzer Farbe Striche kreuz und quer übers Blatt. Dasselbe machte er auf einem weiteren Blatt mit der Farbe Ocker. Manuel war konzentriert bei der Sache. Drei Bilder an einem Tag hatte er schon lange nicht mehr geschafft. Auch freute es mich, dass er als erstes ein lachendes Gesicht malte. Es schien ihm an diesem Tag gut zu gehen.

Alessia schrieb auf ihr Bild „Fickschnitzel“. Wie sich im anschliessenden Gespräch herausstellte, war ihr die Bedeutung dieses Wortes nicht bewusst. Das zweite Blatt bemalte sie ganz mit einer grau-violetten Farbe.

Ekson schwatzte sehr lange mit dem Zivi. Irgendwann malte er sein Blatt komplett grau an. Er nahm viel Farbe. Anschliessend malte er noch ein Bild, das unten schwarz und oben weiss war. Es freute mich, dass es Ekson schaffte, zwei Bilder zu malen und vor allem, dass er es schaffte, ohne laut zu sein und die anderen abzulenken. Ich war froh, dass der Zivi sich um ihn kümmerte.

Sabrina beendete ihr „BFF Alina“-Bild vom letzten Mal und malte anschliessend auf ein neues Blatt lauter farbige Kreise. Das „BFF-Fieber“ ist mittlerweile sogar bei Sabrina angekommen. Sie scheint sich an den „Grossen“ zu orientieren.

Ganz allgemein liess sich feststellen, dass das BFF-Fieber langsam bei den „leiseren“ Kindern angekommen war. Auch das Grundieren von Blättern und das Mischen von Farben waren bei vielen immer noch aktuell. Da es keine leeren Farbtöpfchen mehr hatte, wuschen drei Mädchen (Enisa, Alina, Valeria) alle Farbtöpfchen, die „hässliche Farbe“ enthielten, aus. Für mich war die letzte Malstunde vor den Ferien ein sehr schönes Ereignis und ein erfolgreicher Abschluss.

G Interview mit Arno Stern und Ewa Pavlidis

Interview mit Arno Stern

1. Was ist bei der Einrichtungen eines Malortes in der Schule zu beachten?

Die Einrichtung ist sehr wichtig. Die muss stimmen. In Luino, Italien, gibt es eine Schule, welche einen Malort eingerichtet hat. Dort wird täglich in Halbklassen bei einer ausgebildeten Person gemalt, welche alle unterrichtet. Dies geschieht anstelle der Kunsterziehung. Das ganze Leben dieser Schüler/innen hat sich verbessert. Es gibt weniger Streit und die Schüler sind viel ruhiger. Die Voraussetzungen sind, dass das Malen regelmässig und dauerhaft geschieht, dass ein abgesonderter und eingerichteter Raum existiert und dass die dienende Person kompetent ist, also eine Ausbildung hat. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, darf man nicht von Malspiel sprechen.

2. Was tut man, wenn Kinder mit dem Pinsel auf dem Blatt schreiben?

Das kommt nicht vor.

3. Was tut man, wenn Kinder andere Kinder auf ihrem Blatt darstellen?

Das kommt nicht vor.

4. Was tut man, wenn Kinder nicht malen oder keine Ideen haben?

Ideen ist ein Kunstbegriff, das braucht es nicht. Die Kinder bekommen Lust, wenn sie die Farben sehen. Kein Blatt verlässt je diesen Ort. Es geht ums Geschehen, nicht um das Produkt. Es gibt keinen Blick, kein Auslachen des andern. Die dienende Person trägt diese Einstellung in sich und überträgt sie auf die Malenden.

5. Was machen Sie mit all den Zeichnungen?

Es gibt ca. 500'000 Bilder. Ich benutze sie zu Beobachtungszwecken. Ich war in der Schweiz drei Jahre im Internierungslager. Dort habe ich mit Farbe und Papier angefangen.

6. Malen Sie immer noch?

Ja, es kommt jeweils am Mittwochnachmittag, Samstagnachmittag und Sonntagvormittag eine Gruppe. Es gibt auch noch Ausbildungskurse auf Deutsch (die organisiert der Sohn) und Französisch (organisiert von der Tochter).

7. Wie schaffen Sie es, Ihre Arbeit nach so vielen Jahren immer noch zu tun?

Es macht mir einfach Freude.

8. Malen Sie selber auch?

Nein.

9. Was tut man, wenn ein Kind das ganze Blatt mit einer Farbe anmalt?

Das kann vorkommen und ist normal. Ich weiss, warum das Kind das macht. Man darf das Bild nicht interpretieren. Der Zeichenunterricht ist unzulänglich, weil dort zu viel interpretiert wird. Wir denken, dass die Kinder es falsch sehen und lernen müssen, es richtig zu sehen. Auch die Farben darf man nicht

interpretieren. In der Ausbildung lernt man die Äusserung der Kinder auszulegen. Sie gehört zur genetischen Quelle und ist so programmiert. Im Malspiel wird nichts produziert, dort geht es nur ums Geschehen. In der Malkunst entsteht ein Produkt.

10. Gibt es im Malspiel Unterschiede zwischen Mädchen und Jungs?

Nein, es ist bei allen gleich.

11. Darf man Kinder für den Prozess loben? (z.B. Toll, du nimmst genau richtig viel Farbe.)

Das ist nicht nötig. Freiheit ist die Fähigkeit, meisterhaft mit etwas umgehen zu können. Dazu gehört es, die Pinsel richtig hinzulegen. Die Pinsellänge und die Farbanordnung sind dabei wichtig. Falls nötig zeige ich einem Kind den richtigen Umgang mit dem Pinsel.

12. Muss das ganze Blatt ausgefüllt sein? Oder: Was tut man, wenn ein Kind nur zwei Striche malt?

Das Bild muss nicht ausgefüllt sein. „Ausgefüllt“ ist gar kein Begriff. Das Kind richtet sich seine Welt nach Mass ein, aus purer Freude.

13. Darf das Kind über seine eigene Zeichnung sprechen?

Das kommt gar nicht vor. Wichtig ist, dass man das Kind nie fragt, was es malt. Es braucht einen anderen Blick der dienenden Person. Das Kind kann die gemalte Äusserung gar nicht in Sprache fassen. Das kann niemand.

14. Ab welchem Alter dürfen Kinder zu Ihnen zum Malspiel kommen?

Sobald es geht. 2- bis 3-jährige Kinder malen nur etwa 15 Minuten, ab 5 Jahren malen sie eine Stunde. Normalerweise dauert das Malspiel 90 Minuten.

15. Was fasziniert Sie am meisten?

Alles fasziniert mich. Ich begeistere mich für Kinder. Früher war es anders. 1950 – 1990 war der Ort selbstverständlich, es war natürlich hier zu spielen. Heute fragt das Kind: „Was soll ich tun?“ Es ist gehemmt und überlegt ständig. Im Malort macht das Kind Schritte zurück zu sich selbst, es kann sich entfalten. Es entwickelt ein anderes Selbstbewusstsein, nämlich eines, das nicht wertend ist.

Interview mit Ewa Pavlidis

1. Wie arbeiten Sie?

Als Lehrerin, Kunst- und Maltherapeutin.

2. Arbeiten Sie mit kleinen Gruppen oder ganzen Klassen?

Es gibt zwei Gruppen à je ca. 7 Kinder.

3. Malen Sie mit den Kindern regelmässig oder sporadisch?

Regelmässig eine Lektion pro Woche.

4. Wie lange malen Sie mit den Kindern? (Zeit am Tag und Zeitdauer, z.B. über ein Jahr)

Eine Lektion pro Woche über mindestens ein Jahr. Nach einem Jahr wird eine Standortbestimmung gemacht und geschaut, ob verlängert wird.

5. Lassen Sie die Kinder frei malen oder geben Sie konkrete Aufträge?

Die Kinder malen oft frei, manchmal macht die Gruppe aber auch etwas gemeinsam, z.B. ein Gruppenbild, wo es dann um die Erfahrung „mein Raum – dein Raum“ geht. Neben dem Malen wird aber auch mit Ton und Sand gearbeitet. Ton erdet und gibt Boden, Sand beruhigt. Momentan arbeiten die Kleinklassen-Schüler/innen nach dem Vorbild eines ausgewählten Künstlers und bereiten eine Ausstellung vor.

6. Interpretieren Sie die Bilder?

Ein separates Bild wird nicht interpretiert.

7. Sprechen Sie mit den Kindern über die entstandenen Bilder?

Es kommt vor, dass ich mit dem Kind über das Bild spreche. Die Fragen lösen beim Kind Emotionen aus.

8. Wer entscheidet, welche Kinder zu Ihnen kommen dürfen?

Die Klassenlehrpersonen entscheiden in Absprache mit den Eltern, welche Kinder ins Malatelier kommen dürfen. Es handelt sich dabei vor allem um Kinder mit persönlichen, psychischen, emotionalen, familiären oder sozialen Problemen (z.B. sehr schüchterne Kinder, verhaltensauffällige Kinder, Kinder mit Trauererlebnissen oder Leistungsschwierigkeiten).

9. Therapieren Sie spezifische Probleme oder malen Sie, weil es den Kindern allgemein gut tut?

Wenn ein Kind in die Therapie kommt, wird ein Ziel festgelegt. Oft geht es dabei um den Aufbau von Selbstvertrauen oder darum, Beziehungen zu anderen oder zum Material aufbauen zu können. Die Ziele werden relativ offen formuliert. Oft beschäftigt die Kinder eine ähnliche Thematik, z.B. die Zusammenarbeit mit anderen, oft sind sie entweder sehr aktiv oder sehr zurückhaltend. Viele Aufgaben passen deshalb zu allen Kindern.

10. Stellen Sie bei den malenden Kindern Veränderungen fest? (z.B. in der persönlichen Entwicklung, sind sie ruhiger, ausgeglichener, feinmotorisch geschickter,...)

Es ist schwierig festzustellen, ob bei den Schüler/innen eine Entwicklung geschieht oder nicht, da es nicht klar messbar ist. Bei den Kindern der Kleinklasse merke ich, dass sie sich wohl fühlen, weil im Malatelier

kein Leistungsdruck besteht. Die Schüler/innen können sich dort anders erleben. Sie sind dort Künstler und zeigen ihre Werke gerne. Auch auf die Feinmotorik hat die Therapie einen positiven Einfluss. Die Entwicklung ist sehr individuell, aber ich spüre, dass etwas passiert – sonst würde ich es nicht machen.

11. Wie sieht Ihr Malatelier aus?

Das Malatelier ist in einem Kellerraum. Der Raum ist ca. 60m² gross. An den Wänden sind Bretter angebracht, an denen die Kinder stehend malen können. Teppichrollen vor den Wänden schützen den Boden vor Flecken. In der Mitte des Raumes stehen drei grosse Tische. Es gibt Harassen, um die Bilder abzulegen. Auf einer Seite befindet sich ein Sandkasten. In der Mitte gibt es einen rollenden Wagen mit Farben und Pinsel. In einer Ecke befindet sich eine Besprechungsecke mit Kissen. Oft findet dort ein gemeinsamer Einstieg oder Ausklang mit der ganzen Gruppe statt. Dabei geht es beispielsweise um die Befindlichkeit der Schüler/innen. Einige Kinder sprechen gerne, andere nicht so. Manchmal schätzen sie auf einer Skala von 1 – 10 ein, wie es ihnen im Augenblick geht.

12. Nach welchem Vorbild ist Ihr Atelier eingerichtet?

Da das Startbudget lediglich 700 Fr. betrug, ist das Atelier sehr praktisch eingerichtet. Die Holzbretter für an die Wände waren im Schulhaus vorhanden. Mit der Zeit sind immer mehr Sachen dazugekommen. Die Grundvoraussetzung ist das stehende Malen an der Wand. Aber auch der Tisch ist praktisch, gerade für Gruppenbilder oder für Kinder, die nicht an der Wand malen möchten. Das Tönen erachte ich ebenfalls als sehr wertvoll. Befindlichkeiten können übers Herumkneten auf dem Ton gut ausgedrückt werden.

13. Nach wem bzw. welchem Konzept arbeiten Sie?

Nach dem Konzept der Ausbildung zur Kunst- und Maltherapeutin.

14. Wie lange machen Sie das schon?

Seit 5 Jahren.

15. Ist Ihre Arbeit in der Schule anerkannt bzw. akzeptiert? War das ein harter Prozess? Mussten Sie lange kämpfen? Können Sie es leicht vertreten?

Zuerst wollte es die Schule nicht. Die Schulleitung unterstützte das Projekt jedoch, und so fing ich im Geheimen an. Das hat sich irgendwann eingeschliffen und mittlerweile ist das Malatelier beim Schulrat anerkannt.

16. Warum machen Sie das? Was macht Ihnen am meisten Freude an Ihrer Arbeit?

Da in der Schule dem freien Malen aufgrund von Zeitknappheit und Stoffdruck immer weniger Beachtung geschenkt wird, ist es umso wichtiger, dass es bewusst praktiziert wird. Im Malatelier wird den Kindern Raum gegeben – der Raum tut sich auf, das Malen öffnet und fördert die Persönlichkeits- und Gefühlsentwicklung. Das zu beobachten macht Freude. Es ist toll, die Schüler/innen in diesen Momenten zu erleben, es ist schön, wenn stille Kinder anfangen zu reden oder Kinder, die in der Schule den ganzen Morgen auf die Pause warten, plötzlich länger bleiben möchten.